

**Universidad
de Holguín**

CENTRO DE ESTUDIOS
CULTURA E IDENTIDAD
CECI

EL PAPEL DE LA MASONERÍA EN CHAPARRA (1918-1958)

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO ACADÉMICO DE MÁSTER EN HISTORIA Y
CULTURA EN CUBA**

Autor: Prof. Tit. Lic. Manuel Sánchez Rojas (Dr. C.)

Holguín 2025

EL PAPEL DE LA MASONERÍA EN CHAPARRA (1918-1958)

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO ACADÉMICO DE MÁSTER EN HISTORIA Y
CULTURA EN CUBA**

Autor: Prof. Tit. Lic. Manuel Sánchez Rojas, Dr. C.

Tutores: Prof. Tit. Lic. Carlos Córdova Martínez, Dr. C.

Prof. Tit. Lic. Alejandro Torres Gómez de Cádiz Hernández, Dr. C.

Holguín 2025

DEDICATORIA

A la Respetable, Meritoria y Centenaria Logia Chaparra, institución a la que pertenezco y que, en esta obra, no solo valoro el impacto social de la logia Chaparra desde el partidismo masónico, sino como historiador en busca de la verdad y la justicia histórica. Mi objetivo ha sido, revelar su papel en la Historia de Cuba para una mejor comprensión de los procesos históricos.

A mis hijos: Heyli Evelyn Sánchez Pérez y Manuel Fernando Sánchez Fernández quienes, junto a mis padres Manuel Sánchez Almaguer y Adela Virgen Rojas Rodríguez, son los motivos para vivir y resistir ante utopías, el presentismo lineal del progreso y las causalidades en la realidad cubana.

A la memoria de Guillermo Montero Quesada, tutor, padre, amigo, compañero incansable de trabajo que se nos fue con tantos deseos de hacer. En tiempos de flaqueza y, de vender la fuerza de trabajo, he persistido por nuestro compromiso moral, pues por momentos, pensé seguir publicando artículos aislados hasta hacer un libro. ¡Cuánta falta han hecho tus consejos oportunos y las interminables llamadas habituales de trabajo! Pero legaste el método de buscar y aprender haciendo.

A mis abuelos, por su constante entrega y dedicación en el corto tiempo que la vida nos permitió interactuar. Ellos están presentes en la subjetividad y, muchas veces, necesito de sus buenos recuerdos para seguir adelante.

A la pedagogía cubana, en particular a la Didáctica de la Historia, porque su teoría está relacionada con la historiografía, reconoce la práctica del oficio y ha sido mi base primigenia para investigar, el para qué, qué, cómo y de qué forma aprender a enseñar la Historia como asignatura y para aprender la escritura de la ciencia Historia.

A todas esas personas, que merecen un apartado especial en la memoria y que dejo implícitas sin motivo de olvidos. A todos, ¡gracias!

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis tutores los doctores Carlos Antonio Córdova Martínez y Alejandro Torres Gómez de Cáliz, por sus consejos y las reflexiones oportunas en sus clases. En ocasiones, he tratado de ser demasiado independiente para buscar mi lógica, en medio de incertidumbres. Siempre es un riesgo que se corre cuando la pasión de pensar la Historia se nos adentra en el mundo interno como expresión materializada. Al centro de estudios Cultura e identidad, en especial a los doctores, Paúl Sarmiento Blanco, Leidielis Góngora Cruz, Alexander Abreu Pupo y José Fernando Novoa Betancourt, por sus reflexiones, confianza y aceptación en el gremio. De igual modo, a Patricia García Concepción, Madelyn Lozada Abad, Yainier Bernardo Champan, por estar cerca y mostrar preocupación por este resultado que pertenece al proyecto de investigación al que pertenecemos Las Tunas: Sociedad y Revolución (1935-1959).

A la madre de mi pequeño, la doctora Gledymis Fernández Pérez, investigadora de la Historia del Arte, los estudios del género y las Ciencias de la Educación, quien apoyó esta obra, durante diez años, antes y después de convertirla en una tesis, con su contribución en la redacción científica.

Al doctor Emilio Barbán Carrillo, por su revisión ortográfica y contribución, desde su misión, con el trabajo del equipo de calidad, lo que tributó a la preparación profesional y a la dedicación final de esta tesis.

El autodidactismo de un maestro primario, que buscó formarse como profesor de Historia y, luego como historiador; el contraste entre pedagogos e historiadores, en algún momento de la vida, ha denotado cierta incertidumbre por las lagunas en mi formación. He tenido tropiezos, dudas y apoyo por parte de ambos gremios. Pese a mis limitaciones, agradezco a los que confiaron en mí. No quisiera dejar de decir el respeto y el cariño mutuo que he sentido y le correspondo a los hombres de buena voluntad que se dedican a enseñar y escribir la Historia. A todos, ¡gracias!

RESUMEN

La tesis ofrece una sistematización acerca de la evolución histórica de la masonería cubana; identifica los principales hechos fundacionales de la masonería en la región histórica de Holguín y propone un acercamiento al impacto de la masonería en este contexto. Desde los sustentos anteriores, se realiza una periodización histórica de la masonería en Chaparra que comprende como etapas, el proceso fundacional, su desarrollo y consolidación en la localidad. De este modo, a partir de la lógica seguida en la periodización se valora el impacto social de la masonería en Chaparra entre 1918 y 1958. Entre los principales aportes referidos en la tesis, se destaca la construcción de la logia y el papel de la masonería en la construcción de monumentos históricos, su relación con la educación, la salud, la política y las acciones de beneficencia como parte del factor económico.

ABSTRACT

This thesis offers a systematization about the historical evolution of Cuban Freemasonry; it identifies the main foundational facts of Freemasonry in the historical region of Holguín and proposes an approach to the impact of Freemasonry in this context. From the preceding element a historical periodization of Freemasonry in Chaparra is made, which includes as stages, the foundational process, its development, and consolidation in the locality. Thus, based on the logic followed in the periodization, the social impact of Freemasonry in Chaparra between 1918 and 1958 is evaluated. Among the main contributions referred to in the thesis, the construction of the lodge and the role of Freemasonry in the construction of historical monuments, its relationship with education, health, politics, and charitable actions as part of the economic factor are highlighted.

ÍNDICE

Cap.		Pág.
	INTRODUCCIÓN	1
I	CONSIDERACIONES ACERCA DE LA MASONERÍA CUBANA DURANTE LA REPÚBLICA, SU INFLUENCIA EN LA REGIÓN HISTÓRICA DE HOLGUÍN Y LAS PECULIARIDADES DEL PROCESO FUNDACIONAL EN CHAPARRA HASTA 1918	8
1.1	La masonería cubana y su evolución durante la República 1902-1958	8
1.2	Identificación de la institucionalización de la masonería en la región histórica de Holguín durante la República	20
1.3	Etafa fundacional de la masonería en Chaparra	30
II	DESARROLLO, CONSOLIDACIÓN E IMPACTO SOCIAL DE LA MASONERÍA EN CHAPARRA ENTRE 1918 Y 1958	36
2.1	Evolución histórica: desarrollo y consolidación de la masonería en Chaparra (1918-1958)	36
2.2	Impacto social de la logia Chaparra de 1918 a 1935 y su contribución a la identidad	49
2.3	Impacto social de la logia Chaparra de 1936 a 1958 y su contribución a la identidad	65
	CONCLUSIONES	78
	RECOMENDACIONES	80
	BIBLIOGRAFÍA	
	ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

La historiografía de la masonería cubana ha sido tratada en el contexto internacional y nacional, con mayor profundización, durante la Colonia y la República. Desde el punto de vista de la región histórica, se aprecian limitaciones en los estudios históricos de la masonería. De forma específica, la masonería en Chaparra no ha sido objeto de investigación por parte de los historiadores, pese a su papel en la formación de la identidad.

En el contexto internacional, Dominique Soucy,¹ Delphine Sappez,² José Antonio Ferrer Benimeli,³ María Dolores Domingo Acebrón,⁴ José Manuel Castellanos Gil,⁵ Agnès Renault⁶ y Valeria Aguiar⁷ se han dedicado al estudio de la masonería en la Colonia. Mientras que, Enmanuela Locci,⁸ trató la relación de la masonería cubana e italiana en diferentes contextos históricos. Estos trabajos han centrado su atención en la relación de la masonería con la autonomía, las logias españolas en Cuba, la influencia de la masonería francesa y los vínculos de la masonería cubana con el oriente italiano.

Desde la producción historiográfica de los masones cubanos, se pueden apreciar los trabajos de Aurelio Miranda,⁹ Roger Fernández Callejas¹⁰ y Francisco J. Ponte

¹ Soucy, D. (2006). *Masonería y Nación. Redes Masónicas y políticas en la construcción identitaria cubana (1811–1902)*. Las Palmas de la Gran Canaria: Ediciones Idea.

² Sappez, D. (2014). Ciudadanía y autonomismo en Cuba en el siglo XIX: el compromiso de Antonio Govín y Torres (1847-1914). En Revista *REHMLAC*, 6(1), 132-139. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369536357006>

³ Ferrer, J. A. (2012). Aproximación a la historiografía de la masonería latinoamericana. En Revista *REHMLAC*, 4(1-2), 1-121. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369537601001>

⁴ Domingo, M. D. (1990). La masonería durante la guerra de los diez años. Cuba (1868-1878). En Ferrer, J. A. (Ed.). (1990). *Masonería, revolución y reacción. Tomo II, 977-987*. Alicante, España: Institución Cultural Juan Gil Albert.

⁵ Castellanos, J. M. (1992). *La Masonería de Obediencia española en Cuba durante el siglo XIX* [Tesis doctoral no publicada]. Universidad de La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, España.

⁶ Renault, A. (2009). La influencia de la masonería francesa en el Departamento Oriental de Cuba en los años veinte del siglo XIX. Los aportes de la prosopografía. En Revista *REHMLAC*, 1(1), 74-81. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/6856>

⁷ Aguiar, V. (2018). Redes masónicas epistolares entre Marruecos, México y Cuba durante la segunda república española. En Revista *REHMLAC*, 10(1), 219-242. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/32432>

⁸ Locci, E. (2020). Las relaciones entre la masonería italiana y la masonería cubana. En Revista *REHMLAC*, 4(1-2), 98-110. Recuperado de <https://doi.org/10.15517/rehmlac.v12i1-2.39538>

⁹ Miranda, A. (1933). *Historia documentada de la masonería en Cuba*. La Habana: Molina.

Domínguez,¹¹ los cuales siguen la lógica de la defensa del patriotismo masónico, así como el papel cívico de la moral como intento de preservar la memoria histórica de la masonería. Independientemente a ello, sus trabajos pudieron alcanzar una mayor explicación e interpretación de las fuentes.

El tema de la masonería en Cuba no ha sido tradición en los estudios de los historiadores. En este sentido, se destaca Eduardo Torres-Cuevas, quien ha tratado sus distintas etapas en la historia nacional¹² y Haens Beltrán Alonso, que trabajó la relación de la masonería con el gobierno de Machado.¹³ En relación con lo anterior, Janet Iglesias Cruz y Javiher Gutiérrez¹⁴ analizaron el vínculo masonería-política en los albores de la República. Mientras que, Javier Negrín y Jorge Fernández,¹⁵ con un enfoque nacional, investigaron acerca de la masonería cubana y el tratado de la Isla de Pinos. Desde lo local, Ariel Antonio Díaz Pando¹⁶ trabajó la logia Solano Ramos en Pinar del Río, y Samuel Sánchez Gálvez,¹⁷ la logia Fernandina de Jagua en Cienfuegos durante la etapa colonial.

Por otra parte, con un enfoque regional, Yuniel Fonseca¹⁸ estudió la Gran Logia Oriental de Cuba. También en Oriente, pero en una investigación local, Laura del

¹⁰ Fernández, R. (1944). *Historia de la Francmasonería en Cuba*. La Habana, Cuba: Ediciones Orientación Masónica.

¹¹ Ponte, F. J. (1961). *Historia de la Masonería del Rito Escocés en Cuba*. La Habana, Cuba: Imprenta. Institución M. Inclan.

¹² Torres, E. (2013). *Historia de la masonería en cubana. Seis ensayos*. La Habana, Cuba: Ediciones Imagen Contemporánea.

¹³ Beltrán, H. (2011). *Aproximación al funcionamiento de la Gran Logia de la Isla de Cuba desde la revista La Gran Logia (1929-1933)* [Tesis de maestría no publicada]. Universidad de Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba.

¹⁴ Iglesias, J. y Gutiérrez, J. (2010). La masonería en los albores de la República. Las Elecciones de 1908: Los Masones y sus logias en la política de los primeros años de la República Cubana. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. En *Memorias del Congreso internacional*, 224-235. Recuperado de <https://shs.hal.science/halshs-00529278>

¹⁵ Negrín, J. y Fernández, J. (2018). *La Masonería cubana y el Tratado Hay-Quesada*. Isla de la Juventud, Cuba: Ediciones Áncoras.

¹⁶ Díaz, A. A. (2015). *Los aportes de la logia Solano Ramos en Pinar del Río de 1913 a 1958* [Tesis de maestría no publicada]. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, Cuba.

¹⁷ Sánchez, S. (2010). *La logia masónica cienfueguera Fernandina de Jagua (1878-1902). Un estudio de caso* [Tesis doctoral no publicada]. Universidad Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, Cuba.

¹⁸ Fonseca, Y. (2019). Masonería y Beneficencia. La Gran Logia Oriental de Cuba. En *Revista Santiago*, 673-684. Recuperado de <http://www.santiago.uo.edu.cu>

Carmen Ricardo Sánchez¹⁹ investigó la fraternidad masónica en la ciudad de Holguín. En tanto, Suray Olivares²⁰ en Guantánamo, trató los espacios de sociabilidad de la masonería.

Además de lo anterior, se distinguen los trabajos de Milena Medina Pérez²¹ y José Guillermo Montero Quesada,²² centrados en las logias masónicas y otras fraternidades en la ciudad de Las Tunas. Por su parte, Yareni Ramírez Marrero²³ ofreció un acercamiento a los aportes de la masonería a la memoria cultural en la ciudad de Puerto Padre de 1920 a 1960, aunque no tuvo acceso a suficientes fuentes primarias y tampoco trabajó la logia Chaparra, que pertenecía al municipio de Puerto Padre en el periodo que estudia.

A pesar de las investigaciones realizadas, persisten fisuras históricas en torno a la profundización historiográfica de la masonería en Chaparra. De modo preciso, sobre este objeto de estudio, se consultó una investigación realizada por Manuel Machado Montes de Oca, miembro de la logia Los Perseverantes de la ciudad de Puerto Padre, que estuvo dedicada a la fundación de la logia Chaparra. Posteriormente, este material inédito fue actualizado por Alcides Ramírez Peña,²⁴ aunque no agota todos los aspectos del periodo comprendido entre 1918 y 1958.

De acuerdo con lo anterior, el análisis y crítica de fuentes ha posibilitado determinar un vacío fáctico y lógico acerca del papel de la masonería en Chaparra, antiguo barrio que perteneció al municipio de Puerto Padre hasta 1976. El estudio epistémico

¹⁹ Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959*, s/p [Tesis de Maestría no publicada]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.

²⁰ Olivares, S. (2023). *Estrategias de reproducción social de la fraternidad masónica en el municipio de Guantánamo 1994-2016* [Tesis doctoral no publicada]. Universidad de Guantánamo, Guantánamo, Cuba.

²¹ Medina, M. (2015). *Las logias de la sociedad tunera durante el período neocolonial*, s/p [Tesis de maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.

²² Medina M. y Montero, J. G. (2018). Influencia educativa de las logias masónicas a la sociedad tunera durante la República Neocolonial. En Revista *Opuntia Brava*, 2(2), 85-96. Recuperado de <http://opuntiabrava.ult.edu.cu>

²³ Ramírez, Y. (2024). *La masonería de 1920 a 1960. Aportes a la memoria cultural de Puerto Padre* [Tesis de Maestría no publicada]. Universidad Las Tunas, Las Tunas, Cuba.

²⁴ Ramírez, A. (2004). *El resurgimiento de la masonería en Chaparra*, p.1 [Material no publicado]. Logia Chaparra. Jesús Menéndez, Las Tunas.

posibilitó identificar el siguiente problema científico: ¿Cuál fue el impacto social de la masonería en Chaparra entre 1918 y 1958?

El objeto de la investigación radicó en el estudio de la masonería en Cuba. El objetivo trazado va orientado hacia a la valoración del impacto social de la masonería en Chaparra entre 1918 y 1958. Dicho objetivo, acota un objeto de estudio más específico, conocido como campo de acción, que consiste en el aporte social de la masonería en Chaparra entre 1918 y 1958.

Para desarrollar la investigación se parte de la siguiente idea a defender: el proceso de modernización con base azucarera en Chaparra, condicionó la migración interna y externa. Este factor contribuyó a la fundación, desarrollo y consolidación de la masonería, institución fraternal que tuvo un impacto social en la localidad y marcó pautas en las distintas esferas de la vida social para la conformación de la identidad cultural.

La necesidad de responder al diseño de investigación condujo a plantear las siguientes tareas científicas:

1. Caracterizar la masonería en Cuba a partir de 1902 y hasta 1958.
2. Identificar la institucionalización de la masonería en la región histórica de Holguín y algunos de sus impactos sociales entre 1902 y 1958.
3. Explicar la evolución histórica de la masonería en Chaparra entre 1918 y 1958.
4. Valorar el impacto social de la masonería en Chaparra entre 1918 y 1958.

La investigación se sustenta en la dialéctica materialista, la cual se despliega en la metodología que se asume y se desarrolla. Esta lógica investigativa se concretó mediante la utilización de métodos específicos de investigación. En el orden teórico se utiliza el análisis y crítica de fuentes, apoyado en los procedimientos del pensamiento lógico análisis-síntesis, inducción-deducción y el histórico-lógico. Estos procedimientos se desplegaron para la valoración de las fuentes durante la investigación. También se utilizó el método hermenéutico para la interpretación de las actas masónicas y otras fuentes, así como para promover la criticidad acerca de la información obtenida.

Igualmente, se procedió al empleo de métodos empíricos para el fichaje bibliográfico, las entrevistas y la crítica de documentos históricos. En la investigación predominó el análisis interpretativo de lo cualitativo, pero se utilizó el método estadístico-matemático para confeccionar tablas específicas que se derivan de las fuentes consultadas.

Estas últimas fueron de naturaleza primaria y secundaria, con predominio de las primeras, consistentes en los libros de actas, expedientes masónicos y testimonios. Mientras que, las fuentes secundarias, fueron reflejo de la producción científica nacional y local para comprender el contexto histórico de la masonería en Chaparra entre 1918 y 1958.

A su vez, se consultaron fuentes periódicas, en medios no masónicos, para comprobar el impacto de la labor individual o fraternal de los masones y su organización fraternal en el escenario regional, la municipalidad y la localidad. Dentro de estas, se revisaron las revistas Oriente Contemporáneo, El Porvenir y Acción Nacional, donde las logias divulgaban las actividades y acontecimientos vinculados a los masones y su vida social.

La investigación está relacionada con conceptos históricos como localidad, región histórica, modernización, cultura, patrimonio, identidad cultural y masonería, entre otros. Desde esta dirección, para Dominique Soucy, Suray Olivares, Javier Negrín y Jorge Fernández, en los textos referenciados, la masonería constituye una red social, donde la logia se erige como un espacio de sociabilidad. En tanto, para la comprensión de algunos conceptos usados en la presente investigación, se recomienda la terminología utilizada por Eduardo Torres-Cuevas.

De manera particular, la localidad se define como el barrio Chaparra dentro de la municipalidad de Puerto Padre. Naturalmente, lo que se delimita por localidad puede comprender la municipalidad, pero dado el carácter de las fuentes consultadas, la definición operativa se enmarca en el contexto temporal y espacial de Chaparra, principal centro económico del municipio de Puerto Padre en la primera etapa del periodo republicano 1902-1958.

Para el análisis de la localidad se asumieron los principales postulados teóricos y metodológicos de Hernán M. Venegas Delgado,²⁵ quien aporta aspectos a tener en cuenta para el estudio de la localidad y la región. La región histórica la define Venegas como “el resultado de la acción transformadora del hombre en el espacio geográfico”, célula primigenia de la historia nacional muy asociada a la identidad cultural.

De este modo, la región histórica de Holguín constituye “el espacio geográfico comprendido, de Oeste a Este, entre los confines orientales de Las Tunas y la Bahía de Nipe, y, de Norte a Sur, entre el litoral septentrional sobre el Atlántico y la ribera norte del Cauto, incluyendo en ese marco a las zonas de Holguín, Puerto Padre, Banes y Gibara.”²⁶

Para comprender el establecimiento de la masonería en Chaparra, así como la influencia socioeconómica de la localidad, se asume el concepto de modernización como el proceso de actualización del modelo capitalista.²⁷ De esa forma, en el caso de Chaparra predominó el desarrollo azucarero como epicentro para el despliegue en las demás condicionantes económicas, políticas, sociales y culturales.

Desde los postulados de Rigoberto Pupo,²⁸ la cultura constituye la producción humana, material y espiritual como cualidad que nos autentifica y núcleo de la identidad. A la vez, este autor, conceptualiza la tradición como componente de la identidad y la cultura. Al respecto, Rigoberto Pupo, Amauris Laurencio²⁹ y Carlos Córdova coinciden en que la identidad constituye una totalidad cultural compleja que parte de los aspectos más simples como las vestimentas y transita a la idiosincrasia, costumbres, tradiciones; además, puede ser reflejo de lo artístico-literario y su máxima expresión está en el pensamiento teórico.

²⁵ Venegas, H. (2009). *La región en Cuba*, p.29. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.

²⁶ Cárdenas, R. A. (2010). *El impacto de la modernización estructural de base azucarera en el proceso de regionalización de Holguín, en el siglo holguinero del XIX y las dos primeras décadas del XX*, p. 9 [Tesis doctoral no publicada]. Universidad de la Habana, La Habana, Cuba.

²⁷ Ídem, p. 9.

²⁸ Pupo, R. (2013). *La cultura y su aprehensión ecosófica*. España: Editorial Académica Española.

²⁹ Laurencio, A. (2002). *Historia local y proyección axiológico-identitaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en Secundaria Básica* [Tesis doctoral]. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.

La masonería forma parte del patrimonio por su aporte social, pues según Carlos Córdova,³⁰ el patrimonio deja huella en la cultura en un marco temporal y espacial al mismo tiempo que posibilita la concreción de la identidad. Esta institución como espacio de sociabilidad, responde a las tradiciones por su simbolismo, tiene aspectos que identifican a la comunidad de interés y es una organización selectiva, sin proclamarse como una sociedad perfecta.

La tesis se estructuró en introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y un cuerpo de anexos que explica la lógica seguida en el proceso investigativo. En el primer capítulo se caracterizó la masonería en Cuba para establecer relaciones entre la historia nacional, algunas particularidades de la región y la localidad en función de investigar el proceso fundacional.

En el segundo capítulo se muestra una periodización de la masonería entre 1918 y 1958 como parte de su evolución histórica. Se realizó la caracterización del desarrollo y consolidación de la masonería, así como la valoración del impacto social de la masonería en Chaparra entre 1918 y 1958. Para su elaboración, se determinaron aspectos centrales que parten del estudio teórico realizado y de las potencialidades de las fuentes primarias consultadas, lo que posibilitó la selección, secuenciación y organización del contenido durante la escritura de la historia.

La investigación brinda como aporte el estudio histórico y el impacto social de la masonería en Chaparra entre 1918 y 1958 a la historia local, regional y nacional, resultado que puede ser utilizado como material docente. Mientras, la novedad científica consistió en la realización de un estudio de la masonería local que contribuye a determinar sus peculiaridades en el contexto regional y nacional.

³⁰ Córdova, C. (2005). *La relación patrimonio identidad en los procesos culturales* [Material no publicado]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA MASONERÍA CUBANA DURANTE LA REPÚBLICA, SU INFLUENCIA EN LA REGIÓN HISTÓRICA DE HOLGUÍN Y LAS PECULIARIDADES DEL PROCESO FUNDACIONAL EN CHAPARRA HASTA 1918

En este capítulo se caracteriza la reorganización e institucionalización de la masonería cubana durante la República. Como parte de la sistematización realizada, se identifica el proceso de institucionalización de la masonería en la región histórica de Holguín, con un acercamiento a su impacto social y su contribución a la identidad cultural. También se muestra el proceso fundacional de la logia Chaparra entre 1902 y 1918, ubicada en el central de igual nombre, que pertenecía al municipio de Puerto Padre y formaba parte de la región histórica de Holguín.

1.1 La masonería cubana y su evolución durante la República 1902-1958

Desde el surgimiento de la masonería en la Isla de Cuba, se establecieron relaciones fraternales con potencias extranjeras como Francia y los Estados Unidos, lo cual tuvo lugar esencialmente en el siglo XIX. En este contexto, se precisa hablar de diferentes masonerías debido a los distintos cuerpos masónicos que se desarrollaron. Con posterioridad, a inicios de la República, la masonería se organizó en una sola jurisdicción masónica hasta que emergieron nuevas divisiones en la segunda década del siglo XX cubano.

De manera particular, durante la ocupación militar, los masones estadounidenses estrecharon lazos con la masonería cubana. Al respecto, se manifestaron diversas posiciones. Entre ellas estuvo la de Paula Rodríguez, en 1900, quien expresó cierto temor acerca de la intromisión de la masonería estadounidense en el gobierno masónico. Por otra parte, Fernández Pellón refutó las dudas planteadas dentro de la institución y se refirió al papel de la masonería estadounidense en la formación del cuerpo masónico cubano.³¹

³¹ Torres, E. (2013). *Historia de la masonería en cubana. Seis ensayos*, p. 227. La Habana, Cuba. Ediciones Imagen Contemporánea.

Al analizarse el pensamiento masónico liberal, tanto en la vida profana como masónica, es notable la convergencia de personalidades que habían militado en la variante independentista y autonomista. La legislación cubana de 1901 reflejó parte del pensamiento liberal de los masones al ser protagonistas en su elaboración.³² En el texto constitucional, la concepción republicana, defendida por un amplio sector de la masonería, se impuso dentro de la diversidad del pensamiento masónico.

La República nació el 20 de mayo de 1902, con sus progresos y ataduras, bajo la presidencia de Tomás Estrada Palma, quien, desde sus momentos iniciales, recibió el apoyo de la Gran Maestría. Este mandatario, luego de desembarcar por Gibara, el 20 de abril de 1902, realizó un recorrido por el territorio nacional. Así, fue recibido, el 9 de mayo de ese año, con un desayuno en la Logia de Santa Clara.³³

Durante sus años de régimen, la falta de unidad política, las limitaciones en el programa de gobierno y sus compromisos con los círculos de poder estadounidenses, promovieron contrastes con el principio de austeridad proclamado en su mandato. Su actuación política también se contrapone a los ideales masónicos ante las contradicciones que surgieron hacia Quintín Banderas, que era masón y general mambí. Don Tomás Estrada Palma le otorgó cinco pesos y un puesto de cartero al general de las tres guerras, pero, finalmente, después de la guerrita de agosto, Quintín Banderas fue asesinado por una partida de la guardia rural³⁴ y Estrada Palma se negó a que le rindieran los honores, pues no quería permitir que entregaran el cadáver a la viuda.

En 1904 ocurrió la ruptura de la Gran Logia de la Isla de Cuba con el Gran Oriente de Francia. Lo anterior estuvo en correspondencia con la posición de la masonería estadounidense, la cual estaba en desacuerdo con la masonería francesa, ya que dejó de admitir al Gran Arquitecto del Universo. Pero “eso no impidió que se

³² Negrín, J. y Fernández, J. (2018). *La Masonería cubana y el tratado Hay-Quesada*, p.51. Isla de la Juventud, Cuba: Ediciones Áncoras.

³³ Rodríguez, R. (2007). *Cuba, las máscaras y las sombras*, p.268-485. La Habana, Cuba: Editorial Ciencias Sociales.

³⁴ Cuba y la masonería. (2014). Quintín Banderas, p. 1. Recuperado de <https://www.cubamason.forosactivos.net>

manifestaran las diferencias con sus aliados, tanto en el ámbito masónico como profano.”³⁵

Por otra parte, la masonería cubana participó en los desfiles por el Día de los Trabajadores en 1910 y se proyectó hacia la necesidad de la educación y la salud gratuita, la seguridad ante los despidos obreros y los sistemas de seguros de vida.³⁶

Dentro de la postura apolítica de la institución existieron contradicciones, pues en determinados momentos, la institución rompe la tradición, al proponer desde la Revista de la Gran Logia de Cuba, el apoyo a los masones que se presentaban a las elecciones de 1908. El órgano oficial de la institución se refería a dos masones José Miguel Gómez y Gómez que aspiraba a la presidencia por el Partido Liberal y Rafael Montoro Valdés, quien quería alcanzar la vicepresidencia.

Para el próximo periodo electoral, se enfatizó en que no podían existir discusiones políticas en las logias, sin embargo, se sugirió que debía votarse por “la candidatura del Gran Maestro Francisco Sánchez Curbelo como representante a la Cámara del Congreso de la República.”³⁷ La masonería no era estructurada como una organización política, pero sus miembros representaban diferentes posiciones. Como institución, le correspondía evitar los debates políticos en la logia en aras de impedir enfrentamientos entre los hermanos masones.

Por otro lado, la Gran Logia de la Isla de Cuba hizo suyo ese precepto de igualdad con respecto al color de la piel, y con ello superó a la masonería anglosajona, aunque estaba reproduciendo dentro de su membresía la misma segregación que se operaba en la sociedad cubana. Esto estuvo condicionado por el bajo nivel de ingreso de las personas de color para pertenecer a la institución.

Con respecto al movimiento de los Independientes de Color en 1912, la masonería no se pronunció ante el gobierno y censuró la actitud de los sublevados, no obstante, se dedicó a asistir a las familias y movió sus influencias para salvar de prisión a

³⁵ Negrín, J. y Fernández, J. (2018). *La Masonería cubana y el tratado Hay-Quesada*, p. 81. Isla de la Juventud, Cuba: Ediciones Áncoras.

³⁶ Ídem, p. 70.

³⁷ Ídem, p. 232.

algunos de los sublevados. Además, la revista La Gran Logia tuvo la dignidad de no sumarse a la negrofobia que habían desatado otras publicaciones del país.³⁸

Desde la década del veinte, se fortalecen otras tendencias políticas que venían tejiéndose en la sociedad civil. Paula Rodríguez, en una conferencia realizada en 1918, sintió cierta inclinación por el pensamiento socialista desde lo individual y colectivo, aunque negó la posibilidad de la lucha de la clase obrera. Además, Carlos E. Caldazo, en 1923, consideraba que la masonería debía contribuir a su educación clasista, pues se le había enseñado a odiar a la burguesía.³⁹ En estas circunstancias, el 18 de marzo de 1923, tuvo lugar la Protesta de los Trece, donde Rubén Martínez Villena enfrentó a Erasmo Refegueiros, que ocupaba cargos en el gobierno y también era masón.

En el orden interno, se publica el manual masónico, redactado por Francisco de Paula Rodríguez y Gerardo L. Betancourt en 1919. Dicha obra, bajo los preceptos almeidianos, resume la experiencia de los estudios anteriores relacionados con la historia, la tradición patriótica y masónica, así como lo referido a las liturgias, la filosofía y la jurisprudencia. Para 1921 se redactó el código masónico que sería aprobado en 1924, y posteriormente publicado, en su segunda edición, el 16 de abril de 1931. En este sentido, la jurisprudencia masónica era muy avanzada. En la Legislación Masónica Cubana dichas bases programáticas le permitieron a la institución una estabilidad interna a los largo del siglo XX.⁴⁰

La masonería cubana de 1910 a 1933 tuvo una intensa actividad social dentro de la vida del país. La institución prestó apoyo a varios de los miembros que desempeñaban importantes cargos en la política y en los sectores económico y social de la Isla. Como red social, practicó la solidaridad entre sus miembros y la

³⁸ Negrín, J. y Fernández, J. (2018). *La Masonería cubana y el tratado Hay-Quesada*, p. 71. Isla de la Juventud, Cuba: Ediciones Áncoras.

³⁹ Negrín, J. Fernández, J. (2018). *La Masonería cubana y el tratado Hay-Quesada*, p. 69. Isla de la Juventud, Cuba: Ediciones Áncoras.

⁴⁰ Torres, E. (2013). *Historia de la masonería en cubana. Seis ensayos*, p. 235. La Habana, Cuba. Ediciones Imagen Contemporánea.

caridad en la acción social.⁴¹ Así, surgieron dos instituciones paramasónicas, el Zapato Escolar en 1920 y el Traje Masónico en 1925. Por supuesto, no resolvían los males sociales, pero constituyó una alternativa ante la despreocupación de los gobiernos de las distintas regiones del país.

En esta etapa la masonería cubana siguió tres líneas fundamentales: la defensa de la cultura mediante el reclamo por la educación pública, laica y gratuita; la labor patriótica con la construcción de parques, tarjas y monumentos vinculados a masones independentistas; y la solidaridad internacional, evidenciada en el apoyo a la masonería portorriqueña, a la República Española, la Revolución Mexicana y su participación en la lucha antifascista.⁴²

Durante la primera República (1902-1933), existió un crecimiento de la membresía masónica y del número de logias que existieron en el país. Al parecer, la masonería cubana contaba en 1909 con 67 logias y 3000 afiliados a la institución. En la próxima década, el número de logias ascendió a 100 y 6000 integrantes de su membresía numeraria. Este crecimiento acelerado se reveló en el siguiente quinquenio, pues habían surgido 54 nuevas logias y el número de integrantes creció en 7000 con respecto a las dos décadas anteriores.⁴³

En relación con lo anterior, no hubo consenso acerca del crecimiento de la membresía masónica. En otra fuente ha planteado que en el año 1909 existían 2714 masones; en el año 1918 la membresía era de 8776, mientras que en el siguiente año llegaron a pertenecer a la institución 9865 miembros numerarios.⁴⁴ Según los datos ofrecidos por Negrín y Fernández (ver anexo I), el número de masones fue superior en 3865 con respecto a los 6000 miembros declarados por Torres-Cuevas.

⁴¹ Ídem, p. 233.

⁴² Ídem, p. 253.

⁴³ Ídem, p. 229.

⁴⁴ Negrín, J. y Fernández, J. (2018). *La Masonería cubana y el tratado Hay-Quesada*, p. 56. Isla de la Juventud, Cuba: Ediciones Áncoras.

Hasta la fecha, los estudios históricos⁴⁵ muestran que en 1909 predominaban 67 logias en territorio nacional, 38 en La Habana, 20 en Pinar del Río, 18 en Las Villas y solo siete en Oriente. En el caso de la región oriental (ver anexo II), se ha podido constatar la existencia de 12 logias masónicas, aunque era el territorio con menos presencia de la institución fraternal. Mientras que, para 1919, se llegaron a contabilizar 100 logias en todo el territorio nacional.

Desde el nacimiento de la República, las logias que trabajaban bajo los cuerpos masónicos españoles, conformaron el Gran Oriente Nacional de Cuba y Serenísimo Gran Oriente en La Habana. Este cuerpo masónico era irregular y, para 1921, solo contaba con 16 logias. En otras regiones del país, muchas logias fueron disueltas, los masones se integraron a logias regulares, algunos emigraron del país y, tal vez, otros quedaron durmiendo con respeto a la institución masónica. Las logias españolas, en 1921, pasaron a integrar la Gran Logia de Cuba.

Ante este panorama, dicha integración recibió el rechazo de las logias orientales: “Fraternidad, Prudencia, Humanidad, Oriente, L’ Oasis, -todas en la capital de esa provincia, Jiguaní en la ciudad del mismo nombre y Sol de América en el poblado de la Maya.”⁴⁶ Los conflictos internos conllevaron al cisma masónico en el año 1922 al conformarse dos jurisdicciones masónicas independientes.

Las logias disidentes de la región oriental plantearon que la integración de las logias españolas se efectuó en una sesión donde no estuvieron representadas. También alegaron que las logias de origen español tuvieron cuatro diputados cada una. Esta actitud fue catalogada como regionalista. Al respecto, un antecedente se encontraba en la negativa de la Gran Logia ante la petición, por las logias del Oriente, de construir un hospital en Santiago de Cuba. Además, manifestaron ciertas críticas ante Enrique Llansó Simoni, quien ocupó el cargo de Gran Maestro.⁴⁷

⁴⁵ Torres, E. (2013). *Historia de la masonería en cubana. Seis ensayos*, p. 229. La Habana, Cuba. Ediciones Imagen Contemporánea.

⁴⁶ Ídem, p. 230.

⁴⁷ Fonseca, Y. (2019). Masonería y Beneficencia. La Gran Logia Oriental de Cuba p. 677. En *Revista Santiago*, 673-684. Recuperado de <http://www.santiago.uo.edu.cu>

Los masones orientales no fueron los únicos en realizar esta petición. Antes, en 1918, las gestiones habían sido realizadas por los masones de la logia La Evangelista⁴⁸ en la Isla de Pinos, pero la solución al problema tuvo solución con el crédito de tres millones otorgado por el hermano y presidente Gerardo Machado. La aguda crisis económica que azotaba al país y que comenzaba a esparcir la debilidad de la primera República, mostró diferentes posiciones en la Gran Logia de la Isla Cuba y las logias de su jurisdicción.

La Gran Logia Oriental no solo tuvo carácter regional. Existieron disputas en temas jurisdiccionales y llegó a tener logias hasta en Matanzas y La Habana, solo se respetó la jurisdicción de Pinar del Río donde llegó a existir una Gran Logia Provincial subordinada a la Gran Logia de la Isla de Cuba.⁴⁹ Ambos cuerpos masónicos llevaron a cabo procesos fundacionales en distintas regiones para evitar la propagación de sus rivales por el territorio nacional.

La Gran Maestría Oriental desarrolló una importante labor en los territorios de Victoria de Las Tunas y Manzanillo en el último trimestre de 1921 con el objetivo de apoyar la lucha contra la viruela. El Dr. Andrés Villalón, jefe de Sanidad en Victoria de Las Tunas, reconoció el apoyo recibido en medicinas, alimentos y numerarios, así como en materia de sensibilidad, pues la labor desplegada iba direccionada a curar el cuerpo y el alma.⁵⁰

Entre 1923 y 1925, los masones desarrollaron una importante labor por la firma del Tratado Hay-Quesada. El embajador firmante por la parte cubana, en 1904, fue Gonzalo de Quesada que era masón. Luego, Cosme de la Torriente, que también pertenecía a la institución, firmó en 1925 dicho reconocimiento. En tal sentido, la logia Habana se había pronunciado por la ratificación del Tratado, la logia La

⁴⁸ Negrín, J. y Fernández, J. (2018). *La Masonería cubana y el tratado Hay-Quesada*, p. 122. Isla de la Juventud, Cuba: Ediciones Áncoras.

⁴⁹ Oriente Contemporáneo (1942). *La Gran Logia Oriental de Cuba*, s/p. En la *Revista Oriente Contemporáneo*, Oriente, Cuba: Editorial Panamericano.

⁵⁰ Fonseca, Y. (2019). *Masonería y Beneficencia*. *La Gran Logia Oriental de Cuba*, p.680. En *Revista Santiago*, 673-684. Recuperado de <http://www.santiago.uo.edu.cu>

Evangelista definió su posición al estar enclavada en la Isla de Pinos y finalmente, se unieron varias logias de la jurisdicción en la lucha del pueblo cubano.

Varios masones formaron parte del Comité Patriótico Pro-Isla de Pinos, pero también desde la Gran Logia de la Isla de Cuba se destacan las gestiones realizadas por Enrique Llansó Simoni. De igual forma, se distingue el hecho de que Lisardo Muñoz Samudo, actuara con diplomacia y conservadurismo al expresar el papel de los Estados Unidos en la independencia de Cuba. Este logró que la masonería estadounidense intercediera ante el congreso de la nación nortea para que se aprobara la ratificación del Tratado.

Para 1925, la Gran Logia de la Isla de Cuba apoyó el arribo a la presidencia de Gerardo Machado y Morales. Posteriormente, se le otorgó a Machado, el Premio al Mérito⁵¹ y el grado 33,⁵² cuando varias logias simbólicas y masones se habían manifestado en contra de la prórroga de poderes. Hasta la fecha, no se ha estudiado la actuación de la Gran Logia Oriental con respecto a Machado y otros acontecimientos históricos.

Es cierto que, La Gran Logia de la Isla de Cuba, con su órgano oficial de prensa, nunca atacó de manera directa la personalidad del presidente. Durante los años de 1929 a 1930 la masonería cubana respaldó la actuación del presidente. Un hecho significativo lo constituye la prohibición de las liturgias elaboradas por el GOCA en 1929 y el llamado a respetar la organización política y social del país en 1930.

Mientras, entre 1931 a 1933, se producían cambios en la dirección masónica, con cierto distanciamiento ante la posición de Machado. Así, en 1931 se envió un artículo a la Revista La Gran Logia donde se planteaba que Machado era la Revolución, pero no fue publicado.⁵³ Tras la renuncia del Gran Maestro Antonio Iraizoz, aparece

⁵¹ Beltrán, H. y Mendoza, J. (2012). La posición de la Gran Logia de la Isla de Cuba ante la crisis de 1929 a 1933: su reflejo en la revista La Gran Logia. En Revista *REHMLAC*, 4(1), 189-206. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3695/369537601005.pdf>

⁵² Torres, E. (2013). *Historia de la masonería en cubana. Seis ensayos*, p. 238,249. La Habana, Cuba. Ediciones Imagen Contemporánea.

⁵³ Beltrán, H. y Mendoza, J. (2012). La posición de la Gran Logia de la Isla de Cuba ante la crisis de 1929 a 1933: su reflejo en la revista La Gran Logia, p.197. En Revista *REHMLAC*, 4(1), 189-206. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3695/369537601005.pdf>

Germán Wolter del Río con un acuerdo referido al traslado de presos políticos de la Isla de Pinos hacia La Habana como parte de las conciliaciones con el gobierno.

Este nuevo Gran Maestro fue atacado por El Herald de Cuba, al permitir varios discursos agravantes al presidente durante la conmemoración de la caída del Apóstol. Germán Wolter del Río, como miembro del parlamento y amigo de Machado, realizó una división entre el gobierno masónico y el de la nación, con la intención de evitar contradicciones con el gobierno y divisiones internas en la masonería, no obstante, en sus pronunciamientos, contrapone los ideales del Apóstol con la situación imperante.⁵⁴

En el primer lustro de la década de 1930, fallece un número considerable de líderes masones que habían desarrollado una intensa labor masónica e intelectual. A lo anterior, se suma la crisis estructural de la primera República que se manifestaba desde la década de 1920. La tiranía de Gerardo Machado y Morales, el injerencismo estadounidense y las nuevas fuerzas políticas revolucionarias constituyen aspectos que marcaron el aparente giro del gobierno masónico en cuanto a la política y su dualidad en el apoliticismo.

En 1932, el Supremo Consejo Oriental- masonería filosófica- que estaba dirigida por José Victoriano Lambert en su condición de Gran Inspector General, había decidido integrarse al Supremo Consejo del grado 33 para la República de Cuba. Este constituyó un paso de avance en las relaciones fraternales, pues en cierta medida, muchos masones del simbolismo, todavía divididos, dieron importantes pasos para, desde la organización escocista -masonería filosófica-, otorgar nuevos rumbos a la masonería simbólica.⁵⁵

Hacia 1933 la masonería pasó uno de sus momentos más difíciles. Luego del proceso de tempestades políticas que se desataron, sobrevino una etapa de recuperación. La dirección de la masonería, representada en 1936 por Rafael Santos Jiménez, trazó una política para que los masones, que por causas económicas y

⁵⁴ Ídem, p. 197.

⁵⁵ Torres, E. (2013). *Historia de la masonería en cubana. Seis ensayos*, p. 227. La Habana, Cuba. Ediciones Imagen Contemporánea.

políticas habían salido de sus filas, regresaran y se produjeran nuevos ingresos, pero sin olvidar el carácter selectivo. La política masónica estuvo sustentada, a su vez, en el papel de la masonería mediante el independentismo. También se tuvo en consideración el carácter democrático, la igualdad social y la educación.⁵⁶

La jerarquización del papel de la masonería en las luchas independentistas, hasta cierto punto, constituyó una estrategia del gobierno masónico de la Gran Logia de la Isla de Cuba para recuperar la imagen de la institución. No obstante, inicialmente, había sido desde el pensamiento liberal, que era la concepción triunfante en la reorganización de la masonería cuando se instauró la República. En consonancia con ello, no puede negarse la tradición cívica y patriótica en recordación a las fechas patrias, pese a las posturas políticas de los masones y la actuación de la institución ante determinados acontecimientos.

En el Congreso Nacional de Historia de 1943 la masonería fue reconocida por su aporte a la formación y consolidación de la nación y nacionalidad cubana. Tal reconocimiento, no sin fundamento, limitó en cierta medida, el estudio del pensamiento reformista, autonomista y anexionista en el seno de la masonería, aunque en el panteón de la patria, tuvieron acogida masones de múltiples ideas.

Con la nueva política, la masonería tuvo un incremento de su membresía con la reincorporación de masones que estaban inactivos. Pese a ello, las iniciaciones realizadas evidenciaron una disminución del nivel cultural, pero con "...una mayor presencia de las clases y capas sociales menos favorecidas de la sociedad cubana."⁵⁷ Entre 1936 y 1940, no puede dejar de considerarse como factor esencial en el aumento de los miembros numerarios, la influencia de la estrategia de reconocimiento hacia la Gran Logia Oriental que favoreció la unificación de las redes fraternales.

Para 1936, existían 189 logias en la jurisdicción de la Gran Logia de la Isla de Cuba. El 25 de agosto de 1946, se firmó en Ciego de Ávila el acuerdo para la unificación de la masonería cubana, cuyo resultado lo constituyó la Gran Logia de Cuba. Con este

⁵⁶ Ídem, p. 251.

⁵⁷ Ídem, p. 251.

convenio, la Gran Logia de Cuba actuaba en la jurisdicción de todo el territorio nacional. En la década de 1950, se construyó el edificio nacional masónico y la institución era considerada una potencia masónica. Para 1956, la Gran Logia de Cuba, como resultado de la integración de la masonería y la fundación de nuevos templos masónicos, contaba con un total de 311 logias.⁵⁸

Las instituciones masónicas durante el periodo republicano inauguraron parques, monumentos y tarjas dedicadas a personalidades vinculadas a la independencia, que en su mayoría habían sido patriotas masones. También homenajearon a otras personalidades, por ejemplo, en La Habana, inauguraron un busto a Mariana Grajales en el centro del Vedado.⁵⁹

A partir de 1929, la masonería aprobó la creación de una organización juvenil como antecedente a la labor masónica. La Asociación Jóvenes Esperanzas de la Fraternidad (AJEF) se hizo efectiva en febrero de 1936, con la constitución de la logia juvenil Esperanza, que estuvo integrada por 62 jóvenes. Esta organización agrupó a los jóvenes entre 14 y 20 años que eran familiares y recomendados por un masón. Así, para 1930, se habían creado 62 logias en todo el país con estas características y la organización juvenil contaba con una membresía de 2000 jóvenes.⁶⁰

Los masones defensores de la educación pública y laica, crearon instituciones educativas. Múltiples logias fundaron escuelas, entre ellas: Los Apóstoles, Mártires de la Libertad y Unión Hispana. Igualmente, la Gran Logia sostuvo de forma gratuita una escuela: La casa de los niños, proyecto presentado por las Logias Justicia y América que fue aprobado el 22 de septiembre de 1935.⁶¹ Aunque las soluciones no podían resolver la desatención del gobierno y el alto grado de analfabetismo, sí se mostraba el interés por promover el nivel cultural.

⁵⁸ Ídem, p. 231- 243.

⁵⁹ Ídem, p. 255.

⁶⁰ Ídem, p. 231-232.

⁶¹ Beltrán, H., Sánchez, S. y Mendosa, J. N. (2018). Relación masonería-educación: análisis desde el contexto cubano, p 101. En Revista *Conrado*, 14(65), 98-105. Recuperado de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/821>

Para la conformación de la Universidad Nacional Masónica, en los estudios históricos se ha establecido la siguiente periodización: de 1934 a 1953 es la etapa de gestación y fundación de la Universidad Nacional Masónica José Martí; entre 1953 y 1954 inicia el funcionamiento de la Universidad Nacional Masónica José Martí, que recibió su carta patente, el 15 de julio de 1954. La última etapa está comprendida de 1955 a 1961 e incluye la fundación, actividad y clausura de la Universidad Nacional Masónica de Cuba, que tuvo como base Universidad Nacional Masónica José Martí.⁶²

Los masones cubanos apoyaron la Constituyente de 1940 sin el esplendor de los tiempos pasados.⁶³ En cierta medida, se muestra un vacío historiográfico en la década de 1940 y parte de los años cincuenta. Al respecto, los estudios históricos se han centrado en buscar la actuación política de la masonería en el último lustro de 1950, aspecto que se jerarquiza de acuerdo con el momento histórico que se vivía. No obstante, falta estudiar acerca de las redes detrás del apoliticismo y la diversa composición de la institución.

Se afirma que la Gran Maestría no manifestó de manera pública, de 1952 a 1955, actos de condena ante el gobierno. Existió un silencio total de la dirección masónica hasta 1955 y 1957 cuando se produjo una huelga en el sector azucarero y la lucha contra la dictadura se había acrecentado. Se promovieron mensajes que parten del postulado masónico de reconocer al gobierno, la Constitución y sus leyes, desaprobando todo hecho que atente contra el orden establecido y condenar las futuras extralimitaciones de las autoridades.⁶⁴

Al interior de las logias, los masones asumían distintas posiciones. Algunos colaboraban con las organizaciones revolucionarias. Así, por ejemplo, un grupo de Ajefistas estaba involucrado en la lucha. Otros masones ocupan cargos públicos del gobierno en el poder y en las fuerzas represivas de la tiranía. En este último cuerpo,

⁶² Ídem, p.103.

⁶³ Negrín, J. y Fernández, J. (2018). *La Masonería cubana y el tratado Hay-Quesada*, p. 197. Isla de la Juventud, Cuba: Ediciones Áncoras.

⁶⁴ Torres, E. (2013). *Historia de la masonería en cubana. Seis ensayos*, p. 257. La Habana, Cuba. Ediciones Imagen Contemporánea.

todavía está por estudiar si todos los masones de la Policía Nacional y el Ejército estuvieron implicados en los crímenes del régimen, aunque se subordinaran a las leyes militares.

Por otra parte, se ha enfatizado que Luis Sabigne Pavón, como Venerable Maestro de una logia santiaguera y Gran Primer Vigilante de la Gran Logia de Cuba, se reunió con las instituciones cívicas bajo la dirección del gobernador de la provincia de Oriente, para buscar soluciones pacíficas ante los acontecimientos del 26 de julio de 1953. A su vez, el Gran Maestro, Carlos Manuel Piñeiro del Cueto escribió una carta a Fulgencio Batista, el 30 de julio de 1956, con el fin de evitar derramamientos de sangre.⁶⁵

Algunos miembros de la Gran Logia de Cuba pertenecían a la Conspiración de los Militares Puros, frustrada el 4 de abril de 1956. Posteriormente, se fundó el Movimiento 4 de abril (M-4-4) al que perteneció el Gran Maestro Carlos M. Piñeiro y del Cueto. De igual modo, el testimonio de Gregorio Fidel García Huet, maestro masón de la Logia América y miembro del M-26-7 dejó por sentado la existencia la Comisión de Coordinación Funcional de la Gran Logia, destinada a cooperar con los distintos grupos que luchaban contra la tiranía.⁶⁶

El silencio del gobierno masónico contrasta con los testimonios de masones que también fueron revolucionarios. No obstante, se ha considerado que el mensaje conciliador del 23 de marzo de 1958, en el cual se pedía el cese a la violencia por ambas partes, llegaba tarde. Masones y familiares estaban situados en barreras de contención en ambos bandos. “Ya nadie podía pensar en una mesa de conversación...” Era una guerra de vida o muerte. Con la huelga del 9 de abril, la tiranía desarticulaba prácticamente al movimiento clandestino en La Habana.⁶⁷

Con posterioridad, la dirección de la Gran Logia, tomaba distancia de la tiranía y posibilitó que, durante el desarrollo de una boda masónica en el Gran Templo, los

⁶⁵ Acosta, C. (2016). *Del templo al templo. Documental sobre la masonería y el acasismo en Cuba*, p.56 [Trabajo de Diploma]. Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.

⁶⁶ Ídem, p. 56.

⁶⁷ Torres, E. (2013). *Historia de la masonería en cubana. Seis ensayos* p.258. La Habana, Cuba. Ediciones Imagen Contemporánea.

revolucionarios conspiraran para reorganizar la lucha clandestina. Al triunfar la Revolución, la masonería saludó el nuevo gobierno. “Se iniciaba una complicada etapa para la masonería,”⁶⁸ pues se evidenciaron en su seno contradicciones, así como el reflejo de la posición del nuevo gobierno hacia la institución.

1.2. Identificación de la institucionalización de la masonería en la región histórica de Holguín durante la República

Los antecedentes del proceso de institucionalización de la masonería en el territorio que comprende la región histórica de Holguín, se ubican en las masonerías del siglo XIX. La primera referencia que se identifica es en la década de 1820 al existir conspiraciones con rasgos similares a la masonería y en la cual participaron los propios masones.

En Holguín, las autoridades coloniales afirman la existencia, prohibición, persecución y castigo a reuniones secretas de logias masónicas por resultar perjudiciales a los ideales del catolicismo.⁶⁹ Sobre este hecho, no se cuenta con la evidencia de la institucionalización de la masonería,⁷⁰ pero, tal vez, dichas reuniones pudieron tener implicaciones de los masones y asumieron una estructura similar a la masonería, aunque existe la posibilidad de que estuvieran más bien vinculadas a las ideas separatistas.

En la etapa comprendida entre 1862 y 1867 tuvo lugar el Gran Oriente de Cuba y Las Antillas (GOCA), un movimiento masónico irregular debido a los conflictos con otros cuerpos masónicos por el tema jurisdiccional y el sentimiento patriótico acompañado de un pensamiento político más radical. En esta etapa se fundó una logia en Tunas de Bayamo⁷¹ y el 2 de septiembre de 1867 la logia Sol de Oriente -luego denominada

⁶⁸ Ídem, p. 258.

⁶⁹ Martínez, E. (2009). *Breve Reseña Histórica de la Respectable y Benemérita Logia Calixto García para el hermanamiento español*, p. 2. [Material inédito]. Holguín, Cuba.

⁷⁰ Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959*, s/p [Tesis de Maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.

⁷¹ Medina, M. (2015). *Las logias de la sociedad tunera durante el período neocolonial*, s/p [Tesis de maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.

Hijos de la Viuda- en la ciudad de Holguín.⁷²

En Tunas de Bayamo, Vicente García, Francisco Varona González, Ramón Ortuño Rodríguez y Julián Santana pertenecían a la logia Estrella Tropical de Bayamo y solían reunirse en la fonda de Francisco Tornet (Pancho) y en la casa del director de la escuela pública de Las Tunas, Diego Félix Milanés. Francisco Muñoz Rubalcaba formaba parte de la logia Tíñima no. 16, fundada en 1866, pero al casarse con Tomasa Varona, se trasladó a Tunas de Bayamo y se incorporó a la actividad masónica.⁷³

Entre el 12 de junio de 1880 y el 15 de mayo de 1883 sesionó en Holguín, la logia La Cruz número 75 con autorización del Supremo Consejo del grado 33 de España. Se desconocen las causas por las que abatió columnas,⁷⁴ pero, al parecer, esta logia perteneció a los orientes españoles y no escapó de la contradicción iglesia-masonería, dada la posición de las autoridades y la población que se adscribía al catolicismo. Además, existieron las logias Hijos de la Luz y Julio Grave de Peralta que todavía no han sido estudiadas suficientemente. Sobre estas logias se enfatiza al aludirse al proceso fundacional de la logia Chaparra.

El indicio más cercano de la masonería en el municipio de Puerto Padre lo constituyó el templo masónico que se denominó Beth-EL, con el número 251, en la calle Real, bajo la obediencia del Gran Oriente de España. Esta institución estaba ubicada cerca de la zona que ocupa el Hotel Plaza y no pasó de ser una casita de guano. Dicha logia sesionó desde 1880 hasta 1895, fecha en que fue prohibida la masonería.⁷⁵ No obstante, en una publicación periódica tunera, se ubica la logia Beth-EL de Puerto Padre y Girondinos de Victoria de Las Tunas dentro de los límites de 1893.⁷⁶

⁷² Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959*, s/p [Tesis de maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.

⁷³ Medina, M. (2015). *Las logias de la sociedad tunera durante el período neocolonial*, s/p [Tesis de maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.

⁷⁴ Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959*, s/p [Tesis de Maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.

⁷⁵ García, F. (1921). *Historia de la logia Los Perseverantes, Cuaderno No 1*, p. 8 [Material inédito]. Puerto Padre, Las Tunas Cuba.

⁷⁶ Medina, M. (2015). *Las logias de la sociedad tunera durante el período neocolonial* s/p [Tesis de maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.

Los fundadores de Beth-EL eran miembros del ejército español, por eso las autoridades eclesiásticas radicadas en San Agustín de Aguará, mantuvieron una constante campaña contra la institución. Por otra parte, la ausencia de sus primeros funcionarios y el abandono de otros miembros, condicionaron la iniciación de masones de baja instrucción. Algunos de ellos, en la búsqueda de ciertos privilegios, se alejaron de los principios de la orden masónica.⁷⁷

La logia masónica Beth-EL, tanto por el contexto como por la composición de los miembros, pudo representar cierta tendencia liberal, pero integrista. De manera similar, debió pasar con la mayoría de la composición social de los miembros en Victoria de Las Tunas. A esta última perteneció Julián Santana, quien recibió el título de maestro masón el 25 de enero de 1891.⁷⁸ Este aspecto hace pensar que aunque las logias españolas respondían a un pensamiento integrista, algunos de sus miembros se sumaron al independentismo.

En la localidad de Puerto Padre se reconoce la existencia de la logia General Antonio Maceo. Ella sesionó en la casa del doctor José Néstor Maceo Chamorro durante el periodo de ocupación. Al respecto, el periódico masónico *Urbi et Orbe* de La Habana acusó al doctor Maceo de conferir grados por sumas considerables de dinero, de no actuar con regularidad en la calle y de efectuar las sesiones en un cuarto de su casa. Todo parece indicar que, en dicha logia, algunos masones y, parte de su directiva, no mantenían una actuación acorde con los principios de la institución. El doctor Maceo había pertenecido a la logia Beth-EL y luego se había regularizado por la Gran Logia Unida de Colón. Al final de sus días renegó de la masonería ante el catolicismo.

Por tales motivos, la logia se trasladó a la casa de Candelario Ramírez de Arellano, en la calle Cuba, esquina Guáimaro, donde sesionaba un billar. Lejos de resolverse el problema, se agudizó la imagen social de la logia hasta batir columnas en 1900. Posterior a esa fecha, Fernando García y Grave de Peralta le comunicó a Miguel

⁷⁷ García, F. (1921). *Historia de la logia Los Perseverantes, Cuaderno No 1, p. 8* [Material inédito]. Puerto Padre, Las Tunas Cuba.

⁷⁸ Medina, M. (2015). *Las logias de la sociedad tunera durante el período neocolonial, s/p.* [Tesis de maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.

Barceló Pérez, la intención de fundar una logia,⁷⁹ pero el fuerte sentimiento católico que rechazaba la masonería y los problemas internos entre los masones, demostraban que no habían sido creadas las condiciones.

Durante la República, en el espectro regional anteceden al proceso fundacional de la logia Chaparra, la logia Hijos de Hiram en Las Tunas, institucionalizada el 22 de septiembre de 1901.⁸⁰ Esta fecha fundacional se toma por investigaciones recientes, al fundarse la logia con algunos masones que provenían de los orientes españoles; no obstante, al parecer, dicha institución abatió columnas dada la situación de Victoria de Las Tunas, territorio que era barrio de Puerto Padre hasta 1911. Al respecto, se infiere que la logia se regularizó a la Gran Logia de la Isla de Cuba. En realidad, fue el masón José Ángel Romero quien encontró en la Gran Logia de Cuba, el libro que se refiere al acto fundacional.⁸¹ Desde este momento, el 22 de mayo de 1911⁸² ha sido tomado como la fecha del restablecimiento de la logia.⁸³

La logia Holguín, en la ciudad de igual nombre, se fundó el 13 de enero de 1908; Los Girondinos de Banes, el 5 de octubre de 1910; Obreros de Oriente en Santa Lucía, el 5 de abril de 1916 y Unión Fraternal de Gibara el 2 de mayo de 1916.⁸⁴ Esta institucionalización debió posibilitar el resurgimiento de la masonería y la formación de nuevas logias en pueblos y zonas rurales donde el crecimiento demográfico y el factor económico constituyeron factores determinantes.

Luego se institucionalizó la masonería en el central Chaparra, el 10 de abril de 1918, ubicado en el municipio de Puerto Padre. El 17 de marzo de 1919 surgía la logia Los

⁷⁹ García, F. (1921). Historia de la logia Los Perseverantes, Cuaderno No 1, p. 8 [Material inédito]. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

⁸⁰ Medina, M. (2015). *Las logias de la sociedad tunera durante el período neocolonial, s/p.* [Tesis de maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín.

⁸¹ Osorio, F. (2024). Testimonio sobre el acto fundacional de la logia Hijos de Hiram [Comunicación personal]. Las Tunas, Cuba.

⁸² Gran Logia de Cuba. (1941). *Directorio general, p. 47, 57,72.* La Habana, Cuba: Fernández y Cía., impresores La Escuela Nueva.

⁸³ Gran Logia de Cuba. (2024). *Directorio de las logias, s/p* [Material en soporte digital]. La Habana, Cuba.

⁸⁴ Gran Logia de Cuba. (1941). *Directorio general, p. 47, 57,72.* La Habana, Cuba: Fernández y Cía., impresores La Escuela Nueva.

Perseverantes, ubicada en la ciudad de Puerto Padre. Posterior a esa fecha, en Cueto, se fundó la logia Hiram Abí, el 2 de abril de 1920, de la cual se tienen limitados referentes.⁸⁵

Además, el 21 de noviembre de 1921, surgió la logia Hijos de Oriente en Banes que se integró a la Gran Logia Oriental. Mientras, el 7 de diciembre de ese mismo año, la logia Los Perseverantes daba luz a Hijos de Perseverantes, posteriormente nombrada José González Valdés, lo que trajo el desprendimiento de 79 de sus miembros.⁸⁶ También de la logia Hijos de Hiram, en Victoria de Las Tunas, surgió la logia Vicente García No. 27, el 3 de diciembre de 1921. Esta última fue una de las logias que se integró a la Gran Logia Oriental.

Hasta donde se ha podido precisar, las logias Los Perseverantes, de Puerto Padre y Aurelio Almeida, de San Manuel⁸⁷ se separaron de la Gran Logia de la Isla de Cuba. Esta última era una ramificación de la logia Los Perseverantes, no perduró en el tiempo y solo se cuenta con una breve referencia. El 17 de febrero de 1922 se unió a la Gran Logia Oriental. Posteriormente, en 1926, desaparece, ya que la mayoría de sus miembros cambiaron de domicilio y se ausentaron del poblado.⁸⁸

En el conflicto por la jurisdicción masónica, surgieron logias de ambos orientes. La Gran Logia Oriental tuvo logias bajo su obediencia hasta en el occidente del país. En el municipio de Puerto Padre, un grupo de masones inafiliados de la Logia Los Perseverantes, tuvo la idea de fundar una logia bajo la jurisdicción de la Gran Logia de la Isla de Cuba. Dicha logia se denominó Joaquín N. Aramburu y debió ser constituida entre el 6 de junio y el 26 de septiembre de 1928.

En la primera fecha, Rafael Nadal, A. Ferreiro, A. Abosoed y Rafael Nadal (hijo) expresaron la idea de crear una logia en una visita efectuada a la logia Chaparra y,

⁸⁵ Ídem, p. 47.

⁸⁶ Experto. (1921). Notas Masónicas, p.48. Revista *El Porvenir*. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

⁸⁷ Oriente Contemporáneo. (1942). La Gran Logia Oriental de Cuba, s/p. En la Revista *Oriente Contemporáneo*, Oriente Cuba: Editorial Panamericano.

⁸⁸ Faura, J. y Faura. G. (1957). Historia de Puerto Padre, p.50. En Revista *Puerto Padre Histórico*, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

en la segunda, ya se hace referencia como fundada.⁸⁹ Esta logia, fundada en 1928, abate columnas en 1933 y sus miembros se integraron a la logia Los Perseverantes de Puerto Padre.⁹⁰ Esta última se separó de la Gran Logia Oriental y se regularizó en la jurisdicción de la Gran Logia de la Isla de Cuba antes de 1946, e incluso, para 1937 ya se habían realizado acciones conjuntas con la logia Chaparra.

También hubo otros intentos de fundar nuevas logias. Desde la logia Chaparra, M. A. Rodríguez planteó la necesidad de fundar una logia en Vázquez para evitar que la Gran Logia Oriental la fundara antes.⁹¹ En la localidad antes mencionada, se instituyó la logia Vázquez no. 85. La prensa local la registró como una logia de *oddfellows*, aunque los masones refieren que esta zona existió una logia masónica. Otro intento, no materializado, se desprendió de la logia José González Valdés ante los deseos de los masones residentes en el Cayo Juan Claro de levantar columnas en dicho lugar.⁹²

El 28 de octubre de 1928, se institucionalizaba la masonería en Mir con la logia Discípulos de Martí. En el siguiente año, el 1 de septiembre de 1929, la logia Los Perseverantes de Puerto Padre posibilitó la fundación de la logia Obreros de la Luz de Velazco bajo los auspicios de la Gran Logia Oriental. En los primeros momentos de la fundación de Obreros de la Luz,⁹³ algunos masones de Los Perseverantes iban a caballo a una distancia de 36 kilómetros para mantener los trabajos masónicos.

La masonería de la ciudad de Puerto Padre tuvo un papel protagónico en la expansión de la Gran Logia Oriental, pues Fernando García y Grave de Peralta había sido incluso su Gran Maestro en 1929. Lo anterior, se relaciona con la fundación de la logia Obreros de la Luz de Velazco y con la institucionalización de la logia Calixto

⁸⁹ Logia Chaparra. (1928). *Libro 4. Acta 620 y 639*. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

⁹⁰ Faura, J. y Faura, G. (1957). Historia de Puerto Padre, p. 51. En Revista *Puerto Padre Histórico*, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

⁹¹ Logia Chaparra. (1930). *Libro 4. Acta 705*. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

⁹² Logia Chaparra. (1935). *Libro 6. Acta 940*. Chaparra. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

⁹³ Bernardino, J. (2018). *Testimonio acerca de la fundación de la logia Obreros de la Luz en Velasco* [Comunicación personal]. Holguín, Cuba.

García Iñiguez, el 24 de febrero de 1930.⁹⁴ También...”existieron logias en Marcané, Mayarí⁹⁵, Sagua de Tánamo, Herrera y varios pueblos más.”⁹⁶ Estas logias abatieron columnas sin que estén esclarecidos los motivos particulares y generales.

Para 1941, se identifican varias logias: la de Jobabo, en el central de igual nombre; Igualdad, en Marcané; Luz de Antilla, en Antilla; Maceo Osorio, en Cayo Mambí; Sagua de Tánamo, Nueve Hermanos y la logia *Kane*, en *Preston*, Mayarí. Esta última logia tuvo presencia estadounidense.⁹⁷ Además, se identificó la existencia de la logia Unificación, en San Germán, pero se carece de información suficiente.⁹⁸

Al parecer, en la década de los años treinta, cerraba el ciclo de mayor auge fundacional en la región histórica de Holguín, donde pudieron existir relaciones fraternales o no con la logia Chaparra dado el cisma masónico. Con posterioridad, se ampliaron las relaciones fraternales al existir una sola jurisdicción masónica. Entre los últimos procesos fundacionales se identifican, la logia Armando Armada Herrera, en el central Manatí, instituida el 1 de agosto de 1955⁹⁹ y la logia Minerva de Moa, el 16 de diciembre de 1958, la cual está más vinculada a la nueva etapa de la Revolución en el poder.¹⁰⁰

Hasta la fecha de la constitución de las logias Ajefistas, un estudio acerca de la masonería en Holguín durante la República, afirma que el 6 septiembre de 1936, se fundó en esa ciudad la logia ajefista, José María Heredia, bajo la iniciativa de la logia

⁹⁴ Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959, s/p* [Tesis de Maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.

⁹⁵ Mayarí y Sagua de Tánamo, no pertenecían a la región histórica de Holguín, pero desde el punto de vista socioeconómico y al pertenecer a la jurisdicción masónica, a lo que se añade los vínculos culturales se decidió incluir en el texto.

⁹⁶ Estupiñán, O. (2023). Testimonio acerca de las logias holguineras en la República [Comunicación personal]. Holguín, Cuba.

⁹⁷ Gran Logia de Cuba. (1941). *Directorio general*, p. 48, 49, 52, 60, 65, 70. La Habana, Cuba: Fernández y Cía., impresores La Escuela Nueva.

⁹⁸ Ídem, p. 87.

⁹⁹ Gran Logia de Cuba. (1966). *Directorio general*, p. 32. La Habana, Cuba: Gran Logia de Cuba.

¹⁰⁰ Ídem, p. 86.

Holguín.¹⁰¹ Igualmente, en Banes, se constituyó una logia de este tipo nombrada Juan Manuel Domínguez Dumois.¹⁰²

En Las Tunas, durante esta misma etapa, se constituía una logia similar patrocinada por la logia Hijos de Hiram. Dicha organización juvenil fue fundada el 26 de julio de 1938 con el nombre Soles de Hiram.¹⁰³ Mientras, la logia Los Perseverantes de Puerto Padre, auspició la fundación de la logia ajefista Aurelio Miranda y Enrique Pérez Mesa por la logia José González Valdés.¹⁰⁴

En 1936, a propuesta de Gabriel García Galán, se aprobó en la sesión semestral de la Gran Logia de la Isla de Cuba, la creación de la Asociación Acasista de Cuba. Así, el 22 de agosto de 1947 se fundó, en Holguín, la primera logia Acasista de todo el territorio nororiental con carta patente del Gran Consejo de la Orden Hijas de la Acacia, bajo los auspicios de la Gran Logia de Cuba y el apoyo de la logia Hijas de la Acacia de Camagüey No. 11.¹⁰⁵ También existió una logia acasista en la logia Hijos de Hiram perteneciente al municipio Victoria de Las Tunas, de la cual se carece de información.¹⁰⁶

En las logias masónicas Holguín, Los Girondinos de Banes, Hijos de Hiram en Victoria de Las Tunas y en Los Perseverantes de Puerto Padre se colocó una tarja por parte de los alcaldes municipales donde se ponía de manifiesto el reconocimiento del Primer Congreso Nacional de Historia al papel desplegado por esta institución y su contribución a la identidad nacional. Esta tarja debió colocarse en la logia más

¹⁰¹ Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959, s/p* [Tesis de Maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.

¹⁰² Eured (s/f). *Masonería en Banes, s/p*. Recuperado de https://www.ecured.cu/Masoner%C3%ADa_en_Banes

¹⁰³ Medina, M. (2017). Las logias de la ciudad de Las Tunas: protagonistas de la República Neocolonial en Cuba, p. 165. En *Revista Digital de Arqueología e Historia y del Caribe*, p. 31, pp.151.191. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/855/85550591008.pdf>

¹⁰⁴ Faura, J. y Faura. G. (1957). *Historia de Puerto Padre*. En *Revista Puerto Padre Histórico*, p. 51. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁰⁵ Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959, s/p* [Tesis de Maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.

¹⁰⁶ Osorio, F. (2023): *Testimonio sobre el acto fundacional de la logia Hijos de Hiram* [Comunicación personal]. Las Tunas, Cuba.

longeva de la localidad. Sin embargo, la logia Chaparra antecedió en un año a la fundación de Los Perseverantes, pero al encontrarse esta última en la cabecera municipal, se colocó la tarja ese sitio. No obstante, en la Colonia, como se planteó en los antecedentes, existieron otras logias en la ciudad de Puerto Padre.

Dentro de las peculiaridades de la masonería en la región histórica de Holguín ha sido estudiado el impacto social de las logias de la ciudad holguinera. Su papel estuvo relacionado con el festejo de fechas alegóricas: 10 de octubre, 28 de enero, 24 de febrero y 20 de mayo, así como la colocación de tarjas y monumentos en homenaje a los masones vinculados a las luchas independentistas. En tal sentido, se distingue la tarja a Manuel Dositeo Aguilera, colocada el 19 de julio de 1931. Este masón fue un destacado patriota y autor del himno invasor.¹⁰⁷

Asimismo, sobresale la colocación del busto de Martí, el 21 de mayo de 1941, en el parque Victoriana de Ávila. De igual modo, se erigió el busto a Don Fernando Suárez Núñez, 10 de septiembre de 1946, por iniciativa de la Logia Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad (A.J.E.F) José María Heredia, con la participación de los masones de la logia Holguín. Igualmente, se instaló el busto de Martí y tarjas conmemorativas en la logia Holguín. Además, el impacto social se apreció en la colocación de los bustos a Calixto García Íñiguez, el 11 de diciembre de 1947, a Antonio Maceo y Remigio Marrero, el 24 de febrero de 1948 y el 10 de octubre de 1949 respectivamente.¹⁰⁸

En el año 1951 se develó el libro de Bronce en el parque Calixto García con la participación de varias logias. A la vez, el 27 de noviembre de 1953, se procedió a la colocación del obelisco de Federico Capdevila con la presencia del Gran Maestro y Gran Orador de la Gran Logia de Cuba. También, la logia Holguín desempeñó un papel mediador para la rendición del Ejército de Batista, ya que existían masones en ambos bandos.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959*, s/p. [Tesis de Maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.

¹⁰⁸ Ídem, s/p.

¹⁰⁹ Ídem, s/p.

La institución Los Girondinos en Banes apoyó a Liduvino Quiñones González, capitán del Ejército Libertador, masón y alcalde electo en 1916, ante las manifestaciones ocurridas por los conflictos entre liberales y conservadores durante la guerrita de la Chambelona. Los principales aportes sociales estuvieron en la colocación de una escuela en el segundo piso de la logia Los Girondinos, así como la instauración de premios para los estudiantes que participaran en un concurso acerca de José Martí y cuya premiación, se efectuaba el 28 de enero, día de su natalicio y fecha en que se conmemora el día del masón en Cuba.¹¹⁰

En la ciudad de Puerto Padre, los aportes de la masonería estuvieron relacionados con la celebración del día de las madres el 2 de mayo de 1920, la colocación del busto de las madres, los reconocimientos y premios para estimular a los niños de las escuelas primarias públicas, el trabajo de la biblioteca de la logia al servicio de la comunidad, la señalización de la calle Máximo Gómez en 1948, así como la colocación del busto en homenaje a este patriota en 1959.¹¹¹

En Victoria de Las Tunas, la logia Hijos de Hiram tenía una escuela y una biblioteca pública. De igual modo, la logia Vicente García tuvo una biblioteca para la formación cultural de los masones.¹¹² Ambas logias desarrollaron una labor cultural y manifestaron sus preocupaciones sociales, tal y como se presenta en el estudio histórico de la masonería en Chaparra y su impacto social.

1.3 Etapa fundacional de la masonería en Chaparra

En el contexto que es objeto de estudio, Chaparra era considerado un barrio del municipio de Puerto Padre, según el decreto emitido el 1 de agosto de 1898 por el gobernador militar de Holguín.¹¹³ Al efectuarse la compra del ingenio Chaparrita por parte de Mario García Menocal, en representación de la *Sugar Company*, tuvo lugar

¹¹⁰Ecured (s/f). Masonería en Banes, s/p. Recuperado de https://www.ecured.cu/Masoner%C3%ADa_en_Banes

¹¹¹ Ramírez, Y. (2024). La masonería de 1920 a1960. Aportes a la memoria cultural de Puerto Padre, p. 58, 64, 71 [Tesis de Maestría no publicada]. Universidad Las Tunas, Las Tunas, Cuba.

¹¹² Medina, M. (2012): Memoria cultural de las logias de victoria de las tunas 1930-1945, p.126, 127. En Revista *Didascalia* (3), 5, p.113-138. Recuperado de <https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/131>

¹¹³ Carralero, E. (et al). (2013). *Síntesis histórica municipal. Puerto Padre*, p. 30. La Habana, Cuba: Editora Historia.

en Chaparra el proceso inversionista de los estadounidenses. La etapa fundacional de la logia se ubica posterior a 1898, aunque no se ha podido precisar la fecha exacta del arribo a la localidad de los doce masones que estuvieron en el acto fundacional.

Con el surgimiento del central azucarero, que realizó su primera molienda en 1902, aumentaron las corrientes migratorias hacia la localidad. El asentamiento demográfico adquirió mayor presencia después de 1912, pues creció de manera considerable el Batey y Pueblo Viejo.¹¹⁴ Como parte de este proceso migratorio, llegaron varios masones a Chaparra y también arribaron profanos que se iniciaron en la logia. La etapa de mayor auge de migraciones por parte de los masones debió estar entre 1912 y 1917, debido al impacto que tuvo el central Chaparra en la producción azucarera, que, de hecho, se convirtió en el principal productor de Puerto Padre.

De esa manera, fue desplazado el ingenio de San Manuel; Santa Lucía en Holguín pasó a ser una fábrica de segundo orden y como hasta 1912 no surgió el central Delicias, fábrica más moderna, la migración de masones hacia Chaparra en busca de empleos fue determinante debido al factor económico.¹¹⁵

Se estima una primera migración dentro de la propia región histórica de Holguín. Lo anterior se sustenta en los antecedentes de las logias que existieron en la Colonia, así como en los vínculos con las logias Holguín, Los Girondinos, Obreros de Oriente y Unión Fraternal. Posteriormente, debido a las oleadas migratorias nacionales e internacionales, se iniciaron nuevos masones luego de tener cierta estabilidad en la localidad y recursos para sufragar ciertos gastos.

A la par del proceso migratorio interno, la inmigración española, jamaicana, árabe y asiática fue asentándose en la localidad bajo el ambiente de cierta prosperidad. Estos componentes étnicos, tanto desde su aculturación, así como en la fusión al fusionarse con los emigrantes de otras regiones de Cuba y nativos de Chaparra, van dar origen a la transculturación donde la producción azucarera y la masonería se interrelacionan en

¹¹⁴ [El Central Chaparra] (s/f). El Central Chaparra y Delicias. Edición Extraordinaria. En *Revista Agricultura y Zootecnia*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹¹⁵ Bernardo, Y. (2019). *El Central Santa Lucía, desde el fin del dominio colonial español en Cuba, hasta su nacionalización por el poder revolucionario cubano*, p. 6 [Tesis de maestría no publicada]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.

el complejo proceso de la identidad cultural.

La vida en Chaparra giraba alrededor de los pitazos del central. El poblado había surgido con la fábrica, con la mezcla de inmigrantes y emigrantes que le dieron cierta peculiaridad en la conformación de lo identitario. Por ese motivo, el proceso de modernización capitalista de base azucarera favoreció el desarrollo de la masonería. Mientras tanto, en la vida masónica, se tejían redes fraternales fuera y dentro de la institución producto de la diversidad de oficios y profesiones que desempeñaban los masones. Hacia adentro, los masones comenzaron a sentir el poblado como suyo, y hacia el exterior de la fraternidad, trazaron una proyección que impactó desde el punto de vista social.

Como resultado de lo anterior y al estar alejado, a unos 18 km, de la ciudad de Puerto Padre, el barrio de Chaparra se vio favorecido para el surgimiento de la institución. No obstante, hubo dificultades producto de la fuerte presencia del catolicismo, una población hostil a la masonería, con acentuado sentimiento religioso que promovió cierto descrédito a la institución y la impopularidad de algunos masones que habían pertenecido a la logia General Maceo durante la ocupación militar.

La presencia del profano José Dorca Mesa, iniciado en 1919, constituye la referencia más antigua que se ha podido encontrar. Este ciudadano español arribó a Chaparra en 1901, procedente de La Habana. Era natural de Tenerife en Islas Canarias y ejercía en el central Chaparra como mecánico.¹¹⁶ Dorca Mesa, a su llegada a Chaparra, no era masón, pero atraído por el factor económico, fue uno de los primeros iniciados.

El proceso de modernización capitalista que se efectuó en el central Chaparra favoreció la migración interna de la región histórica de Holguín, debido a los fuertes vínculos económicos, políticos, sociales y culturales. Antes de pertenecer al municipio de Puerto Padre, Chaparra formó parte de la antigua jurisdicción holguinera. El auge económico en Chaparra, aceleró la migración de personas procedentes de distintas regiones del país. En cierta medida, condicionó el desplazamiento poblacional del centro y el occidente del país, sin que esto constituyera un gravamen para dichos

¹¹⁶ Logia Chaparra. (1918). Expediente masónico de José Dorca Mesa. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

centros poblacionales.

En primer lugar, el factor económico desarrollado en Banes, Santa Lucía y Gibara fue determinante para el asentamiento migratorio de masones procedentes de distintas regiones del país. En segundo lugar, pudo darse la presencia de inmigrantes que conocían la orden masónica, pero por generalidad muchos profanos, luego de su llegada a Cuba buscaban cierto apoyo en la institución por lo que deciden agruparse en una asociación de cofradía.

Banes representaba un importante enclave comercial de la industria bananera. La logia Los Girondinos estaba institucionalizada desde el año 1910 en esa localidad, pero no se puede pensar que los obreros no buscaran una nueva ruta migratoria. En el central Santa Lucía, la masonería estaba institucionalizada desde 1916, pero las condiciones históricas de la etapa, provocaron el desempleo y comenzaron ciertas contradicciones entre la compañía azucarera y la logia Obreros de Oriente.

Por su parte, Gibara seguía siendo un puerto de cierta importancia para la inmigración, aunque el Cayo Juan Claro, desde 1911, ocupó un mayor papel en los procesos migratorios relacionados con el poblamiento de Chaparra. Estos factores trajeron consigo la migración interna y externa, así como el movimiento de los inmigrantes hacia otras zonas de la región.

No obstante, el proceso de los inmigrantes con respecto a su ingreso a la masonería se ubica en un espacio de tiempo más prolongado al proceso fundacional de la logia Chaparra. En estos pueblos y ciudades, donde se va institucionalizando la masonería los profanos reciben la luz masónica cuando tienen trabajo y, en cierta medida, una vida estable en el territorio.

El programa para la admisión de los candidatos reflejaba la práctica humanitaria y fraternal, la filantropía y la caridad. Así, el no acudir a la orden por intereses privados; el respeto a la religiosidad, sin profesar sus dogmas; la creencia en Dios y la no admisión de ateos, puntualiza que la masonería:

“...no necesita poderosos, pero tampoco admite personas que no tengan una ciencia, arte, oficio o renta con que poder atender las necesidades de su

familia, sin menoscabar estos primeros deberes, un pequeño sobrante para hacer frente a los gastos de la Sociedad y socorrer a los necesitados.”¹¹⁷

Al menos, en las actas de la logia se tiene constancia de la presencia de doce masones que decidieron fundar la masonería. Al indagar en las fuentes, solo se preserva incompleto el expediente de José Dominicis Vázquez. Este aspecto limita conocer con exactitud la composición social de los primeros masones. De igual modo, no ha quedado registro de la realización de las reuniones previas para la institucionalización de la masonería en Chaparra.

José Dominicis Vázquez procedía de Holguín y había pertenecido a dos logias que existieron en el periodo colonial. Una plancha fechada 19 de noviembre de 1923 y redactada por José María Heredia y Almaguer, Caballero Kadosh, grado 30 de la masonería filosófica, miembro activo del Consejo de Kadosh de Santiago de Cuba y secretario del Soberano Capitulo Julio Grave de Peralta no 54 radicado en Holguín, certificó que:

“...el hermano José Dominicis Vázquez es Maestro Masón procedente de la Logia “Julio Grave de Peralta” y anteriormente de la Logia “Hijos de la Luz” que al abatir columnas la primera a causa del estado anormal porque atravesaba el país a la terminación de la guerra del 95 no se le proveyó, así como a cuantos integraron aquel organismo, de la carta de retiro, pero se hallaba en uso de todos sus derechos masónicos.”¹¹⁸

José Dominicis Vázquez había nacido en Puerto Príncipe. Su padre fue un antiguo empleado de hacienda y defensor del gobierno que falleció cuando los insurrectos asediaron la ciudad. En esta ocasión, José Dominicis Vázquez prestó servicios como voluntario. Con posterioridad, ocupó varios puestos en el cabildo municipal de Holguín, fue maestro, pasó la preparatoria de los cursos de verano en los Estados Unidos durante 1900 y, finalmente, en Chaparra, dirigió la escuela privada nocturna

¹¹⁷ Logia Chaparra. (1918). *Masonería Universal*. Programa de presentación a candidatos, p. 1. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹¹⁸ Heredia, J. M. (1918). Plancha de certificado a la logia Chaparra, p. 1. Holguín, Cuba. En Logia Chaparra. (1918). *Expediente masónico de José Dominicis Vázquez*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

para los talleres de la *Chaparra Sugar Company*.¹¹⁹

En el proceso fundacional de la logia Chaparra, hasta donde se ha podido consultar, no se ha logrado identificar una estrategia de reproducción social de la fraternidad concebida desde la jurisdicción masónica nacional ni desde las logias más cercanas para extenderse hacia la localidad. El vínculo de los masones que fundaron la logia con el sector azucarero se ha transmitido mediante la oralidad. Con respecto al proceso fundacional se expresa que:

“...en su pequeño tiempo de descanso en las entrañas del ingenio, ya fuese en el cuarto de máquina, en la fabricación de azúcar, hablaban de masonería. Allí se gestó crear esta logia, cuando solamente hacía 16 años que estaba fundado el batey azucarero.”¹²⁰

La primera reunión para la fundación de la logia Chaparra, el 10 de abril de 1918, se realizó en la casa número 89 de la calle 4, ubicada en el batey del central. Según esta primera acta, doce masones se dieron cita en el lugar: Enrique Días Villalón, Melchor Recio Pascual, Miguel Gutiérrez Jiménez, Luis Angulo Mora, Rafael Tejeda Aguilera, Manuel Santana Santana, Anastasio G. Riancho, Diego Sánchez Guzmán, Parmenio Contreras Álvarez, José Dominicis Vázquez, Juan González León y Eugenio Moreno Valton, todos los cuales acreditaron ser masones libres y aceptados.¹²¹

Los reunidos nombraron a José Dominicis Vázquez para que presidiera los trabajos y a Luis Angulo Mora para que actuara como secretario. Luego, se procedió a elegir por votación secreta a los funcionarios. Al terminarse el escrutinio, el Venerable Maestro fue Enrique Días Villalón, Primer Vigilante Melchor Recio Pascual, Segundo Vigilante Miguel Gutiérrez Jiménez, Secretario Luis Angulo Mora, Tesorero Rafael Tejeda Aguilera, Limosnero Manuel Santana, Maestro de Ceremonias Anastasio G.

¹¹⁹ The American Sugar Company. (1926). *Expediente relacionado con los documentos acreditativos de los servicios prestados por José Dominicis Vázquez, como prueba de sus méritos para ser ascendido de cargo*. Archivo Histórico Provincial de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.

¹²⁰ Estévez, P. (2023). *Palabras en la inauguración del busto al ilustre hermano Carlos Manuel de Céspedes* [Material audiovisual]. Jesús Menéndez, Las Tunas, Cuba.

¹²¹ Ramírez, A. (2004). El resurgimiento de la masonería en Chaparra, p. 1 [Material no publicado]. Logia Chaparra. Jesús Menéndez, Las Tunas.

Riancho, Primer Diácono Juan González León y como Segundo Diácono Eugenio Moreno Valton.¹²²

En esa reunión los masones acordaron el nombre de la logia, denominándose "LOGIA CHAPARRA"¹²³, y la descripción del sello (cuño de la logia), el cual tendría forma de triángulo, en sus bordes las letras A:L:G:G:A:D:U: Respetable Logia Chaparra y en su centro, una escuadra con un compás y la letra G. También, los presentes tomaron el acuerdo de solicitar al Muy Respetable Gran Maestro, la Carta dispensa para los trabajos iniciales y se fijaron los miércoles de cada semana para la celebración de las sesiones.¹²⁴

¹²²Ídem, p. 1.

¹²³ LOGIA CHAPARRA, aparece con mayúscula en la fuente primera, tal y como se plasmó en el cuño de dicha institución, Ídem, p1.

¹²⁴Ídem, p1.

CAPÍTULO II. DESARROLLO, CONSOLIDACIÓN E IMPACTO SOCIAL DE LA MASONERÍA EN CHAPARRA ENTRE 1918 Y 1958

En el capítulo se presentan dos etapas que conforman la periodización de la masonería en Chaparra entre 1918-1958. El análisis de la evolución histórica tuvo como objetivo determinar las principales características que conducen a develar la huella de la masonería en Chaparra. En relación con lo anterior, se presenta en dos epígrafes el impacto social de la masonería.

2.1 Evolución histórica: desarrollo y consolidación de la masonería en Chaparra (1918-1958)

Para la realización del estudio histórico se tuvieron en cuenta, como fuentes, las publicaciones periódicas, algunos expedientes masónicos y los libros de actas correspondientes al periodo estudiado. La caracterización de la evolución histórica de la masonería en Chaparra permitió valorar su impacto social a partir de establecer la relación de la masonería con la creación de monumentos, la educación, la medicina, la política y la beneficencia.

La primera etapa comprende de 1918 a 1935. Estuvo signada por el afianzamiento y desarrollo de la masonería en Chaparra. La segunda etapa se ubica de 1936 a 1958, donde impacta una mayor contribución a los monumentos históricos y la participación en los problemas sociales. En sentido general, la masonería logra permanencia y estabilidad, al mismo tiempo que se considera una tradición que influye en la identidad del batey azucarero.

Luego de fundada la logia Chaparra, el 10 de abril de 1918, se procedió a efectuar la segunda reunión, el 15 de mayo de ese mismo año. Los diez masones que integraron la composición inicial de la logia, esperaron por la autorización de la Gran Logia de la Isla de Cuba. La carta dispensa debió emitirse posterior al 10 de abril de 1918 y la sesión del 15 de mayo de 1918. A partir de esta fecha, la logia Chaparra se instituyó bajo los auspicios de la Gran Logia de la Isla de Cuba, aunque esta fecha no fue tomada como fundación como en el caso de la logia Holguín.

En la sesión ordinaria del 15 de mayo de 1918, se afiliaron los masones Francisco Llorens Duharte, Millán Alonso Foira, Francisco Rodríguez Pupo, Rafael Verdejo Hernández, Carlos E. Peña Rojas, Eduardo Bertot Llanuza, José Evangelista Utria, Parmenio Contreras Álvarez, José Dominicis Vázquez, Blas Herrera Martín y Pedro de Miranda Barreto.¹²⁵

En este caso, estaban José Dominicis Vázquez y Parmenio Contreras Álvarez, quienes han sido considerados como fundadores de la logia por estar en el acto fundacional, aunque no integraron el cuadro numerario inicial al faltar parte de documentación que los acreditaba como masones. Los diez miembros iniciales, más once masones afiliados en la segunda sesión, confirmó la relevancia de la industria azucarera, como factor económico fundamental que posibilitó la migración de masones.

Como peculiaridad, se pudo constatar que, desde los momentos iniciales, había 21 masones numerarios de la logia Chaparra. Paradójicamente, no se ha podido precisar la composición social de estos primeros masones. De todos los afiliados que se reunieron el 15 de mayo de 1918, se ha confirmado que Eduardo Bertot Llanuza trabajaba en la industria azucarera y José Dominicis Vázquez era maestro y se vinculó a la compañía estadounidense.

Con fecha 12 de junio de 1918, reunida la logia en cámara de Aprendiz, en su sexta sesión y a propuesta de Miguel Gutiérrez Jiménez, se acordó trasladar los trabajos de la logia para una casita situada en Pueblo Viejo, concedida para dicha finalidad por Manuel Ameijeiras.¹²⁶ Al respecto, se pudo constatar que Manuel Ameijeiras era de procedencia española y aprendiz masón de la logia. Al parecer, fue una de las primeras iniciaciones que se efectuaron en la logia. En un local de la casa donde vivía Ameijeiras se realizaron las sesiones de la logia, desde junio de 1918 hasta que se inauguró el templo masónico en diciembre de 1920.

Entre los expedientes masónicos correspondientes al año 1918 que perduraron hasta

¹²⁵ Ramírez, A. (2004). El resurgimiento de la masonería en Chaparra, p. 1 [Material no publicado]. Logia Chaparra. Jesús Menéndez, Las Tunas.

¹²⁶Idem, p. 1.

la actualidad se contabilizaron 15, cuatro de ellos correspondientes a las afiliaciones. Según consta, José Dominicis Vázquez tenía 66 años de edad, natural de Puerto Príncipe, procedente de Holguín y miembro de la desaparecida logia Julio Grave de Peralta. De igual modo, Francisco Rodríguez Pupo tenía 34 años de edad, era empleado de la compañía, casado natural de Gibara y procedía de la logia Holguín. Esta información permite demostrar los nexos con las logias de Holguín. Algo similar, ocurre con la logia Unión Fraternal de Gibara, pues Federico Anguera y Manuel Báez Sánchez pertenecían a dicha logia antes de su afiliación. Estos masones trabajaban en la compañía azucarera, estaban casados y asentados en Chaparra. El primero aparece registrado como empleado y era natural de Gibara, mientras el segundo, ocupaba una plaza de mecánico, procedía de los Llanos de Taide en Islas Canarias, había inmigrado a Santa Teresa, en Sagua La Grande, y luego, se había trasladado a Gibara.

De los 15 expedientes que se conservan del año 1918, solo aparecen los de José Dominicis Vázquez y Francisco Rodríguez Pupo, que fueron afiliados en la segunda sesión. También se procedió Manuel Báez Sánchez y Federico Anguera procedentes de logias situadas en la región histórica de Holguín. Luego comenzó un proceso iniciaciones, donde existe relación con el proceso migratorio. En este sentido, el estado, del libro de actas en el año 1918 y los expedientes que perduraron no permite identificar la totalidad de masones iniciados.

Los datos de los profanos iniciados confirman su migración externa e interna desde 1906 a 1918. Este aspecto demuestra el desarrollo de la masonería en la localidad de Chaparra, pues ya no solo se contaba con masones que procedían de otras localidades, sino de la iniciación de profanos que ya residían con cierta permanencia y estabilidad económica.

En cuanto a la composición social se encontraban mecánicos, empleados de oficina, un herrero, un sastre y un doctor en pedagogía. El resto se desempeñaba en el comercio. Posteriormente, se incorporaron médicos, algunos agricultores (dueños de colonias), militares del ejército y la guardia jurada. Se está en presencia de una

composición social variada, con el predominio de obreros con cierta solvencia económica (ver anexo III).

Entre 1918 y 1921, la institucionalización de la masonería, la construcción del edificio masónico, su afianzamiento en la localidad, el establecimiento de relaciones fraternales con la logia Los Perseverantes de Puerto Padre y el apoyo de esta última a la construcción del edificio, fueron aportes que impactan dentro de la institución en su fase inicial de desarrollo y en el imaginario de la sociedad.

La masonería en Chaparra tiene como peculiaridad haber logrado la construcción del edificio en un tiempo récord. Algo distinto pasaría con la logia Holguín, fundada en 1908, pero hasta 1915 no tuvo la posibilidad de adquirir el terreno y, para 1919, fue que pudo concluir la construcción del edificio masónico.¹²⁷ De igual modo, la logia Los Girondinos, de Banes, fundada en 1910, en una zona con influencia del capital extranjero, pudo adquirir el solar en 1917 por donación de un masón, sin embargo, el proyecto de construcción no se consolidó hasta 1939. Posteriormente, en 1954, la logia Los Girondinos lograría la ampliación de un segundo piso con el objetivo de hacer una escuela.¹²⁸

En la logia Chaparra, el 7 de enero de 1919, se designó una comisión integrada por Llorens, Bonilla y el hermano Caramazana para la construcción del templo, tarea en la que el hermano Santana fue el director de las obras. Además, se acordó la colocación de la primera piedra a las 2.00 pm del 2 de febrero de 1919.¹²⁹ Para lograr este objetivo, se tuvo en cuenta un sistema de bonos, de los cuales las logias de la jurisdicción y los masones a título personal los tomaban en calidad de préstamos o muchas veces eran donados.

Sobre esta fecha alegórica se cuenta con una fotografía de la época (ver anexo IV) donde se muestra en acto público la participación de alrededor de 39 personas,

¹²⁷ Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959*, s/p [Tesis de Maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.

¹²⁸ Ecured (s/f). Masonería en Banes, s/p. Recuperado de https://www.ecured.cu/Masoner%C3%ADa_en_Banes

¹²⁹ Logia Chaparra. (1918). *Libro de actas 1. Acta 49*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

todos de piel blanca. Este acontecimiento marcó el compromiso de la masonería con la localidad, pues los masones daban los primeros pasos con el fin de materializar una obra arquitectónica que posibilitó la labor fraternal hacia la sociedad.

También se comunicó, el 27 de septiembre de 1919, que se había recibido un regalo consistente en una cuadrilla de bueyes y una carreta, valorada en \$1000.00 en efectivo. En total se recaudaron \$5000.00 y se le otorgó facultades a la comisión de hacienda para darle forma y modo de venderlas.¹³⁰ Sin embargo, no quedó asentada ninguna referencia acerca del donante. Al respecto, pudo haber sido algún miembro del colonato, ya que por esa fecha existían varias colonias relacionadas con la compañía azucarera.

Se puede apreciar que existían diversas formas para el ingreso de los fondos de construcción. Un dato curioso, en el caso de la logia Los Perseverantes de Puerto Padre, es que el 14 de septiembre de 1921 se informa sobre la necesidad que ha tenido de suspender la rifa del automóvil Ford por falta de cooperación de las logias y debido a la crisis reinante. En tal sentido, pidieron que la logia Chaparra diera su consentimiento con respecto a \$10, con lo cual contribuyeron varios miembros del taller.”¹³¹

En el período constructivo de la Logia Chaparra, Rafael Tejeda propuso pedirle a la administración de la compañía que eximiera a la logia del pago de la luz eléctrica durante el período de construcción, para lo cual se designó una comisión integrada por Tejeda, Acosta y Ravelo.¹³² Sobre esta petición no se dejó constancia de la respuesta, pero constituyó una medida de ahorro en medio de la crisis que se avecinaba. Para ello, fue decisiva la búsqueda de protección en la compañía azucarera, ya que varios masones tenían vínculos laborales con esa empresa.

Las fotografías de la época posibilitaron determinar que la construcción se erigió en un terreno vegetal (ver anexo V). La logia se levantó sobre pilotes con el objetivo de buscar la tierra firme. Sobre esta base, el piso consistió en una placa fundida, algo

¹³⁰ Logia Chaparra. (1919). *Libro de actas 1. Acta 115*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹³¹ Logia Chaparra. (1920). *Libro de actas 2. Acta 137*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹³² Logia Chaparra. (1920). *Libro de actas 2. Acta 202*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

novedoso y costoso para la época, pues las paredes de ladrillos se levantaron con cal y arena, como muchas de las edificaciones al estilo estadounidense que se realizaron en el poblado. De igual modo, el parvis del templo sería edificado de placa, siendo este uno de los pocos edificios de la localidad que emplearon este tipo de material.

Con el paso del tiempo, el camino que se convertiría en carretera quedó a otro nivel. Al ser una zona de tierra vegetal, la erosión del suelo con las corrientes de agua que terminaban en la cañada, fue cerrando el espacio que existía entre el piso y el suelo. Al respecto, Pedro Manuel Estévez testimonia que “cuando era pequeño todavía se podían apreciar los pilotes” y, al vivir al lado de la logia, ya que a su abuelo se le donó el terreno por ser masón, todavía podían esconderse debajo del piso en sus juegos infantiles.¹³³

El 19 de diciembre de 1920 se inauguraba el edificio masónico con una representación de las logias Holguín, Unión Fraternal de Gibara y Los Perseverantes de Puerto Padre, como expresión de las redes masónicas fraternales. Para esta fecha, la masonería en Chaparra logró un edificio con elementos propios de la corriente clásica griega y romana que, luego de ser reinterpretada por el estilo neoclásico, combina rasgos de esas corrientes artísticas de la Historia del Arte. Puede afirmarse que la logia Chaparra constituyó una novedosa construcción para esa época y esto se reflejó en las publicaciones locales.¹³⁴

Su planta tomó forma rectangular y estuvo enriquecida con dos habitaciones en la parte delantera del edificio. Su fachada remite a las concepciones del neoclasicismo con un frontón triangular (el triángulo es un símbolo masónico, de acuerdo con la geometría, presenta lados y ángulos iguales) que se acompaña de un pretil que remata la parte superior del edificio. Una cuestión distintiva del frontón residió en su sello compuesto por una escuadra, un compás y la letra G. Luego, debajo del frontón,

¹³³ Estévez, P. M. (2010). *La construcción de la logia* [Comunicación personal]. Jesús Menéndez, Las Tunas.

¹³⁴ [El Central Chaparra] (s/f). El Central Chaparra y Delicias. Edición Extraordinaria. En *Revista Agricultura y Zootecnia*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

aparece el entablamento con el nombre de logia Chaparra.

Las columnas se erigieron con altura y ello permitió que el puntal de la construcción fuese elevado, lo que favoreció la entrada de ventilación y luz al edificio. También, la entrada a la logia quedó configurada con un portal en forma rectangular, que no abarca la longitud de todo el parvis del templo. El portal permitió el acceso a la entrada principal, donde se diseñó un arco de medio punto. La fotografía publicada en 1924 muestra el bello edificio masónico, pero se observa que su puerta principal y ventanales no estaban terminados. Esto hace pensar que, si bien el edificio pudo ser utilizado para las sesiones, en dos años no había recibido el acabado constructivo, aunque pareciera estar prácticamente concluido.

Los techos del portal, el parvis del templo, el cuarto de reflexiones y los baños se construyeron de placa recta, mientras que al resto del edificio se le colocó un techo de fibro cemento con canales estrechos, propios de las construcciones norteamericanas, muy similar al zinc. En fechas posteriores aparecerían amplias ventanas Miami, rematadas por arcos carpaneles y una puerta de dos aguas que darían belleza y uniformidad al edificio masónico.

En relación con lo anterior, el 29 de mayo de 1925, se hizo referencia a la necesidad de dar terminación al cielo raso de la casa templo, proyecto que resultó aprobado.¹³⁵

En esencia, este aspecto estaba relacionado con la construcción de la bóveda celeste que en la masonería tiene un significado simbólico. Por lo tanto, se puede apreciar que la logia Chaparra obtuvo un solar con mayor prontitud que otras logias ubicadas en las ciudades, comenzó a utilizar el local casi terminado en 1920, pero debido a la situación económica del momento, demoraría en recibir su terminación.

Ante esta situación, Pedro Franco comunicó a la logia, mediante una plancha, acerca de sus gestiones con la Gran Maestría, para encauzar la hipoteca solicitada por la logia. En ella expresa que el Gran Maestro facilita la cantidad que se necesita y el pago sería de \$50 mensuales para saldar la cantidad con 20 mensualidades. Leída la

¹³⁵ Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 438*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

carta, el 17 de noviembre de 1926, la logia nombra una comisión integrada por el Venerable Maestro M. Gutiérrez y M. A. Rodríguez para que estudie el asunto.¹³⁶

La comisión nombrada al efecto, en la sesión efectuada el 22 de noviembre de 1926, informó que habían acordado solicitar al Gran Maestro que el pago de la hipoteca se efectuase mediante 30 mensualidades. Al parecer, la logia buscaba solvencia económica, con un acuerdo más favorable para su membresía. De igual modo, la veneratura realizó gestiones con el administrador de la compañía azucarera para la reparación del templo. Según se informó, el administrador de la compañía había manifestado que con una cantidad de \$350 se podían hacer las reparaciones que la logia requería.¹³⁷

Lo cierto es que pasaron varios meses sin una solución definitiva, pues el 14 de septiembre de 1927, Miguel Gutiérrez propuso que era necesaria la reparación o recabar que la compañía comprara el edificio, ya que en el poblado se quería construir un colegio. Dicha propuesta tuvo como base que si lograba este objetivo se le construyera a los masones un edificio en el pueblo.¹³⁸ No obstante, el 1 de diciembre de 1927, se informa acerca del acuse de recibo emitido por el administrador del central en relación con la solicitud de un crédito por parte de la logia. Para esta finalidad, la deuda podía pagarse mediante una cantidad de 25 o 30 pesos mensuales.¹³⁹

En la sesión del 19 de septiembre de 1928, se hace referencia a la reconstrucción del edificio y se desecha la idea de venderlo. Además, se acuerda comprar la madera para apuntalar la parte agrietada del edificio y solicitar los servicios de un arquitecto para que indique el plan de reconstrucción. Ese mismo día, también se hizo alusión a que iban a pintar el panteón masónico.¹⁴⁰

A su vez, para la construcción, se buscó apoyo de la Logia de Perfección Antonio de la Piedra y en el hermano Guillermo Morales, con el fin de que una comisión conjunta

¹³⁶ Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 521*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹³⁷ Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 522*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹³⁸ Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 3. Acta 578*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹³⁹ Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 3. Acta 593*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁴⁰ Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 636*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

de ambas logias trabajara en este sentido.¹⁴¹ El 7 de noviembre de 1928, Jomarrón en su carácter de Presidente de la Logia de Perfección Antonio de la Piedra, ofrece ayudar en la obra constructiva con la cantidad de \$50 del tesoro de dicha logia y ofrece \$5 de su peculio personal.¹⁴²

Los masones acuerdan no tocar el fondo del auxilio masónico local a no ser para el propósito creado mientras no exceda de \$500. Pero, por el contrario, tuvieron que dar voto de confianza al Venerable Maestro y la comisión de construcción, para que los fondos existentes del auxilio masónico local, que tenían un total de \$620, pudieran ser utilizados en la reparación de la casa templo. En este sentido, el taller aceptó la consideración realizada por el Venerable Maestro, referida a que la logia, en caso del fallecimiento de algún hermano, debía abonar a razón de 25 pesos, la cantidad que correspondía a los familiares.¹⁴³

El 2 de diciembre de 1928, el Venerable Maestro dio a conocer el acuerdo tomado por la comisión de construcción sobre la impresión de 250 fotografías de la logia, para difundir entre las logias hermanas el verdadero estado del templo y solicitar a la vez su contribución.¹⁴⁴ Las logias de la jurisdicción empezaron a responder con su ayuda para la reconstrucción del edificio. El 2 de enero de 1929, la logia Hijos de Perseverantes envía 25 pesos, y la logia José Martí, de Palma Soriano, envió 5 pesos. Esto constituyó una respuesta inmediata a la situación que presentaba la logia Chaparra. Luego, se sumaron las logias J.N. Aramburu, Agramonte y Los Templarios con cinco pesos cada una, mientras que, Obreros de Oriente, aportó la cantidad de dos pesos.¹⁴⁵

El 22 de mayo de 1929, en la logia Chaparra, se acordó pasar una plancha de gratitud al hermano José del Sol, por el valioso concurso prestado con la construcción de la verja que adornaba la fachada del edificio masónico.¹⁴⁶ También,

¹⁴¹ Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 4. Acta 578*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁴² Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 642*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁴³ Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 646*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁴⁴ Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 647*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁴⁵ Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 652*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁴⁶ Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 675*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

en la sesión celebrada el 19 de junio de 1929, se informó que la oferta realizada por la logia de perfección Antonio de la Piedra fue ampliada a 100 pesos, a lo que se sumó la donación de ocho sillones y 18 sillas; al mismo tiempo, como obsequio del señor Labrada, se regaló una mesita.¹⁴⁷

En los acápites anteriores, puede apreciarse la cooperación económica entre algunas logias que integraban la jurisdicción masónica de la Gran Logia de la Isla de Cuba. Vale recordar que, en esta etapa, algunas logias pertenecientes a la Gran Logia Oriental, no formaban parte de la jurisdicción masónica de la Gran Logia de la Isla de Cuba. Tal es el caso de la logia Los Perseverantes, de Puerto Padre y Aurelio Almeida, de San Manuel, que se encontraban en el mismo municipio, pero no tenían relaciones fraternales porque formaban parte de gobiernos masónicos que estaban en litigio jurisdiccional.

Con respecto a la construcción de la logia, la última referencia consultada en esta etapa está enmarcada con fecha 9 de octubre de 1929. En este momento, la logia Chaparra tomó el acuerdo de comisionar al hermano José del Sol para recaudar entre los hermanos y terminar los doseles del edificio.¹⁴⁸ Por tanto, se supone que los trabajos de construcción continuaron.

Pese a que los trabajos constructivos, se extendieron hasta 1929, los masones comenzaron a sesionar en el edificio desde 1920. Así, el 19 de diciembre de 1920, se llevó a cabo la consagración e instalación de los nuevos funcionarios de la logia Chaparra. En el acta se registra la comitiva de la Gran Logia compuesta por los siguientes hermanos: Gran Maestro, Raimundo Castellanos Zayas, Gran Primer Vigilante, Celestino Badía, Gran Segundo Vigilante, Rafael Nadal Noguera, Gran Secretario, Luis Ezpeleta, Gran Tesorero, José M Heredia, Gran Limosnero, Atanagildo Cajigal, Gran Orador, Alberto Cardet, Gran Maestro de Ceremonias, Manuel Fuentes, Gran Primer Diácono, J. R. González, Gran Segundo Diácono, Manuel Machado Montes de Oca.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 676*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁴⁸ Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 676*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁴⁹ Logia Chaparra. (1920). *Libro 1. Acta 197*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

En el acta original aparecen como funcionarios de la Gran Logia de la Isla de Cuba, pero en realidad fue una representación simbólica. Los altos funcionarios embestidos bajo los auspicios del alto gobierno masónico eran miembros de las logias Holguín, Unión Fraternal de Gibara y Los Perseverantes de Puerto Padre. Tardarían muchos años para recibir en Chaparra a un Gran Maestro, sin embargo, para esta fecha, los vínculos fraternales de las logias de Puerto Padre (Chaparra y Los Perseverantes) con las logias holguineras comenzaban a dar pasos seguros.

Luego de ser instalada la logia, toman posesión los hermanos que habían sido elegidos para presidir los destinos de los trabajos en la localidad de Chaparra, los cuales se mencionan a continuación: Venerable Maestro, Enrique Díaz Villalón, Primer Vigilante, Eduardo Bertot Llanuza, Segundo Vigilante, Antonio García Pérez, Secretario, Rafael Tejeda Aguilera, Tesorero, Raúl Gómez Chao, Limosnero, Antonio Ruiz, Orador, Emilio Álvarez, Maestro de Ceremonias, Francisco Valera Ramírez, Primer Diácono, Federico Anguera Gilbert y Segundo Diácono, Pedro Miranda.

Entre las logias de la jurisdicción existían relaciones fraternales. Esto se constata en las publicaciones periódicas. La revista *El porvenir*, fechada 15 de diciembre de 1921, dedicó un escrito referido a que el día 2 de ese mes se había celebrado en la logia Los Perseverantes, las iniciaciones de Manuel López Rodríguez y Manuel Allong Chiong. En dicha actividad se alude a la presencia de masones de las localidades de Chaparra, Cárdenas y Delicias, estos últimos eran miembros de Los Perseverantes.¹⁵⁰

A su vez, se informa que el 7 de diciembre de 1921 se separaron 17 miembros activos de Los Perseverantes para fundar la logia Hijos de Perseverantes, posteriormente nombrada logia José González Valdés, que se estaba organizando bajo la presidencia de Florentino Milián Milera, quien procedía de la logia Perseverancia de Cárdenas. Una vez más se aprecian redes fraternales, pues si bien esta nueva logia constituía un desprendimiento de Los Perseverantes, tenía entre

¹⁵⁰ Experto. (1921). Notas Masónicas, p.48. En Revista *El Porvenir*. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

sus miembros algunos masones que habían pertenecido a las logias Perseverancia de Cárdenas y Chaparra, ubicada en el central de igual nombre.

El 7 de diciembre de 1921, considerado como el día de los mártires de la libertad de Cuba, masones pertenecientes a las logias Chaparra y Los Perseverantes asistieron a la tenida organizada por la logia Holguín para recibir a los diputados de la Muy Respetable Gran Logia de la Isla de Cuba. Todavía la logia Los Perseverantes no se había separado de esta jurisdicción masónica y la información obtenida hasta el momento, permite mostrar que existieron fuertes lazos fraternales entre las logias Chaparra y Los Perseverantes de Puerto Padre.¹⁵¹

Para el 31 de diciembre de 1921, se fundaba la logia Hijos de Perseverantes, donde Manuel O'Reilly Castellanos y Alfredo Lavadí formaban parte de este nuevo cuadro. Estos masones se habían iniciado en la logia Chaparra, después se afiliaron a Los Perseverantes y, ahora, formaban parte de una ramificación de la masonería en el central Delicias.¹⁵² Este nuevo proceso institucional tenía cierta ramificación de las logias ubicadas en el municipio de Puerto Padre.

Desde 1921 a 1930 se periodizan los aportes de la logia Chaparra hacia el exterior de la institución. Dichas contribuciones trascienden el contexto local y están asociadas a modestas contribuciones para la edificación de monumentos sociales vinculados a masones protagonistas de las gestas independentistas, el sector de la educación, el socorro por catástrofes de fenómenos naturales y la atención a los huérfanos de Manuel Santana, quien había sido fundador de la logia.

También existieron diversas posiciones de la logia Chaparra en torno al gobierno civil del hermano masón Gerardo Machado y Morales entre 1925 y 1933. Los principales hechos muestran apoyo y discrepancia ante medidas tomadas como la restricción azucarera, sin embargo, predominó una posición cívica que no revela, en toda su dimensión, las particularidades de dicho gobierno ni la oposición en los momentos más críticos de su mandato.

¹⁵¹ Ídem, p. 48.

¹⁵² Experto. (1921). Notas masónicas, p. 64. En Revista *El Porvenir*. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

De 1930 a 1935, se mantuvo al interior de la logia la labor fraternal entre sus miembros. Esta etapa resultó compleja para la masonería cubana, debido a la actuación de Machado. No obstante, lo esencial estuvo en fortalecer la masonería. De igual modo, en el contexto de la municipalidad, comenzaron a darse los pasos para restablecer los lazos fraternales que habían sido afectados con la división de la masonería en dos jurisdicciones masónicas diferentes.

Para la fecha, pese a las dificultades económicas y constructivas, la masonería en Chaparra tenía varios años de fundada en aquella localidad. De esta manera, se notaba cierta estabilidad en sus trabajos y se tejían redes fraternales con logias hermanas. La logia Chaparra se mantuvo fiel a la Gran Logia de la Isla de Cuba cuando ocurrió el cisma masónico que provocó la división de la masonería cubana en dos grandes orientes que se disputaban la jurisdicción masónica.

Con el cisma masónico, las relaciones fraternales entre la logia de Chaparra, Los Perseverantes, en Puerto Padre y Aurelio Almeida, de San Manuel quedan truncas. La relación de la logia Chaparra con Los Perseverantes debió restablecerse posterior a 1933, cuando la logia Aramburu, que se había desprendido de esta última, abate columnas y sus miembros se afilian nuevamente a Los Perseverantes. Por otra parte, la logia Aurelio Almeida, para fines de los años veinte, había desaparecido por la migración de sus miembros.

Luego de la caída del machadato, entre 1933 y 1936, la logia Los Perseverantes debió regularizarse en la jurisdicción de la Gran Logia de la Isla de Cuba, tal y como hicieron algunas logias orientales, antes de que se firmara la unificación. Para 1937, se muestra una acción conjunta en la construcción del busto de Martí entre la logia Chaparra, Los Perseverantes y José González Valdés. Esto no pudo materializarse sin el retorno de la logia Los Perseverantes a la jurisdicción de la Gran Logia de la Isla de Cuba. Lo anterior se confirma, con la consulta del directorio masónico de 1941, donde aparece la logia Los Perseverantes en la citada jurisdicción.

A partir de 1936, la masonería en Chaparra logra una mayor participación en la construcción de monumentos históricos, tanto desde su implicación directa como

mediante las contribuciones realizadas a diferentes organizaciones. En el seno de la institución, se destacan las tenidas blancas en homenaje al Apóstol. Así, los trabajos de José Domingo Echemendía ven la luz en las publicaciones masónicas nacionales, como en el homenaje a Martí, los ceremoniales de afiliación en la masonería simbólica y escocista.

En las décadas de 1940 y 1950 se intensifican las protestas cívicas mediante cartas al Presidente de la República y a otros funcionarios, debido a la necesidad de construir la carretera de Puerto Padre a Victoria de Las Tunas. Aunque la masonería evitó, en sus reuniones, tomar posturas políticas, se implicó en temas sociales. Otros ejemplos lo constituyeron el reclamo por abrir escuelas y las acciones de beneficencia hacia logias de la jurisdicción masónica e instituciones profanas.

A partir de 1942, el Dr. Ernesto Molinet crea en la logia Chaparra, el Zapato Escolar, organización que la masonería tenía instaurada desde 1920. Esto constituyó un hito fundamental de la masonería en la localidad de Chaparra. De igual forma, se otorgaron premios a la constancia del masón por más de 25 años de labor ininterrumpida. Así, el 3 de enero de 1945, se entregan los premios a la constancia a los hermanos Pedro Franco, Tomás Escobar, Máximo Acosta y Ernesto Molinet.¹⁵³ En abril de 1950 se acuerda entregar una medalla al hermano Clemente Rodríguez por el premio a la constancia.¹⁵⁴

2.2 Impacto social de la logia Chaparra de 1918 a 1935 y su contribución a la identidad

Para comprender el impacto social de la masonería en Chaparra se ha tenido en cuenta el aporte de la orden masónica dentro de las redes fraternales, las acciones de beneficencia, la proyección en torno a la política y su aporte a la construcción de monumentos. Estos criterios se han seguido desde la sistematización de la teoría historiográfica, los postulados teóricos y metodológicos que se asumen, así como de la información extraída e interpretada de las fuentes primarias con el objetivo de lograr una mejor organización del contenido que se argumenta.

¹⁵³ Logia Chaparra. (1945). *Libro 11. Acta 1231*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁵⁴ Logia Chaparra. (1949). *Libro 13. Acta 1383*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

El primer aporte de la logia Chaparra lo constituye su fundación y desarrollo. La obra de mayor magnitud resultó ser la edificación de su casa templo, inaugurada en diciembre de 1920, aunque los trabajos de construcción y reparación continuaron hasta finales de la década de 1920. El levantamiento de dicha obra arquitectónica, en una etapa de desarrollo, colocó a la logia Chaparra en mejores condiciones que las logias que le antecedieron y algunas institucionalizadas luego de su surgimiento.

La masonería en Chaparra comenzó su labor de proyección social en los primeros momentos de su fundación mediante la ayuda a sus miembros y al resto de la sociedad. Estos factores estuvieron condicionados por el papel de las redes masónicas y sus vínculos con organizaciones profanas que pedían asistencia. Desde la jurisdicción masónica, se circulaba la necesidad de ayuda y las logias hacían sus contribuciones.

De acuerdo con lo anterior, la logia Chaparra ofreció apoyo a los huérfanos de Manuel Santana Santana, quien había sido uno de los fundadores de dicha institución. En la logia se informó que Santana se había trasladado para La Habana y que su fallecimiento no fue debido a muerte natural, sino a consecuencia de unas balas arrojadas a su cuerpo, según testificó el médico que lo atendió.¹⁵⁵ Luego de este suceso, para 1920, sus hijos quedaron a cargo de la Sra. Dolores, viuda de Mendoza.¹⁵⁶

Se desconocen las causas por las cuales la viuda de Santana no se hizo cargo de sus hijos. Al respecto, se infiere que esta señora y su familia debieron tener limitaciones económicas, ya que durante el tiempo que la señorita Santana estuvo en la localidad, su madre solicitó dinero a la logia para que un tío viniera a verla. No obstante, todo parece indicar que Manuel Santana Santana había dejado para sus hijos un dinero en el Departamento Comercial, bajo custodia de la logia, pues al cumplir la mayoría de edad, la masonería de Chaparra hizo entrega del mismo.

El Departamento Comercial de la compañía azucarera tenía un segundo piso donde estaba ubicada la caja. Este establecimiento funcionaba como banco lo que hace

¹⁵⁵ Logia Chaparra. (1920). Libro de actas 1. Acta 142. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁵⁶ Logia Chaparra. (1920). Libro de actas 1. Acta 145. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

pensar que debió existir un pronunciamiento de Manuel Santana Santana para que la logia pudiera custodiar dichos fondos y entregarlos cuando sus hijos cumplieran la mayoría de edad.

La próxima noticia que se tuvo sobre la hija de Santana fue el 29 de mayo de 1925 mediante una plancha de la logia Bartolomé Masó, situada en La Habana. Esta logia informó que la señorita Santana está al cuidado del hermano Wilner, pero que este no podía seguir con la custodia porque tenía que ausentarse del país. La logia Chaparra decidió escribirle a Pedro Franco, uno de sus miembros radicados por algún tiempo en La Habana para que se entrevistara con la logia Bartolomé Masó y Wilner. La solución más inmediata estaba en que Pedro Franco valorara, si dada la urgencia, era necesario recluir a la muchacha en el asilo masónico o si estaba preparada para trabajar en oficinas o en la casa de comercio.¹⁵⁷

Posteriormente, se encuentran nuevos referentes en la comunicación del Venerable Maestro de la Logia donde expresó que la hija de Santana era hija adoptiva de la logia y se encontraba hacía algún tiempo en Chaparra. También se puso a consideración del taller, la necesidad de pasarle una mensualidad. El hermano Ponce propone que 70 pesos que tiene en fondo de la gratificación del hermano secretario sean distribuidos a razón de \$15 mensuales. Luego de este debate, se acordó que una vez terminado el dinero entregado a la señorita Santana, la logia otorgaría una mensualidad de 15 pesos mensuales.

Asimismo, en la logia se aprobó la propuesta del hermano M. A. Rodríguez relacionada con escribir una carta al administrador general de la compañía azucarera con el objetivo de solicitar un empleo para la señorita Santana. En virtud de dicho acuerdo, se consideró que debía contarse con la aprobación de la señorita Santana. Al parecer, no se ejecutó esta acción, al menos, no se encontraron referencias explícitas referidas al tema.¹⁵⁸

El 2 de junio de 1926, en la logia se procedió a la lectura de una plancha del hermano M. Báez, en la que se hizo saber a los hermanos su deseo de que la

¹⁵⁷ Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 2. Acta 441*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁵⁸ Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 471*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

protección de la señorita Santana pasara a otro hermano. Al respecto, se propuso por parte del Segundo Vigilante, solventar entre los hermanos que estuvieran en condiciones, los gastos que ocasionó la señorita. Del mismo modo, se acordó nombrar una comisión integrada por los hermanos Ponce, Batista, Rodríguez y Gutiérrez para valorar la situación.¹⁵⁹

El 9 de junio de 1926 se tratan varios tópicos acerca de la señorita Santana. El primero, relacionado con una carta de su madre en la que se interesaba por saber de sus hijos y acerca de la póliza de seguro que se encontraba en poder de la logia. Todo parece indicar que su hijo quedó bajo la custodia de alguien, aunque son exiguas las referencias.

Por otra parte, la viuda de Manuel Santana trataba de investigar acerca del dinero, aunque la logia solo le respondió que quedaba autorizada a escribir a sus hijos. Mientras, la respuesta que dio el hermano Franco acerca de la póliza, ilegible en el documento, debió estar vinculada con la entrega del dinero cuando los hijos de Santana alcanzaran la mayoría de edad.

El segundo aspecto que se abordó residía en la preocupación que dio a conocer el hermano José del Sol acerca de la señorita Santana. Al debatir sobre el asunto, el hermano Segundo Vigilante, propone adicionarles a los recibos de la logia la cantidad de 30 centavos mensuales, para ayudar, con lo que se recaudara por este concepto, a sufragar los 15 pesos mensuales de manutención. De igual forma, al tratarse el tema, se analizan los motivos que obligan a Báez a pedir la protección de otro masón, aunque no se explicitaron en el acta.

El tercer tópico estuvo relacionado con la comunicación oral del hermano Primer Vigilante, quien refirió que el hermano Alcorta se hacía cargo de ella, siempre y cuando la logia le ayudara con la cantidad de 15 pesos mensuales. Sobre el particular, la logia adoptó el acuerdo de que se aumentara la cuota a 30 centavos para destinarlos a la señorita Santana mientras se encuentre sin empleo, que este

¹⁵⁹ Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 493*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

dinero ingresara en el tronco de Beneficencia y se le entregara la cantidad de 15 pesos mensuales.¹⁶⁰

De lo anterior se infiere que la logia no había ejecutado el acuerdo de la mensualidad de 15 pesos mensuales para la señorita Santana, lo cual pudo ser una de las razones implícitas en lo planteado por el hermano Báez. No obstante, se desconocen las causas por las cuales este masón solicitó que la custodia pasara a otro hermano. Todo ello era porque la señorita Santana estuvo sin empleo hasta inicios de 1927.

El 7 de julio de 1926 se dio lectura a una carta del hermano de la señora Santana, en la que se solicita al hermano Báez, el importe del pasaje para trasladarse a Chaparra. Al respecto, se infiere que el motivo se relacionaba con la visita de su sobrina y hace entrever la falta de recursos para hacerlo. No obstante, la logia acordó recomendarle a la señora Santana que le comunicara a su hermano la difícil situación económica por la que atravesaba la localidad.¹⁶¹

Luego, el 7 de septiembre de 1927, el hermano Báez dio cuenta de que tenía en su poder las prendas del hermano Santana y pidió entregarlas al hermano López. Después de escuchar el criterio de varios hermanos, se acordó que las prendas fueran entregadas a la señora viuda de Santana.¹⁶² En otro sentido, la señorita Santana había comenzado a trabajar, según se informa en la sesión del 12 de enero de 1927. A partir de ese momento, la logia acordó suspender la pensión mientras la señorita Santana estuviese trabajando.

El 11 de abril de 1928 se procedió a la lectura de una comunicación de la señorita Santana en la que pidió que le fuese entregada una parte de la cantidad del dinero que se encontraba en el Departamento Comercial bajo custodia de la logia.¹⁶³ El dinero solicitado estaba relacionado con un viaje y la logia acordó prestarle de sus fondos 50 pesos para dichos fines, aunque luego dejó sin efecto el concepto de deuda por el dinero entregado.¹⁶⁴

¹⁶⁰ Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 495*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁶¹ Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 499*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁶² Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 495*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁶³ Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 612*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁶⁴ Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 613, 615*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

En cambio, es limitada la información que se tiene acerca del hermano de la señorita Santana. El 1 de diciembre de 1927, el hermano Gregorio Callejas hace entrega a la logia de un recibo de 25 pesos entregados a Pedro Manuel Santana, hijo del difunto hermano Manuel Santana.¹⁶⁵ Luego de transcurrir dos años, el 2 de enero de 1929, en la logia Chaparra se dio lectura a una plancha del hermano Callejas, que acompañaba una carta del joven Pedro Manuel Santana, hijo adoptivo de la logia, donde hacía solicitud de la parte del dinero que le correspondía al cumplir su mayoría de edad.¹⁶⁶

Posteriormente, el 6 de marzo de 1929, en la logia se dio lectura a una plancha del hermano Franco, donde se informaba que el joven Pedro Manuel Santana se encontraba sujeto a un procedimiento judicial.¹⁶⁷ Finalmente, en la logia se dio a conocer, el 20 de agosto de 1930, que la señorita Angélica Santana iba a contraer matrimonio con el hermano Secarez y por tal motivo la logia debía obsequiarle un regalo".¹⁶⁸ Esta es la última referencia que se tiene del vínculo de la logia Chaparra con la familia de Manuel Santana, aunque tampoco puede ubicarse el lugar de residencia de la señorita Santana.

En la organización del contenido se ha tenido en cuenta el aporte de la masonería en Chaparra a la construcción de monumentos, tarjetas y sitios históricos. De este modo, el 10 de agosto de 1921, la logia Chaparra contribuye con dos pesos a la construcción de un mausoleo que se erigió posteriormente en Manzanillo y que estuvo dedicado al Mayor General Bartolomé Masó Márquez.¹⁶⁹ Algo similar ocurrió en Bayamo, cuando el comité pro-monumento Carlos Manuel de Céspedes solicitó ayuda a la logia Chaparra para erigir un monumento en la ciudad de Bayamo al ilustre patriota. En este sentido, la logia acordó enviar la cantidad de cinco pesos de su tesoro.¹⁷⁰

¹⁶⁵ Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 3. Acta 593*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁶⁶ Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 652*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁶⁷ Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 659*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁶⁸ Ídem, Acta 659.

¹⁶⁹ Logia Chaparra. (1921). *Libro de actas 2. Acta 234*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁷⁰ Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 620*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Un aspecto a connotar es que el aporte social de la masonería trasciende el contexto local y de la municipalidad. Vale destacar que la creación de un comité podía ser una organización profana que, en varias ocasiones, estaba integrada por masones, tanto desde su acción individual, como desde la intencionalidad de que la institución masónica tuviese una representación social. Pero, lo más importante lo constituye no solo la mirada de lo que pudo aportar una logia, sino lo que esto representaba dentro de los espacios de sociabilidad, pues la propuesta llegaba a las logias de la jurisdicción masónica.

De ese modo, aparece registrado que el 8 de enero de 1930 se recibió “una plancha del ilustre hermano José González Valdés de los valles de Santiago de Cuba donde envía un ejemplar del Epistolario de Héroes y solicita ayuda para erigir un monumento en los Mangos de Baraguá al general Maceo.” La logia acordó enviar la cantidad de dos pesos del tronco de construcción.¹⁷¹ La petición anterior estaba asociada a un masón que había sido militar hasta 1933 y era natural de Holguín. Desde esta perspectiva, vale acotar que Masó, Céspedes y Maceo fueron tres personalidades del movimiento independentista cubano que militaron en la masonería.

Las contribuciones de la logia Chaparra son modestas, pero se está en presencia de una logia que no ha cumplido el primer quinquenio de fundada, que inicia sin local propio y logra tener en tiempo récord un edificio ecléctico que cambia el entorno de un pueblo todavía en construcción. El tesoro de la logia no es cuantioso, lo que se vincula, a su vez, con el contexto nacional y local donde prevalecía una crisis de posguerra.

En cuanto a la relación de la masonería en Chaparra con la educación se seleccionaron acontecimientos que vinculan a la institución con modestas acciones de beneficencia desde la proyección individual de los masones. En este sentido, el aspecto más trascendental estuvo centrado en el reconocimiento social de los masones por su participación en la educación mediante su actuación en lugares

¹⁷¹ Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 674*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

públicos, así como en la entrega de medallas a los mejores estudiantes que estaban vinculados a los procesos agrícolas o industriales. Al menos, hasta este momento, se identifican dos masones que se desempeñaron como maestros, José Dominicis Vázquez y Pedro Franco.

El 3 de mayo de 1922, en la logia Chaparra se le da lectura a una carta del profano José Orce donde se expuso que en la sociedad La Económica, muchas veces, no se dan clases por falta de materiales.¹⁷² En esta misma sesión, el Venerable Maestro Rafael Tejeda informó sobre la donación realizada por el hermano Luis Robles de una docena de lápices, 2 cuadernos y gomas de borrar.

Esta es una contribución personal de uno de los masones de la logia, pero este tipo de individualidad, como aportación al cuadro masónico, se ejecutaba a nombre de la logia. Se sigue el precepto de que los masones no van a buscar en toda su dimensión un reconocimiento social, sino que van a prestigiar dicha institución.

El 21 de mayo de 1924 se acordó estimular a los estudiantes de la Granja Agrícola de San Manuel. Con ese fin, Bertot propuso que se les ofreciera una medalla de oro, plata y bronce para los que obtuvieran las mejores notas.¹⁷³ Como puede apreciarse, en los acápite anteriores, tanto desde acciones individuales como de parte del gobierno masónico, en la logia se hacen algunas contribuciones que si bien no suplen las necesidades de la educación, tienen la intencionalidad de aportar en una República donde lo educativo no estaba a la altura de lo que demandaba la sociedad cubana.

Por otra parte, el prestigio de la educación masónica quedó refrendado el 5 de febrero de 1930 cuando la señora Valenzuela de Fabián, Directora del colegio José de La Luz y Caballero, actual Casa de Cultura, solicitó que los miembros de la logia contribuyeran a la enseñanza de sus discípulos mientras se encontraran en lugares públicos. Igualmente, como parte de la modesta contribución, el 14 de mayo de 1930, se sometió a consideración de los masones, la entrega de un premio para el mejor

¹⁷² Logia Chaparra. (1922). *Libro de actas 2. Acta 301*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁷³ Logia Chaparra. (1924). *Libro de actas 3. Acta 414*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

alumno de la escuela José de La Luz y Caballero.¹⁷⁴ Después de amplias consideraciones, se concede un voto de confianza al Venerable Maestro con el propósito de obtener cinco medallas para los referidos premios.

De estos premios, el Venerable Maestro informó, el 21 de mayo de 1930, que solo se podían obtener dos medallas debido al mal estado del tesoro. Luego de varias opiniones, se acordó tomar dinero prestado del tronco de construcción para cumplir con lo prometido, y el 28 de mayo de ese año, se informó que las medallas se encontraban en poder de la directora del colegio.¹⁷⁵

En la logia se recibió, en varias ocasiones, la invitación de la Asociación de Veteranos con el fin de celebrar fiestas patrióticas. Dicho aspecto puso de manifiesto el impacto de la relación masonería, educación y civismo masónico. Así, el 20 de febrero de 1929, se recibió una invitación en la cual la logia Chaparra acordó asistir. Ese mismo día, el Venerable Maestro sometió a consideración del taller, la compra de un Diccionario enciclopédico por la cantidad de 25 pesos. Se nombran a Pedro León y un masón de apellido López para que realicen la colecta entre los hermanos y sufragar el gasto de los libros.¹⁷⁶ En tal sentido, se fue organizando una pequeña biblioteca con libros de cultura general y de textología masónica.

Uno de los aspectos que han impactado en la memoria cultural, lo constituye la actividad profana de los médicos masones. Esta arista estuvo presente en la logia Chaparra durante toda la República. En la localidad, ejercieron la medicina Manuel Soto Longoria, José Domingo Echemendía, Rafael Crespo Sánchez, Isidoro Tarancón, Jorge Blaner Feorea, Jorge Rodríguez Ricaño, Antonio Cumplido Orozco y Julián González Mastrapa. Los cuatro primeros fueron masones con una destacada labor institucional y profana. Su profesión la ejercían en el hospital Chaparra, propiedad privada de la compañía estadounidense y/o en sus consultorios privados como expresión de la medicina mutualista.

¹⁷⁴ Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 678*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁷⁵ Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 697, 701*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁷⁶ Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 660*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

La población en general, reconoció la preparación de los médicos masones y su atención, desde sus consultas privadas, a varias personas de bajos recursos, en ocasiones, sin cobrar el servicio. El hospital Chaparra contaba con una tecnología avanzada para la época, pues comprendía un salón de operaciones, aspecto no logrado con la diversificación y masificación de los servicios de salud de 1959 hasta la actualidad. No obstante, los servicios hospitalarios que ofrecía la compañía estadounidense estaban mayoritariamente al servicio de la clase social más elevada y media, aunque algunos colonos como Pepe Díaz otorgaban un vale para que sus obreros y familiares pudiesen tener acceso.

Un documento epocal refiere que el hospital Chaparra estaba

“bajo la dirección del doctor Manuel Soto Longoria, médico cirujano, que pone un empeño real en la asistencia de sus pacientes y accidentados y que disfruta del aprecio de sus compañeros y de toda la comunidad. El cuerpo médico está integrado por prestigiosos profesionales entre los que figuran los doctores Rafael Crespo que atiende medicina general y cirugía, el doctor José D. Echemendía.”¹⁷⁷

La labor de identificación de los médicos masones con los enfermos desvalidos y carentes de recursos formó parte de la caridad bajo la actividad profana y principios masónicos, aunque ello no suplía las necesidades del momento. Aun así merece ser reconocido dentro del impacto social de la masonería. También en esta etapa existía la farmacia del doctor Ernesto Molinet, personalidad que se tratará en la próxima etapa por sus vínculos con la creación de la organización del Zapato Escolar en la logia Chaparra.

A partir de la relación masonería-política, se constata que la masonería cubana se pronunció contra el fascismo, por ser un régimen que reprimió a sus miembros y familiares en los países donde se instauró. Un ejemplo que ilustra esta posición, lo constituye la carta de la logia Unión Latina, donde se condena la actitud del premier

¹⁷⁷ Rodríguez, G. (1955). El hospital Chaparra. Orgullo de los obreros y empleadores de los centrales Chaparra, Delicias y sus colonias. En Revista *Acción Nacional*, p. 31. La Habana, Cuba: Empresa Editora de Publicaciones.

Mussolini. Al parecer, la carta insta a otras logias de la jurisdicción para que se sumen a la protesta. Por tanto, el 7 de marzo de 1923, en la Logia Chaparra, se acuerda la redacción de un cable, cuyo borrador quedó plasmado en el libro de actas de la siguiente forma:

“Premier Mussolini. Roma.

Logia Chaparra protesta ante usted y el mundo del proceder de un gobierno tan culto para con la masonería. Institución esta que solo busca el adelanto de Pueblo y naciones.”¹⁷⁸

En el texto no queda explícito un pronunciamiento político, aunque un “gobierno tan culto,” pudo ser expresión diplomática para no causar revuelos con un régimen que perseguía la masonería; pero, a la vez, puede interpretarse como una ironía, pues si bien la masonería no debía inmiscuirse en asuntos políticos, en ocasiones, sus miembros fueron políticos, y el gobierno masónico, con sus estructuras, no estuvo ajeno a los perjuicios del fascismo italiano.

Una última referencia acerca del tema y que precisa la represión del fascismo italiano entorno a la masonería se encontró en la sesión efectuada por la logia el 25 de mayo de 1927, ya que luego de leer el mensaje del Gran Maestro, el taller acordó contribuir con \$5 para los damnificados de la dictadura de Mussolini en Italia, teniendo en cuenta que en este país la masonería había sido perseguida por el fascismo.¹⁷⁹ Dicho acontecimiento muestra dos aspectos: la política de beneficencia de la Gran Logia de la Isla de Cuba y la posición individual de la logia Chaparra como una parte de lo que aportó la masonería cubana.

En el contexto nacional, el 23 de abril de 1924, la logia Chaparra acordó hacer una protesta ante el Presidente de la República. La misiva tenía como objetivo dar respuesta a la petición realizada por la Federación Anticlerical de La Habana. Esta organización pedía el apoyo de la masonería ante el atentado que había sufrido la Sra. Sárraga. Hasta la fecha, la información obtenida en las fuentes no ha posibilitado esclarecer lo acontecido a dicha señora, pero se visibilizan los vínculos

¹⁷⁸ Logia Chaparra. (1923). *Libro de actas 2. Acta 355*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁷⁹ Logia Chaparra. (1923). *Libro de actas 3. Acta 556*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

con la Federación Anticlerical de La Habana, al menos, por la referencia de la comunicación y el papel de la masonería que decidió escribir en acto de protesta al Presidente de la República.

El acuerdo Hay-Quesada no fue reconocido por la parte norteamericana hasta 1925. Esta cuestión fue una preocupación de la masonería en Cuba y de la localidad, así lo hizo saber la circular número 31 de la Gran Logia de Cuba que comunicó los deseos de la Respetable logia Agramonte en Camagüey. A partir de lo expresado, la logia Chaparra acordó escribir un cable al embajador de Cuba en los Estados Unidos, Cosme de la Torriente, quien también era masón.¹⁸⁰ Este acontecimiento es reflejo del pensamiento masónico nacional, aunque no se ha podido localizar la comunicación enviada ni la respuesta del embajador cubano.

Para 1925 se produjeron una serie de huelgas en distintas regiones del país que incluyó la efectuada por los trabajadores azucareros y del cayo Juan Claro en la localidad. El 25 de febrero de 1925, Bertot pidió que la logia se dirigiera a la Gran Logia de la Isla de Cuba, para evitar que la supervisión militar se extendiera hasta Puerto Padre, como pretendían los directivos de la compañía, aconsejados por el capitán Jomarrón. Además, se acordó dar un voto de confianza al Venerable Maestro para que pusiera en disposición los fondos de Beneficencia en caso de necesidad, con el objetivo socorrer a las familias necesitadas en el Batey Chaparra.¹⁸¹

Desde el punto de vista institucional, la logia no participó en el movimiento huelguístico. Su accionar estuvo direccionado al apoyo de las familias más necesitadas. En este sentido, el 18 de mayo de 1925, se informó en la logia que los hermanos Clemente Rodríguez, Ponce y López repartieron la cantidad de \$50.¹⁸² La logia respondió con su práctica de caridad y beneficencia a partir de la decisión del colectivo.

En el plano individual, se ha podido identificar que Eduardo Bertot fue uno de los dirigentes del sindicato azucarero, aunque la historiografía de la municipalidad de

¹⁸⁰ Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 433*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁸¹ Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 436*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁸² Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 440*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Puerto Padre, no ha reconocido de manera explícita su filiación a la masonería por diversas causas. No obstante, lo más importante, en este entramado de relaciones complejas, es que Bertot refleja, con cierta mesura, su posición radical desde los cánones masónicos. Lejos de cuestionar su postura, este aspecto permite diferenciar sus posicionamientos huelguísticos radicales, con la forma en que planteó el problema desde su posición masónica.

Por otra parte, el 1 de julio de 1925 se recibe la noticia de que la Logia Obreros de Oriente de Santa Lucía es atropellada por la empresa azucarera norteamericana, por lo que la logia Chaparra decide nombrar una comisión para lograr una entrevista con la administración de aquel central.¹⁸³ En este análisis, se aprecia el civismo y la identificación contra la represión de los masones dentro de los espacios de sociabilidad en las relaciones fraternales. Aun así, la logia Obreros de Oriente fue expulsada de los terrenos de la compañía azucarera y tuvo que trasladarse a Fray Benito.

A partir del 1 de abril de 1925, la masonería en Chaparra había acordado felicitar al masón Gerardo Machado. La sugerencia fue dada por la logia Holguín, quien solicitó a su hermana logia, que esta dirigiera “una alta carta al Presidente electo en las pasadas elecciones generales”.¹⁸⁴ La masonería se identificó con el presidente y hermano, pero las acciones caridad y beneficencia, no pueden asociarse a un fin político exclusivo. Con posterioridad, el 19 de agosto de 1925, Miguel Gutiérrez, Gabriel Ponce y Clemente Rodríguez, integraron la comisión de cooperación con el gobierno. Por esta vía, la logia debía informar al Gran Maestro, el cual, sería el encargado de informar al gobierno como parte del cooperativismo machadista.

Esta política no fue homogénea, pues el 16 de marzo de 1927, la logia Chaparra con una fuerte composición de masones vinculados al central, acordó pasar varias cartas a logias hermanas en su apoyo, para que la Gran Maestría solicitase al presidente la

¹⁸³ Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 445*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁸⁴ Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 443*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

derogación de la restricción azucarera.¹⁸⁵ Esta política no cumplió su objetivo, pero desde su evolucionismo y desde los mecanismos institucionales mostró su desacuerdo. En este sentido, la logia Chaparra recibió el apoyo de las logias Agramonte, Fe y amor, Fe Masónica, Obreros del Yayabo y Los Apóstoles.¹⁸⁶

Una actitud similar ocurre con la prórroga de poderes. En tal sentido, los masones Chaparra apoyaron la moción de la logia Holguín, que los exhortaba para que escribieran a la Logia Progreso de Santa Clara, a la cual pertenecía Machado, para que esta le solicitara al presidente que no sancionara leyes que rechazaba la opinión pública.¹⁸⁷ También, la logia Chaparra apoyó a la logia Deísta de Cárdenas, el 18 de mayo de 1927, a fin de gestionar la abolición de la pena de muerte.¹⁸⁸ Con este aspecto, se manifestó la sensibilidad humana para tratar de evitar los múltiples asesinatos ocurridos en esta etapa.

Con respecto a la intromisión extranjera en los asuntos internos de las Repúblicas Latinoamericanas, la logia Renacimiento propuso que se imprimieran al dorso los recibos de cuotas mensuales de la Declaración de Principios de la Gran Logia. En este sentido, en la logia Chaparra se acordó, el 23 de mayo de 1928, no acceder a dicha propuesta porque existía una gran cantidad de recibos impresos, pero se mandarían a imprimir tarjetas con las declaraciones de acuerdo con la propuesta del hermano Jomarrón.¹⁸⁹ Además, el 17 de septiembre de 1930, se refrendó la unión con las logias Holguín, Hijos de Hiram y Jobabo en su actitud cívica para protestar contra toda injerencia extraña en los destinos de la Patria.

Otro tema lo constituyó la protesta de los masones ante el gobierno debido a las contradicciones entre la masonería y el catolicismo. De este modo, el 8 de junio de 1927, la masonería de Chaparra decide unirse a la propuesta de la logia Unión Fraternal de La Habana para oponerse a una Ley creada por una delegación cubana

¹⁸⁵ Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 3. Acta 548*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁸⁶ Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 3. Acta 567*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁸⁷ Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 3. Acta 554*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁸⁸ Libro 3. Acta 555.

¹⁸⁹ Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 622*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

ante el Vaticano.¹⁹⁰ Dicho tema también se manifestó el 3 de julio de 1935. La logia Chaparra acordó protestar ante el Presidente de la República por medio de un telegrama, conforme a la indicación de la circular no. 1886 donde establecía la creación de una embajada en el Vaticano. Sobre el particular, se dio lectura a las planchas de las logias Solano Ramos y Minerva y se tomó el mismo acuerdo.¹⁹¹

En esa misma sesión, se informó acerca de un telegrama del Secretario del Presidente en respuesta a la protesta sobre la embajada, pero no aparece en el acta el contenido del mismo. También se dio a conocer una plancha de la logia Luz del Sur, ubicada en Trinidad, en la que se desaprueba la campaña emprendida contra los masones por parte del Superintendente de escuelas de la provincia y se acuerda dirigirse al Presidente de la República.

Otro de los aspectos a considerar lo constituye el impacto social de la masonería en Chaparra y su contribución económica relacionada con la caridad y beneficencia. Al tratarse el tópico masonería y política se hizo referencia al aporte realizado a los damnificados por el fascismo italiano. A ello se suma que en el contexto internacional y nacional, se encontraron evidencias de la colaboración de la logia como parte de una red fraternal que, desde sus espacios de sociabilidad, ejecutó algunas contribuciones.

El 23 de abril de 1924, por la petición de la logia Padilla, se decide enviar un peso para socorrer a los pobres en Costa Rica por motivo de la última catástrofe ocurrida.¹⁹² Hasta el momento no se ha podido identificar lo ocurrido en Puerto Rico, pero se realizó una modesta contribución, la cual debió tener el respaldo de otras logias. Por otra parte, en el contexto de la municipalidad, el 1 de mayo de 1929 se dio lectura a una carta del alcalde municipal de Puerto Padre donde solicita ayuda con el objetivo de comprar instrumentos musicales para la banda municipal. Ante esta petición, la logia acordó enviar la cantidad de 5 pesos del tesoro.

¹⁹⁰ Logia Chaparra. (1927). *Libro 3. Acta 560*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁹¹ Logia Chaparra. (1935). *Libro 6. Acta 931*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁹² Logia Chaparra. (1924). *Libro de actas 3. Acta 410*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

El 28 de agosto de 1929 el Venerable Maestro informó sobre la solicitud de algunos profanos para que se realizaran gestiones a fin de mandar a un asilo al anciano Nemesio Domínguez, vecino de Pueblo Viejo. La logia Chaparra pasó una comunicación a la logia Unión Fraternal de Gibara para conocer detalles acerca el estado del asilo. Por tanto, el 25 de septiembre de ese mismo año, se comunicaba que los masones acompañarían el traslado de Nemesio Domínguez hacia el asilo.¹⁹³

En algunas ocasiones, los actos de beneficencia trascienden los marcos de la institución hacia lo que se denomina el mundo profano. El 3 de septiembre de 1930, el hermano Rodríguez refirió en la logia que, varios hermanos y profanos de la localidad tenían la intención de celebrar fiestas para recobrar fondos en ayuda de los perjudicados por el ciclón que azotó a Santo Domingo. Al debatirse este tema, se acordó que la logia Chaparra debía comunicarse con una logia de Santo Domingo, en caso de que el dinero de la colecta se enviase de manera directa al Presidente de la República.¹⁹⁴

Al respecto, se puso de manifiesto el celo de los masones en torno al cuidado de la entrega de la beneficencia. La intención estuvo solventada en el apego hacia los canales correspondientes. Pese a los planteos anteriores, el aporte para los damnificados de Santo Domingo se realizó mediante las redes fraternales de la jurisdicción masónica de la Gran Logia de la Isla de Cuba. En la sesión celebrada, el 1 de octubre de 1930, se dio a conocer una circular de la Gran Secretaría sobre la colecta que se había iniciado entre las logias hermanas para apoyar a los afectados del ciclón que pasó por Santo Domingo. El acuerdo fue enviar 5 pesos del tronco de Beneficencia.¹⁹⁵

No obstante, el 5 de noviembre de ese mismo año, se daba lectura a una plancha de la Muy Respetable Gran Logia¹⁹⁶ con acuse de recibo por la cantidad de 370 pesos que fueron enviados por la logia Chaparra para los damnificados de Santo Domingo.

¹⁹³ Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 684, 691.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁹⁴ Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 713.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁹⁵ Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 716.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁹⁶ Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 720.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Al parecer, esta cifra monetaria incluyó lo recaudado fuera de los marcos de la institución, pero se registró desde la Gran logia a nombre de la logia Chaparra.

Con respecto a la ayuda ofrecida a las logias, el 18 de septiembre de 1935, se dio lectura a una plancha de la Logia Obreros de Oriente de Baracoa, en la que se solicitaba ayuda económica para las víctimas del incendio ocurrido en esa localidad. En ese momento, la logia Chaparra decidió enviar dos pesos del fondo de Beneficencia.¹⁹⁷

Además de lo señalado, el 5 de junio de 1935, se dio a conocer una plancha de la logia Monte del Líbano de Campechuela donde solicitaba socorro para las víctimas del incendio ocurrido en aquella localidad. Acerca de este particular, la logia Chaparra acordó enviar un donativo de dos pesos del fondo de Beneficencia. A su vez, el Venerable Maestro, informó acerca de una donación realizada a la logia de Remedios, la cual había pedido ayuda, aunque no se precisó la cuantía de lo otorgado.¹⁹⁸

Junto a lo expresado, resulta significativo señalar que la masonería en Chaparra siguió una línea programática en la contribución de modestos fondos para la construcción de monumentos que constituyen el reflejo de la memoria histórica y la identidad nacional. También, su labor estuvo dirigida al apoyo de algunos recursos que faltaron en las instituciones educativas, así como al estímulo de la moral por resultar ser una institución con reconocimiento social por parte de las instituciones educativas de la localidad.

Otro factor a considerar en el plano internacional, lo constituye el apoyo que otorgó la masonería en Chaparra a la lucha antifascista, con la solidaridad a la masonería italiana y española. Mientras que, en el orden interno, estuvo asociado al apoyo a la logia Obreros de Oriente, la cual, había sido expulsada de Santa Lucía por parte de la compañía azucarera y tuvo que trasladarse a Fray Benito.

En sentido general, la masonería desempeñó un papel cívico, educativo y filantrópico en un pequeño poblado que si bien era reconocido por la modernización azucarera

¹⁹⁷ Logia Chaparra. (1935). *Libro de actas 6. Acta 942*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

¹⁹⁸ Logia Chaparra. (1935). *Libro de actas 6. Acta 928*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

como región fundamental, cuestión que lo hacía visible en Cuba y el mundo, era un pequeño poblado del municipio Puerto Padre, razón que es preciso comprender desde la contextualización histórica para no establecer analogías con las logias ubicadas en las municipalidades ni cabeceras provinciales. En tal sentido, los aportes a la construcción de monumentos, las conmemoraciones patrias, la práctica de la caridad y la solidaridad, así como su interés por la educación, fueron impactos en la identidad del poblado.

2.3 Impacto social de la logia Chaparra de 1936 a 1958 y su contribución a la identidad

La celebración del 28 de enero, día del masón, ha sido una tradición que ha perdurado. En ella se ha hecho latente la participación de los masones para depositar ofrendas a José Martí, lo que incluye, además, una velada en la logia y la tradicional marcha hasta un busto del Apóstol. El 6 de mayo de 1936, en la logia Chaparra, se dio a conocer una petición de la Gran Logia de la Isla de Cuba, que consistía en recaudar fondos para adquirir un busto de José Martí.¹⁹⁹ Sobre este particular, el doctor José Domingo Echemendía informó que se habían recaudado los 50 pesos que debía aportar la logia.²⁰⁰

Para 1937, las relaciones fraternales entre las logias Chaparra y Los Perseverantes de Puerto Padre se habían restablecido. Al parecer, la logia Joaquín Aramburu había abatido columnas en términos masónicos, pues parte de sus miembros debieron regularizarse a su antigua madre, la logia Los Perseverantes. Si bien, la unidad masónica entre las jurisdicciones masónicas de la Gran Logia de la Isla de Cuba y la Gran Logia Oriental aconteció en 1946, la logia Los Perseverantes de Puerto Padre, debió formar parte, nuevamente de la Gran Logia de la Isla de Cuba entre 1933 y 1936.

Al valorar el aporte de la masonería en Chaparra, se tuvo en cuenta que en 1937 se reunieron las logias Los Perseverantes de Puerto Padre, Chaparra y José González Valdés (antigua Hijos de Perseverantes) para erigir el busto de José Martí en el

¹⁹⁹ Logia Chaparra. (1936). *Libro de actas 6. Acta 974*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²⁰⁰ Logia Chaparra. (1936). *Libro de actas 6. Acta 978*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

parque de la iglesia católica (ver anexo VI). Paradójicamente y pese al respeto a la religiosidad por parte de la comunidad masónica, el busto se situaba bien cerca de la sede de la religión católica que, en la Colonia, había perseguido la masonería en la ciudad de Puerto Padre. A la vez, este acontecimiento mostró un nuevo impacto en los espacios de sociabilidad de los masones, donde las tres logias ampliaron en la municipalidad la jurisdicción de la Gran Logia de la Isla de Cuba.

El 2 de noviembre de 1938 la logia Chaparra recibió una plancha del Comité Pro busto Coronel José González Valdez por la contribución otorgada a los masones de la citada logia.²⁰¹ Se trata de un homenaje a un masón que en su vida profana fue militar hasta 1933, y al mismo tiempo, protagonista en la develación de tarjas y monumentos históricos dedicados a los masones independentistas. De hecho, la logia Hijos de Perseverantes, de Delicias, cambió su nombre por José González Valdés.

El 2 de julio de 1941 se le dio lectura a una plancha de la logia Camagüey, donde solicita la cooperación de la logia Chaparra para la construcción de un monumento en el cementerio de esa localidad en homenaje al venerable hermano Ignacio Agramonte Loynaz. A partir de esta plancha, la logia Chaparra decide contribuir con \$2 de su tesoro. Además, el taller nombró una comisión presidida por Fabriciano Cumplido y Luis Melendreras, con el objetivo de visitar a los hermanos masones y lograr una mayor cooperación. El 26 de julio de 1941 se informa que la contribución arrojó un saldo de \$18.95.²⁰²

El 20 de septiembre de 1944 se comunicó a la logia Chaparra que una comisión de Santiago de Cuba solicitaba ayuda económica para la construcción de una tumba digna para el Apóstol. La logia Chaparra, vinculada a la personalidad de José Martí, decidió adherirse a la solicitud. Para tal efecto, la logia nombró una comisión integrada por Juan Carreras, Gonzalo Romero y Raúl González.²⁰³

²⁰¹ Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1053*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²⁰² Logia Chaparra. (1941). *Libro de actas 9. Acta 1126, 1127*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²⁰³ Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 10. Acta 1220*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Sobre la celebración del día de las madres, el 4 de mayo de 1938, la logia Perseverantes de Puerto Padre extiende una invitación para la peregrinación por el Día de las Madres. Se le contesta que la ofrenda floral se realizará en Chaparra por tenerse acordado con anterioridad.²⁰⁴ El busto de las madres fue erigido en 1946 por Martín Ayala Polo; sin embargo, esta referencia precisa que los masones de la ciudad de Puerto Padre realizaban una peregrinación, donde invitaban a la logia Chaparra, aunque esta, había dictaminado realizar esa actividad en su localidad. Pese a ello, no se ha podido vincular la tradición actual de hacer la peregrinación hasta el cementerio con la realizada por los masones en 1938.

El tema del Apóstol ha sido una constante en los masones. El día 19 de enero de 1951, la logia Chaparra aportó 10 pesos para la construcción de un Rincón Martiano en el municipio de Puerto Padre, a petición del alcalde.²⁰⁵ También, como acto simbólico, el 3 de octubre de 1951, se acordó entregar un saquito con tierra, a solicitud de la Logia Soles de Martí de Aguada de Pasajeros para que fuera depositado en el lugar donde levantarían un monumento al Apóstol.²⁰⁶

De igual forma, el otro acontecimiento que vincula a los masones de Chaparra con los sitios históricos es la inauguración del busto de Martí (ver anexo VII). Este fue develado, en el Batey de Chaparra, en mayo de 1953. Existe una fotografía donde el doctor José Domingo Echemendía, aparece pronunciando unas palabras. En lo indagado en las actas, hasta el momento, no se han encontrado referencias, pero en la memoria cultural de los masones se ha establecido dicha vinculación.

Por otro lado, el 16 de enero de 1946, se acordó fijar la cantidad de 30 pesos, para los gastos de las fiestas del 28 de enero.²⁰⁷ En esa fecha se conmemora el nacimiento del Apóstol y, en Cuba, ha sido declarado como el día del masón. De esa manera, los masones de Chaparra se organizaban para festejar su día y rendir tributo al hermano y prócer de la independencia de Cuba José Martí.

²⁰⁴ Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1238*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²⁰⁵ Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1401*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²⁰⁶ Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1419*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²⁰⁷ Logia Chaparra. (1946). *Libro de actas 12. Acta 1266*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Con respecto al tema de José Martí, se constató, además, que el 4 de febrero de 1942, se recibe una invitación de la Junta de Educación de Puerto Padre para rendir homenaje al Apóstol de la independencia.²⁰⁸ Este hecho vincula a los masones, no solo con su tradición en memoria del Apóstol, sino también revela su implicación cívica desde la relación masonería-educación.

En este último asunto, uno de los elementos a tener en cuenta es la necesidad de la educación en la localidad. Al respecto, el 4 de agosto de 1943, se dio lectura a una carta del Ministro de Educación en contesta a la solicitud de la Logia Chaparra de abrir colegios en la zona. Del mismo modo, se reciben dos cartas del Muy Respetable Gran Maestro sobre el mismo asunto. Pese a que la logia Chaparra no estableció una escuela, como sucedió en la logia Los Girondinos de Banes en la década del 50, con el apoyo de Fulgencio Batista, o la escuela que se constituyó en la logia Hijos de Hiram en Las Tunas, sí mostró cierta preocupación por la necesidad de ampliar los servicios educacionales.

Para 1949 existían relaciones con la Escuela Nacional Masónica y la Agrupación Masónica Universitaria. La primera institución cursó una invitación a la logia Chaparra para la entrega de los premios de fin de curso y, la segunda, cursó un saludo al mencionado taller. Algo significativo en el contexto local, que también se informó, el 20 de julio de 1949, fue la carta de María J. Pupo de Tejeda, profesora del patronato de Santa María no. 14 con un bono en blanco. La misiva tenía la finalidad de pedir la contribución de la logia Chaparra, la cual se hizo efectiva, sin mencionar la cuantía, pues, también se hizo referencia a la carta de agradecimiento de la afinada maestra por la donación que recibió.²⁰⁹

Desde la relación masonería-medicina se mantiene el prestigio de los eminentes médicos, así como su desempeño en puestos importantes de la logia y su preparación en los estudios filosóficos de la masonería. Uno de ellos, José Domingo Echemendía escribiría ceremoniales masónicos y, al igual que Soto Longoria, defendieron la memoria de José Martí y la necesidad de luchar contra los vicios. Algo

²⁰⁸ Logia Chaparra. (1942). *Libro de actas 10. Acta 1142*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²⁰⁹ Logia Chaparra. (1949). *Libro de actas 13. Acta 1362*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

importante que no se puede dejar de mencionar es que Echemendía, desde las décadas anteriores, mantuvo en las revistas de la época su página dedicada al consultorio, un espacio donde se visualizaba la medicina preventiva. Estos destacados galenos estuvieron entre los primeros cubanos en publicar sus investigaciones médicas en los Estados Unidos.

En cuanto al vínculo con personalidades médicas se destacó, a su vez, el doctor Ernesto Molinet, quien tenía una farmacia particular en la localidad y fue el creador de la entrega del Zapato Escolar en la localidad. Ernesto era hijo del doctor Eugenio Molinet, quien había sido jefe del Cuerpo de Sanidad Militar en el Ejército Libertador, jefe del Hospital Chaparra y Administrador del central.

Desde el plano individual, Manuel Soto Longoria, apoyó a su esposa en la preocupación por la educación. Esta pertenecía al comité Pro-Escuela Vocacional en Chaparra. Al respecto, se pudo comprobar que, una comisión integrada por Herminia de Soto, el doctor Manuel Soto Longoria y Mariano Gregorí Ramírez se trasladó hacia La Habana para gestionar con el Presidente de la República Carlos Prío Socarrás un sorteo de la Lotería Nacional en apoyo a dicha escuela.²¹⁰

Desde la relación masonería-política, el 5 de enero de 1938, se da lectura a una plancha de la logia Manzanillo, con el objetivo de que se acordara dirigir un mensaje al Presidente de la República para vetar el proyecto de ley que pretendía establecer los cargos de la secretaría solo para los abogados. Después de una amplia discusión, la logia Chaparra acordó escribir a la logia de Manzanillo, la Gran Maestría y al Presidente de la República como acto de protesta ante dicha ley.²¹¹

El doctor Manuel Soto Longoria, en su condición de Primer Vigilante, el 19 de enero de 1938, hizo referencia a la forma escandalosa en que se estaba desarrollando el juego en la localidad. Por este motivo, los masones deciden protestar ante las autoridades de la nación respecto a semejante inmoralidad.²¹² En esta actitud, se

²¹⁰ Rodríguez, G. (1955). Piden más de veinte mil obreros de los centrales Chaparra y Delicias el otorgamiento de la Escuela Prevocacional. En Revista *Acción Nacional*, p. 3. La Habana, Cuba: Empresa Editora de Publicaciones.

²¹¹ Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1228*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²¹² Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1229*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

revela el papel de la masonería de luchar contra el vicio y los juegos que se manifestaban en la sociedad de Chaparra, a la vez, demuestra el papel que ejercía la masonería local en relación con su protesta ante el gobierno.

El 16 de febrero de 1938, la logia es visitada nuevamente por el doctor Caparó de la Respetable Logia San Juan de Caimanera y, en esa sesión, se desarrolló una conferencia impartida por “el hermano González Naredo vinculada al fascismo y la masonería.” Según refiere el acta, González Naredo atacó la antigua y actual política de “los estados imperialistas.”²¹³ Al no contar con el discurso como fuente, queda la duda de a qué estados se refiere, aunque los denomina en plural.

Paradójicamente, el 20 de julio de 1938, de acuerdo con la plancha de la logia Minerva de dirigirse al Presidente de EEUU por la forma democrática en que se ha desarrollado su gobierno, la logia Chaparra decidió adherirse.²¹⁴ No puede perderse de vista que esto pudo formar parte del pensamiento epocal de los masones. En la política, los hechos recientes respondían a la lucha contra el fascismo y, desde la diplomacia masónica, el argumento antes expuesto había servido de base para trazar acuerdos como lo fue la rectificación del tratado Hay-Quesada.

En la sesión celebrada el 15 de abril de 1942 se conoció de una plancha de la logia Soles de Martí, en la que solicitaba que el gobierno cubano reconociera la Unión de Repúblicas Socialistas del Soviet. Para esa fecha, había comenzado el proceso de cambios democráticos matizados por la lucha antifascista. En este sentido, la logia Chaparra toma como acuerdo la propuesta realizada, pero propuso que se modificara lo vinculado con las gestiones ante el gobierno, para que estas fueran realizadas por la Gran Logia de la Isla de Cuba.²¹⁵

A mediados de la década del cuarenta, se retoma el análisis del problema relacionado con la construcción de la carretera de Puerto Padre. En este caso, los masones formaron parte de una red de sociabilidad que trasciende sus relaciones internas en la logia y externas a partir del vínculo con otras logias hermanas. Así, el 3

²¹³ Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1032*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²¹⁴ Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1044*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²¹⁵ Logia Chaparra. (1942). *Libro de actas 10. Acta 1148*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

de enero de 1945, en la logia se dio a conocer una carta del ayuntamiento municipal de Puerto Padre, donde se le solicitaba a los masones que le escribieran al Presidente de la República y al Ministro de Obras Públicas para la terminación de la carretera de Puerto Padre a Victoria de Las Tunas.²¹⁶

La temática anterior se retoma el 5 de marzo de 1947 cuando se difunde un escrito de la comisión pro mejoras del municipio con invitación para un acto en el Ayuntamiento de Puerto Padre. El hermano Oscar Zatarain informó que tenía como objetivo pasar telegrama al Presidente de la República, al Ministro de Salubridad y a Guido García Isclán quienes estaban interesados en las obras públicas de la carretera de Puerto Padre y del Hospital Municipal. En este sentido, la logia Chaparra acordó autorizar la participación del Venerable Maestro y el aporte de \$10.

Sobre este mismo asunto, el 19 de marzo de 1947, se recibe acuse de recibo de los telegramas enviados al Presidente de la República y al Ministro de Salubridad con motivos de las gestiones de la carretera Puerto Padre-Tunas y del Hospital Municipal.²¹⁷ Con posterioridad, se encontró el vínculo del Club Rotario²¹⁸ de Puerto Padre con la logia Chaparra, ya que el 7 de septiembre de 1949, esta asociación solicitó que la logia se dirigiera al Presidente de la República para que diera cuentas de ciertas anormalidades en la construcción de la carretera de Victoria de Las Tunas a Puerto Padre y se acordó apoyar dicha solicitud.²¹⁹

A solo unos días de la misiva, el 21 de septiembre de 1949, se recibió una carta del señor Cristóbal Muñoz, Director General de la Secretaría del Presidente de la República sobre la solicitud de la terminación del tramo de la carretera de Puerto Padre a Victoria de Las Tunas. Según se refiere en el libro de actas, la carta expresaba que la solicitud de los masones fue trasladada al Ministerio de Obras Públicas. Además, se da a conocer la carta del señor Francisco Gutiérrez Prado, jefe Superior del Ministerio de Obras Públicas, quien plantea que el escrito había sido

²¹⁶ Logia Chaparra. (1945). *Libro de actas 11. Acta 1231*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²¹⁷ Logia Chaparra. (1947). *Libro de actas 12. Acta 1295, 1296*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²¹⁸ En las actas masónicas, aparece Club Rotary, en vez de Club Rotario, al parecer un error en la traducción del inglés, Rotary Club.

²¹⁹ Logia Chaparra. (1949). *Libro de actas 13. Acta 1368*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

trasladado a la Dirección General de Ingenierías. Al respecto, el doctor Echemendía informó que las obras antes mencionadas, se habían retomado, por lo que las protestas habían causado efecto.²²⁰

Los hechos anteriores muestran la activa relación de la logia Chaparra con la política, pero en reclamo de las obras públicas y en la lucha contra los juegos. Para la década de los cincuenta se aprecia, desde el punto de vista institucional, un notable distanciamiento en actividades propiamente políticas. El 7 de febrero de 1950, ante la invitación del Comité Ejecutivo del Partido de Acción Unitaria para participar en un banquete en homenaje a Fulgencio Batista Zaldívar, la logia Chaparra decidió no asistir por considerarla una actividad de orden político. Al respecto, solo se hizo una salvedad, Oscar Zatarain, Venerable Maestro de la logia, tomó el cubierto con un carácter particular.²²¹

El 19 de septiembre de 1951, en la logia Chaparra, se presentaron los telegramas del Presidente de la República y del Presidente de la Comisión de Pavimento, por la protesta realizada ante la forma en que se estaban realizando los trabajos de la carretera de Delicias a Puerto Padre.²²² Lo anterior denota cómo los masones de Chaparra no decidieron festejar con beneplácito el banquete ofrecido a Batista en 1950, pero sí decidieron escribirle a Carlos Prío Socarrás, en su condición de Presidente de la República, por lo que acontecía y afectaba la localidad.

Ante la situación de los viales, las instituciones profanas pedían ayuda a la masonería. Ello estaba condicionado por el prestigio y responsabilidad que la logia Chaparra asumía ante estos males sociales. De esta forma, el 19 de diciembre de 1951, en acto de protesta, la logia Chaparra decidió participar en la movilización convocada por la Asociación Cívica de Velazco. El motivo estaba relacionado con el reclamo y solución de los problemas que presentaba el camino de Velazco a

²²⁰ Logia Chaparra. (1949). *Libro de actas 13. Acta 1369*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²²¹ Logia Chaparra. (1950). *Libro de actas 13. Acta 1402*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²²² Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1418*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Chaparra. La logia también se pronunció por cursar un telegrama al Presidente de la Comisión de Fomento Nacional, con vistas a resolver la situación antes descrita.²²³

En cuanto al tema de la masonería y las luchas obreras, el 17 de octubre de 1951, la logia Chaparra acordó, pasar telegrama al Presidente de la República y planchas a las logias José González Valdés y Los Perseverantes con motivo de pedir y apoyar el indulto al líder azucarero Gaspar Rodríguez.²²⁴ Una vez más, resaltaba la personalidad del doctor José Domingo Echemendía, quien hizo la propuesta a la logia al referir que se tuviera en consideración que el líder azucarero tenía familia y se estaba sacrificando por una gran masa de obreros.

Sobre este mismo asunto, el 7 de noviembre de 1951, se informó que, el Venerable Maestro de la logia Los Perseverantes de Puerto Padre, había citado a los masones de su logia para, en una sesión extraordinaria para tratar el acuerdo de la logia Chaparra, pero fue suspendida debido al estudio del Diputado de Distrito. En esa misma sesión, se dio lectura a una carta del Dr. Pedro Pablo Llagunó, en la cual se expresaba que por estar vinculado con el Dr. Roberto Agramonte, le solicitaba a la logia Chaparra expresar cuáles eran las mayores necesidades de la localidad.²²⁵

Con respecto al acuerdo tomado por la logia y la decisión de Los Perseverantes, amparados en sus estatutos, se evidencia la complejidad de la relación masonería-política. Hasta la fecha, no se tiene claridad si la logia Chaparra llegó a escribir al Presidente de la República. Tal vez, el estudio del Diputado de Distrito, funcionario que tenía jurisdicción en las relaciones fraternales entre las logias de la localidad, pudo influir en su no ejecución.

De acuerdo con lo expresado, tras el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, no se ha encontrado ningún pronunciamiento político. El 19 de marzo de 1952, en la sesión efectuada en la logia Chaparra, se mostró un telegrama cursado al general Fulgencio Batista que se relacionaba con el caso del hermano Cornelio Rojas

²²³ Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1425*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²²⁴ Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1420*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²²⁵ Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1421*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Bermúdez. De igual modo, se enfatizó en la plancha enviada al hermano Cornelio Rojas Bermúdez por lo ocurrido con su persona en los últimos acontecimientos.²²⁶

En el expediente masónico de Cornelio Rojas constan planchas de reconocimiento por la ayuda prestada a los masones. Hasta la fecha, no se ha localizado ninguna sanción o protesta ante su actividad como militar. Lo anterior, no exonera al masón y militar de que posteriormente fuera juzgado en 1959. Sin embargo, cuando la Gran Maestría tuvo que tomar la decisión retiró el auxilio masónico nacional a los militares-masones que fueron juzgados. La logia Chaparra se pronunció por ofrecer una ayuda local a los familiares.

Desde la relación masonería-beneficencia, el 2 de noviembre de 1938, en la logia Chaparra, se difundió la circular 22 de la Gran Logia de la Isla de Cuba con motivo de ofrecer una ayuda a la Gran Logia Española. Para ello, se acordó donar el saco de Beneficencia que se recaudara esa noche.²²⁷ De igual forma, ante el pedido de ropas usadas, por parte de la logia Fraternidad Española en el exilio, la logia Chaparra determinó el 19 de septiembre de 1945 abonar la cantidad de dos pesos.²²⁸

En relación con lo anterior, un hecho trascendental en la historia de la masonería de la localidad lo constituye la fundación del Zapato Escolar, el 20 de mayo de 1942. La masonería cubana había establecido la organización El Zapato Escolar desde la década de 1920. En Chaparra se logró la creación de esta organización en la etapa de consolidación de la institución masónica. Su protagonista fue el doctor Ernesto Molinet al expresar en 1942 su deseo de que en la Logia Chaparra se fundara El Zapato Escolar Local y, que se iniciara en el año en curso, con la entrega de 50 pares de zapatos para 25 hembras y 25 varones más necesitados de la localidad.²²⁹

La acción de caridad no podía suplir las necesidades de pobreza de la zona, pero la entrega de zapatos a niños pobres constituía una acción de articulación social de las redes masónicas. Como expresión de la sociedad en ese contexto, constituyó un

²²⁶ Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1432*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²²⁷ Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1053*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²²⁸ Logia Chaparra. (1945). *Libro de actas 11. Acta 1254*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²²⁹ Logia Chaparra. (1942). *Libro de actas 10. Acta 1150, 1154*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

intento de suplir esas necesidades, al igual que lo hicieron otras instituciones, aunque no era su responsabilidad social. Este aspecto también ayudó a elevar el prestigio de la masonería en la localidad.

El 5 de mayo de 1943, el Consejo Carlos Manuel de Céspedes, abogó por entregar cinco pesos anuales para el Zapato Escolar que se repartía en la logia Chaparra. Esto constituye un aporte de la masonería de los grados filosóficos que sesionó en la logia a fin de contribuir con la ayuda prestada a los niños más pobres de la localidad.²³⁰ A pesar de que no se encontró evidencia documental de las actas de la masonería filosófica, la tradición oral, así como los grados filosóficos y los testimonios de hermanos del Consistorio de Holguín, permiten afirmar que en el templo de la logia Chaparra, existió otra logia dirigida a los grados superiores.

El 3 de marzo de 1944 se acordó dirigirse a la Gran Secretaría de la Gran Logia de la Isla de Cuba, con el propósito de que se tomara en consideración el acuerdo número 19, que trataba acerca de la donación de 100 pesos para cada una de las logias de esta provincia que tuvieran organizado el Zapato Escolar.²³¹ Hasta la fecha, el testimonio vertido en las sesiones refleja que la Gran Logia de la Isla de Cuba, realizaba una contribución cada dos años con la finalidad de contribuir al reparto de zapatos escolares en la localidad.²³² Al respecto, se pudo confirmar que el 20 de febrero de 1946 se dio lectura a una plancha de la Gran Secretaría en la que se adjuntó un cheque por la cantidad de \$100 a favor de la entrega del Zapato Escolar.²³³

El 13 de septiembre de 1944 se realizaron cambios al reglamento del Zapato Escolar del Dr. Ernesto Molinet. Las modificaciones tenían como finalidad donar zapatos para los niños pobres, por lo que la logia Chaparra debía designar un fondo especial que debía nutrirse del cincuenta por ciento de los sacos de beneficencia, los donativos personales de los masones, los entregados por el capítulo Enrique Llansó Simoni no.

²³⁰ Logia Chaparra. (1943). Libro de actas 10. Acta 1178. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²³¹ Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 11. Acta 1207*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²³² Estévez, P. M. (2018). *El Zapato Escolar* [Comunicación personal]. Jesús Menéndez, Las Tunas.

²³³ Logia Chaparra. (1946). *Libro de actas 12. Acta 1268*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

87 del Consejo Carlos Manuel de Céspedes no. 19 y la cantidad emitida por la Gran Logia de la Isla de Cuba.

Se tuvo en cuenta, además, la realización de un estimado que debía desarrollarse en el mes de agosto de acuerdo con el censo y la inscripción de los niños. Estas acciones debían ser cumplidas por el Venerable Maestro como presidente de la comisión de beneficencia y sus miembros, los cuales debían hacer la entrega de los zapatos en la propia logia.²³⁴

Si bien el reglamento del Zapato Escolar del Dr. Ernesto Molinet expresaba que los zapatos se repartirían en el mes de agosto, el 4 de octubre de 1944, se informó que el pasado día primero, se entregaron 80 pares de zapato: 50 para la escuela del Batey y 30 en Pueblo Viejo. De los zapatos repartidos, Ernesto Molinet donó 50 pares y se compró el resto del fondo del Zapato Escolar.²³⁵ Esta iniciativa continuó en los años siguientes y de manera particular, en 1950 se entregaron 30 pares de zapatos.²³⁶ La no existencia de los listados de los niños inscritos no permitía una cuantificación de las donaciones realizadas entre 1942 y 1958, solo se ha podido contabilizar la entrega de 130 pares de zapatos en los años 1942, 1944 y 1950.

En otro orden, el 1 de noviembre de 1944, se conoció el mensaje no. 3 del Gran Maestro en relación con el ciclón que había azotado a las provincias occidentales, donde se solicitaba una ayuda económica. En este sentido, el Venerable Maestro de la logia informó que la logia Chaparra había contribuido con 80 pesos, según la subscripción voluntaria de varios hermanos. De los fondos de Beneficencia se tomó un peso con doce centavos, lo que demuestra cómo los peculios personales de los masones forman parte de la logia como colectividad humana.²³⁷

También, el 19 de enero de 1951, se presentó una carta del Comité Pro-Atención Cementerio Chaparra con la invitación para una reunión a la que asistió el hermano Cristóbal Roque. Este explicó que se le pedía a la masonería y a otras instituciones

²³⁴ Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 11. Acta 1215*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²³⁵ Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 11. Acta 1221*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²³⁶ Logia Chaparra. (1950). *Libro de actas 13. Acta 1393*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

²³⁷ Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 11. Acta 1223*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

la cooperación económica. Al respecto, la logia acordó contribuir con 10 pesos del fondo de Beneficencia.²³⁸

Desde esta perspectiva, puede valorarse que si bien la masonería practicaba la caridad, sin resultar una casa de beneficencia, realizó algunas contribuciones en el escenario local. Al ser una institución masónica, diversa en su composición, sus fondos eran cubiertos por sus miembros y, no siempre, contaba con altas tasas para su solvencia económica.

Las fuentes documentales que registran el año 1953 se encuentran deterioradas. Llama la atención que entre 1954 y 1958, hasta donde se ha podido consultar, existe una actividad discreta de los masones en cuanto a los acontecimientos políticos, económicos y sociales. No se niega la posibilidad de que algunos masones apoyaran el gobierno y otros a los diferentes grupos de la lucha insurreccional. Para fines de 1958, al parecer, las sesiones fueron interrumpidas por el estado de guerra que se vivía. La masonería ofreció ayuda a los rebeldes en 1959 y de esa forma, comenzaba una etapa compleja y difícil, no exenta de contradicciones entre ambas partes.

Como generalidad, se distingue que la masonería aumentó su participación con aportes y acciones para la edificación de monumentos históricos. Mantuvo dentro del civismo masónico, el constante homenaje a José Martí y se interesó por la situación de la educación, incluso, realizó una contribución al Patronato Pro-escuela Santa María 14, aunque no llegó a constituir una escuela propia como sucedió en la logia Los Girondinos en Banes e Hijos de Hiram en Victoria de Las Tunas.

En el escenario político, las relaciones con la masonería están dadas en los reclamos por problemas sociales como la construcción de la carretera de Puerto Padre a Victoria de Las Tunas y la mejora del camino de Velazco a Chaparra. Por otra parte, la logia Chaparra mantuvo la actividad de beneficencia, aunque más centrada en las redes fraternales.

²³⁸Logia Chaparra. (1950). *Libro de actas 13. Acta 1401*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

CONCLUSIONES

La masonería cubana tuvo una vinculación heterogénea con la política. Se destacó por su protagonismo en la firma del tratado Hay-Quesada. Mostró la solidaridad internacional en apoyo a la masonería española, con su activa participación en la lucha antifascista. También, se distinguió por la defensa de la cultura mediante el reclamo a la educación pública, laica y gratuita, las acciones de beneficencia, el desarrollo de su labor patriótica en la construcción de parques, tarjas y monumentos vinculados a masones independentistas.

La institucionalización de la masonería en la región histórica de Holguín comenzó en el periodo colonial. Durante la ocupación militar estadounidense y en los albores de la República, se fundan las logias Hijos de Hiram, Los Girondinos de Banes, Obreros de Oriente de Santa Lucía y Unión Fraternal de Gibara, que se consideran antecedentes de la institucionalización de la logia Chaparra. Posteriormente, entre las décadas de 1930 y 1940, surgen nuevas logias relacionadas con la división interna de la masonería y, algunas de ellas, desaparecieron en el periodo revolucionario.

La periodización de la masonería en Chaparra comprende el proceso fundacional que se ubica a partir de 1902, aunque la mayor presencia de los masones fundadores debió estar entre 1912 y 1917 debido a los resultados de la producción azucarera. Luego se periodizan dos etapas, de 1918 a 1936, relacionada con la fundación y desarrollo de la logia, y de 1936 a 1958, asociada a la consolidación y estabilidad de la logia.

A partir de la periodización realizada, los principales impactos se relacionan con la construcción del edificio y panteón masónico, la atención a los huérfanos de Manuel Santana y los aportes realizados para la construcción de monumentos en Manzanillo y Bayamo a las figuras de Bartolomé Masó, Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte y José Martí. En la educación, la entrega de medallas a los mejores estudiantes de la escuela agrícola de San Manuel y el colegio José de la Luz y

Caballero, la ayuda económica al patronato de Santa María 14, así como la solicitud al gobierno para que se abrieran colegios en la localidad.

Los masones también realizaron acciones de beneficencia de carácter nacional e internacional relacionadas con catástrofes meteorológicas. De igual modo, instituyeron la organización del Zapato Escolar, que si bien no resolvía los males sociales, fue un aporte significativo ante la despreocupación del gobierno. Mientras, en la salud, se realizan acciones particulares de los galenos masones y se distingue su participación dentro de la institución.

En la política, la logia Chaparra mostró la solidaridad con la masonería italiana durante el fascismo, su apoyo a la lucha por que fuera ratificado el tratado Hay-Quesada, la protesta ante la expulsión de la logia Obreros de Oriente del central Santa Lucía, el socorro a familias necesitadas durante la huelga de 1925 sin asumir una postura partidista y la heterogénea posición ante el gobierno de Gerardo Machado. De manera particular, realizó cartas de protesta ante las autoridades de la República por la terminación de la carretera de Puerto Padre a Victoria de Las Tunas, rechazó un banquete político dedicado a Batista mucho antes del golpe de estado y, a pesar del silencio político, mostró apoyo al naciente gobierno después de 1958.

RECOMENDACIONES

1-Incluir los contenidos de la investigación en los programas de Historia de Cuba III de las carreras Licenciatura en Historia y Licenciatura en Educación. Marxismo-Leninismo e Historia.

2- Continuar la investigación histórica para develar la evolución y aportes de la masonería entre 1959-2018.

3- Realizar una investigación acerca de la logia José González Valdés, ubicada en la localidad de Delicias y, profundizar en las fuentes primarias de la logia Los Perseverantes, situada en la ciudad de Puerto Padre, con el objetivo de ofrecer un estudio integrador acerca del papel de la masonería en la municipalidad.

4-Proponer la realización de otras investigaciones acerca de las logias de la región histórica de Holguín que no han sido objeto de estudio, con la finalidad de lograr una reconstrucción histórica integradora desde un enfoque regional que contribuya a revelar las regularidades de la masonería en la historia nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, C. (2016). *Del temple al templo. Documental sobre la masonería y el acacismo en Cuba* [Trabajo de Diploma]. Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
- Beltrán, H. (2011). *Aproximación al funcionamiento de la Gran Logia de la Isla de Cuba desde la revista La Gran Logia (1929-1933)* [Tesis de maestría no publicada]. Universidad de Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba.
- Bernardo, Y. (2019). *El Central Santa Lucía, desde el fin del dominio colonial español en Cuba, hasta su nacionalización por el poder revolucionario cubano* [Tesis de maestría no publicada]. Universidad de Holguín, Holguín Cuba.
- Cárdenas, R. A. (2010). *El impacto de la modernización estructural de base azucarera en el proceso de regionalización de Holguín, en el siglo holguinero del XIX y las dos primeras décadas del XX* [Tesis doctoral no publicada]. Universidad de la Habana, La Habana, Cuba.
- Carralero, E. (et al). (2013). *Síntesis histórica municipal. Puerto Padre*. La Habana, Cuba: Editora Historia.
- Castellano, J. M. (1992). *La Masonería de Obediencia española en Cuba durante el siglo XIX* [Tesis doctoral no publicada]. Universidad de La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, España.
- Córdova, C. (2005). *La relación patrimonio identidad en los procesos culturales* [Material inédito]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.
- Díaz, A. A. (2015). Los aportes de la logia Solano Ramos en Pinar del Río de 1913 a 1958 [Tesis de maestría no publicada]. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, Cuba.
- Domingo, M. D. (1990). La masonería durante la guerra de los diez años. Cuba (1868-1878). En Ferrer, J. A. (Ed.). (1990). *Masonería, revolución y reacción. Tomo II, 977-987*. Alicante, España: Institución Cultural Juan Gil Albert.
- [El Central Chaparra] (s/f). *El Central Chaparra y Delicias*. Edición Extraordinaria. En Revista *Agricultura y Zootecnia*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

- Estévez, P. (2023). *Palabras en la inauguración del busto al ilustre hermano Carlos Manuel de Céspedes* [Material audiovisual]. Jesús Menéndez, Las Tunas, Cuba.
- Experto. (1921). Notas Masónicas. Revista *El Porvenir*. Puerto Padre, Oriente, Cuba.
- Faura, J. y Faura. G. (1957). Historia de Puerto Padre, p.50. En Revista *Puerto Padre Histórico*, Puerto Padre, Oriente, Cuba.
- Fernández, R. (1944). *Historia de la Francmasonería en Cuba*. La Habana, Cuba: Ediciones Orientación Masónica.
- Fernández, R. (1946). *Vicente Antonio de Castro. Masón y patriota, precursor del 68*. La Habana, Cuba: Ediciones Acacia.
- García, F. (1921). *Historia de la logia Los Perseverantes, Cuaderno No 1* [Material inédito]. Puerto Padre, Las Tunas Cuba.
- Gran Logia de Cuba. (1941). *Directorio general*. La Habana, Cuba: Fernández y Cía., impresores La Escuela Nueva.
- Gran Logia de Cuba. (1966). *Directorio general*. La Habana, Cuba: Gran Logia de Cuba.
- Gran Logia de Cuba. (2024). *Directorio de las logias* [Material en soporte digital]. La Habana, Cuba.
- Iglesias, J. y Gutiérrez, J. (2010). La masonería en los albores de la República. Las Laurencio, A. (2002). *Historia local y proyección axiológico-identitaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en Secundaria Básica* [Tesis doctoral]. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.
- Martínez, E. (2009). *Breve Reseña Histórica de la Respetable y Benemérita Logia Calixto García para el hermanamiento español* [Material inédito]. Holguín, Cuba.
- Medina, M. (2015). *Las logias de la sociedad tunera durante el período neocolonial* [Tesis de maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.
- Miranda, A. (1933). *Historia documentada de la masonería en Cuba*. La Habana: Molina.
- Negrín, J. y Fernández, J. (2018). *La Masonería cubana y el tratado Hay-Quesada*. Isla de la Juventud, Cuba: Ediciones Áncoras.

- Olivares, S. (2023). *Estrategias de reproducción social de la fraternidad masónica en el municipio de Guantánamo 1994-2016* [Tesis doctoral no publicada]. Universidad de Guantánamo, Guantánamo, Cuba.
- Oriente Contemporáneo. (1943). *La Gran Logia Oriental de Cuba*. Oriente, Cuba: Editorial Panamericano.
- Oriente Contemporáneo. (1943). *La Gran Logia Oriental de Cuba*. En la Revista *Oriente Contemporáneo*, Oriente Cuba: Editorial Panamericano.
- Ponte, F.J. (1961). *Historia de la Masonería del Rito Escocés en Cuba*. La Habana, Cuba: Imprenta. Institución M. Inclán.
- Pupo, R. (2013). *La cultura y su aprensión ecosófica*. España: Editorial Académica Española.
- Ramírez, A. (2004). El resurgimiento de la masonería en Chaparra. [Material no publicado]. Logia Chaparra. Jesús Menéndez, Las Tunas.
- Ramírez, Y. (2024). *La masonería de 1920 a 1960. Aportes a la memoria cultural de Puerto Padre* [Tesis de Maestría no publicada]. Universidad Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
- Ricardo, L. C. (2022). *Aporte social de la Asociación Fraternal Masónica en la ciudad de Holguín 1930-1959* [Tesis de Maestría no publicada, en elaboración]. Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.
- Rodríguez, G. (1955). El hospital Chaparra. Orgullo de los obreros y empleadores de los centrales Chaparra, Delicias y sus colonias. En Revista *Acción Nacional*. La Habana, Cuba: Empresa Editora de Publicaciones.
- Rodríguez, R. (2007). *Cuba, las máscaras y las sombras*. La Habana, Cuba: Editorial Ciencias Sociales.
- Sánchez, S. (2010). *La logia masónica cienfueguera Fernandina de Jagua (1878-1902). Un estudio de caso* [Tesis doctoral no publicada]. Universidad Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, Cuba.
- Soucy, D. (2006). *Masonería y Nación. Redes Masónicas y políticas en la construcción identitaria cubana (1811–1902)*. Las Palmas de la Gran Canaria: Ediciones Idea.

Torres, E. (2013). *Historia de la masonería en cubana*. Seis ensayos. La Habana, Cuba: Ediciones Imagen Contemporánea.

Venegas, H. (2009). *La región en Cuba*. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.

WEBGRAFÍA

Aguiar, V. (2018). Redes masónicas epistolares, entre Marruecos, México y Cuba durante la segunda república española. En Revista *REHMLAC*, 10(1), 219-242.

Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/32432>

Beltrán, H., Sánchez, S. y Mendosa, J. N. (2018). Relación masonería-educación: análisis desde el contexto cubano. En Revista *Conrado*, 14(65), 98-105. Recuperado de

de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/821>

Cuba y la masonería. (2014). Quintín Banderas. Recuperado de

<https://www.cubamason.forosactivos.net>

Ecured (s/f). Masonería en Banes. Recuperado de

https://www.ecured.cu/Masoner%C3%ADa_en_Banes

Ferrer, J. A. (2012). Aproximación a la historiografía de la masonería latinoamericana. En Revista *REHMLAC*, 4(1-2), 1-121. Recuperado de

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369537601001>

Fonseca, Y. (2019). Masonería y Beneficencia. La Gran Logia Oriental de Cuba. En Revista *Santiago*, 673-684. Recuperado de <http://www.santiago.uo.edu.cu>

Elecciones de 1908: Los Masones y sus logias en la política de los primeros años de la República Cubana. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. En

Memorias del *Congreso internacional*, 224-235. Recuperado de

<https://shs.hal.science/halshs-00529278>

Locci, E. (2020). Las relaciones entre la masonería italiana y la masonería cubana.

En Revista *REHMLAC*, 4(1-2), 98-110. Recuperado de

<https://doi.org/10.15517/rehmlac.v12i1-2.39538>

Medina M. y Montero, J. G. (2018). Influencia educativa de las logias masónicas a la sociedad tunera durante la República Neocolonial. En Revista *Opuntia Brava*, 2(2),

85-96. Recuperado de <http://opuntiaabrava.ult.edu.cu>

Medina, M. (2012): Memoria cultural de las logias de victoria de las tunas 1930-1945, p.126, 127. En Revista *Didascalía*, (3), 5, p.113-138. Recuperado de <http://opuntiabrava.ult.edu.cu>

Medina, M. (2017). Las logias de la ciudad de Las Tunas: protagonistas de la república Neocolonial en Cuba. En Revista Digital de *Arqueología e Historia y del Caribe*, 151-191. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/855/85550591008.pdf>

Renault, A. (2009). La influencia de la masonería francesa en el Departamento Oriental de Cuba en los años veinte del siglo XIX. Los aportes de la prosopografía. En Revista *REHMLAC*, 1(1), 74-81. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/6856>

Sappez, D. (2014). Ciudadanía y autonomismo en Cuba en el siglo XIX: el compromiso de Antonio Govín y Torres (1847-1914). En Revista *REHMLAC*, 6(1), 132-139. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369536357006>

ARCHIVOS

ARCHIVO LOGIA CHAPARRA

A: EXPEDIENTES

Heredia, J. M. (1918). Plancha de certifico a la logia Chaparra, p.1. Holguín, Cuba. En Logia Chaparra. (1918). *Expediente masónico de José Dominicis Vázquez*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1918). *Expediente masónico de José Dorca Mesa*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente Cuba.

B: LIBROS DE ACTAS

Logia Chaparra. (1918). *Libro de actas 1. Acta 49*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1918). *Masonería Universal. Programa de presentación a candidatos*. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1919). *Libro de actas 1. Acta 115*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1920). *Libro de actas 2. Acta 137*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1920). *Libro de actas 1. Acta 142*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1920). *Libro de actas 1. Acta 145*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1920). *Libro de actas 1. Acta 197*. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1920). *Libro de actas 2. Acta 202*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1921). *Libros de actas 2. Acta 234*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1922). *Libro de actas 2. Acta 301*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1923). *Libro de actas 2. Acta 355*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1923). *Libro de actas 3. Acta 556*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1924). *Libro de actas 3. Acta 410*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1924). *Libro de actas 3. Acta 414*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 433*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 436*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 438*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 2. Acta 441*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 440*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 445*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1925). *Libro de actas 3. Acta 471*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 493*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 495*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 499*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 521*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1926). *Libro de actas 3. Acta 522*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 3. Acta 560*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 3. Acta 593*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1927). *Libro de actas 4. Acta 578*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 612*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 613, 615*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 620 y 639*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 620*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 622*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 636*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 642*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 646*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 647*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1928). *Libro de actas 4. Acta 674*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 652*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 659*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 660*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 675*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 676*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1929). *Libro de actas 4. Acta 684, 691*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 678*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 697, 701*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 705*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 713*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 716*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1930). *Libro de actas 4. Acta 720*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1935). *Libro de actas 6. Acta 928*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1935). *Libro de actas 6. Acta 931*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1935). *Libro de actas 6. Acta 940*. Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1935). *Libro de actas 6. Acta 942*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1936). *Libro de actas 6. Acta 974*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1936). *Libro de actas 6. Acta 978*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1032*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1044*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1053*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1228*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1229*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1938). *Libro de actas 8. Acta 1238*. Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1941). *Libro de actas 9. Acta 1126, 1127.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1942). *Libro de actas 10. Acta 1142.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1942). *Libro de actas 10. Acta 1148.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1942). *Libro de actas 10. Acta 1150, 1154.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1943). *Libro de actas 10. Acta 1178.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1943). *Libro de actas 10. Acta 1187.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 11. Acta 1207.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 10. Acta 1220.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 11. Acta 1215.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 11. Acta 1221.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1944). *Libro de actas 11. Acta 1223.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1945). *Libro de actas 11. Acta 1231.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1945). *Libro de actas 11. Acta 1254.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1946). *Libro de actas 12. Acta 1266.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1946). *Libro de actas 12. Acta 1268.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1947). *Libro de actas 12. Acta 1295, 1296.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1949). *Libro de actas 13. Acta 1368.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1949). *Libro de actas 13. Acta 1362.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1949). *Libro de actas 13. Acta 1369.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1949). *Libro de actas 13. Acta 1383.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1950). *Libro de actas 13. Acta 1393.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1950). *Libro de actas 13. Acta 1401.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1950). *Libro de actas 13. Acta 1402.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1418.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1419.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1420.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1421.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1425.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

Logia Chaparra. (1951). *Libro de actas 13. Acta 1432.* Chaparra, Puerto Padre, Oriente, Cuba.

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

The American Sugar Company. (1926). *Expediente relacionado con los documentos acreditativos de los servicios prestados por José Dominicus Vázquez, como prueba de sus méritos para ser ascendido de cargo*. Archivo Histórico Provincial de Las Tunas, Las Tunas Cuba.

ARCHIVO PERSONAL DEL AUTOR

Bernardino, J. (2018). *Testimonio acerca de la fundación de la logia Obreros de la Luz en Velasco* [Comunicación personal]. Holguín, Cuba.

Estévez, P. M. (2010). *La construcción de la logia* [Comunicación personal]. Portal de la Logia Chaparra, Jesús Menéndez, Las Tunas.

Estévez, P. M. (2018). *El Zapato Escolar* [Comunicación personal]. Portal de la Logia Chaparra, Jesús Menéndez, Las Tunas.

Estupiñán, O. (2023). *Testimonio acerca de las logias holguineras en la República* [Comunicación personal]. Holguín, Cuba.

Osorio, F. (2024). *Testimonio sobre el acto fundacional de la logia Hijos de Hiram* [Comunicación personal]. Las Tunas, Cuba.

Anexo I. Comparación de la estadística vigente en la historiografía nacional

Fuentes	Año	Número de miembros	Número de logias
Torres Cuevas	1909	3000	67
Negrín y Fernández	1909	2714	---
Torres Cuevas	1919	6000	100
Negrín y Fernández	1919	9865	---
Torres Cuevas	1924	14000	154
Negrín y Fernández	1924	11806	----

Entre estas fuentes hay una diferencia notable, la primera declara fuentes varias y la segunda se sustenta en los anuarios masónicos. Negrín y Fernández, tratan varios años consecutivos desde 1908. Ambas fuentes muestran un crecimiento 1919 y 1920. Torres Cuevas solo trata los años 1899, 1909, 1919 y 1924. En la comparación del año 1924, se aprecia una disminución notable. Mientras que, las estadísticas de Negrín y Fernández, muestran entre 1922 y 1925 un decrecimiento que puede estar relacionado con la división de la masonería.

Anexo II. Sistematización y actualización estadística de las logias orientales dentro de la historia nacional

Logias en Oriente hasta 1909				
No	Directorio general 1941	Directorio general 1946	Directorio general 1966	Directorio de las logias 2024
1	---	---	Fraternidad No 1, Santiago de Cuba, 14 de junio de 1857	Fraternidad No 1, Santiago de Cuba, 14 de junio de 1857
2	---	---	Prudencia No 2, Santiago de Cuba, 14 de septiembre de 1857	Prudencia No 2, Santiago de Cuba, 14 de septiembre de 1857
3	---	---	San Andrés No 3, Santiago de Cuba, 17 de noviembre de 1859	San Andrés No 3, Santiago de Cuba, 17 de noviembre de 1859
4	Reconciliación, Guantánamo, 11 de marzo de 1867	Reconciliación, Guantánamo, 11 de marzo de 1867	Reconciliación, Guantánamo, 11 de marzo de 1867	Reconciliación, Guantánamo, 11 de marzo de 1867
5	---	---	Humildad, Santiago de Cuba, 16 de julio de 1873	Humildad, Santiago de Cuba, 16 de julio de 1873
6	Hijos de Hiram, Victoria de Las Tunas, 22 de septiembre de 1901	Hijos de Hiram, Victoria de Las Tunas, 22 de septiembre de 1901	Hijos de Hiram, Victoria de Las Tunas, 22 de septiembre de 1901	Hijos de Hiram, Las Tunas, 22 de septiembre de 1901
7	Obreros de Oriente, Baracoa, actualmente, Honor	Obreros de Oriente, Baracoa, actualmente, Honor	Obreros de Oriente, Baracoa, actualmente, Honor	Honor, Baracoa, 10 de marzo de 1902, trabajo desde esa fecha hasta 1967, bajo el nombre de Obreros de Oriente

8	Bayamo, Bayamo, 14 de julio de 1907			
9	Holguín, Holguín, 13 de enero de 1908			
10	Humildad No 72, Guantánamo, 28 de agosto de 1909	Humildad No 72, Guantánamo, 28 de agosto de 1909	Humildad No 72, Guantánamo, 28 de agosto de 1909	Humildad No 72, Guantánamo, 28 de agosto de 1909
11	Manzanillo, Manzanillo, 9 de septiembre de 1909			
12	Los Girondinos, Banes, 5 de octubre de 1910	Los Girondinos, Banes, 5 de octubre de 1910	Los Girondinos, Banes, 5 de octubre de 1910	Los Girondinos, Banes, 5 de octubre de 1910

La intención con este anexo fue realizar una sistematización y actualización de lo planteado por Torres Cuevas. Dentro de las peculiaridades, hay tres logias fundadas antes de 1909, que no aparecen en los directorios de 1941 y 1946 debido a la división de la masonería en dos jurisdicciones, la Gran Logia de la Isla de Cuba y la Gran Logia Oriental. Una peculiaridad está en la logia Hijos de Hirán de Las Tunas, que a partir de encontrar el libro de la logia fundada en 1901 y que desapareció dos años después, permite ubicarla antes de 1909. El surgimiento de la actual logia Hijos de Hirán de Las Tunas en 1911, hace unos años, toma como fecha fundacional, el 22 de septiembre de 1901.

Anexo III. Análisis de los expedientes masónicos de 1918 a 1925

Año	No	Nombre y apellidos	Edad	Estado civil	Profesión	En Chaparra:
1918	1	Antonio Pérez Mesa	36	casado	mecánico	desde 1906, antes de Unión de Reyes
	2	Francisco Rodríguez Pupo	34	casado	empleado	natural de Gibara, afiliación que procede de la logia Holguín
	3	Federico Anguera	32	casado	empleado	natural de Gibara, afiliación que procede de la logia Unión Fraternal
	4	José Dominicis Vázquez	66	-	maestro, empleado de la compañía	natural de Camagüey, procedente de Holguín, de la logia, Julio Grave de Peralta, antes de Hijos de la Luz
	5	Manuel Báez Sánchez	40	casado	mecánico	desde hace seis meses, antes de Santa Teresa, Sagua, natural de Llanos de Taide, Canarias.
	6	Máximo Acosta	31	casado	sastre	desde 1915,

		Chávez				antes de la Habana, natural de San Antonio de los Baños.
	7	Ángel González Caramazana	62	----	herrero	desde 1906, antes Manzanillo, Ceibapuercas, natural de Villapando, Zamora, España, en 1926 se muda a Cueto, pide afiliación en 1927 en la logia Chaparra y es afiliado en 1939
	8	Maximiliano Alcorta Corella	---	casado	empleado	afiliación de la logia Unión Fraternal.
	9	Carlos Ravelo Malpique	34	casado	Comercio mixto	desde 1909, antes de Nuevitas
	10	Gabriel Ponce de León	40	casado	mecánico	desde 1907, antes de Cárdenas
	11	Manuel Gálvez Caballero	36	casado	comercio	desde 1911, antes de Gibara, natural de Morón
	12	Pedro Franco Rojas	25	casado	Dr. En Pedagogía,	desde 1911, antes

					maestro.	Yabazón, natural de Gibara
	13	Máximo Bosch Roig	39	soltero	Comercio mixto	desde 1909, antes Camagüey, natural de Valencia España
	14	Eduardo Medina y Medina	---	soltero	empleado	desde 1916, natural de Madruga
	15	Raúl Gómez Chao (por expediente de iniciación, encontrado en el expediente de afiliación de 1925)	---	soltero	empleado	desde 1913, antes de la Habana
1919	16	Manuel Robledo Santamarina (por circular, confirmado)	29	casado	electricista	desde 1913, antes de Gibara.
	17	Pedro Álvarez Almaguer	---	---	Tabalartalero, ejerce en San Andrés	desde ¿?, San Andrés hace 17 años, natural de Holguín
	18	Juan Aguilera Acosta	---	---	---	desde ¿?, procede de Camagüey
	19	José Campín Aguilera	30	soltero	Comercio mixto	desde 1919 (seis meses), Fray Benito antes de Santa Lucía, se afilia

						en 1925 a la misma logia.
	20	Emeterio García Menéndez	38	casado	azucarero	Desde 1902, antes Casa Blanca Habana, natural de Asturias, España
	21	Pablo Puentes	43	---	carpintero	vecino de Velasco, antes Jagüey grande, natural de Pedro Betancourt
	22	Agustín Gómez Blanco	23	---	jornalero	desde 1915, vecino del vedado, natural de León Villoria, Obriego, España.
	23	Juan Aguilar Acosta	---	casado	propietario de comercio	desde 1911, antes de Camagüey
	24	Cándido Aguilera Bazán			comercio que ejerce en Puerto Padre, antes en Chaparra	desde ¿?, natural de Puerto Padre
	25	Carlos Díaz Jiménez	---	soltero	comercio	desde ¿?, natural de Cárdenas, afiliación que procede de la

						logia Holguín
	26	Tomás Escobar Tamayo	---	---	industrial	desde ¿?, procede de San Andrés
	27	Jerónimo Díaz Campain	---	---	ingeniero mecánico y electricista	desde ¿?, antes de Nueva York, natural de Cienfuegos
	28	Victoriano Travieso Mirabal	29	soltero	---	desde 1911, Antes de Jagüey Grande
	29	Juan Aguilar Acosta	28	casado	comercio mixto	desde 1911, antes Camagüey
	30	Antonio Francisco López	38	casado	albañil	desde 1917, antes de Portugal, natural de España.
	31	Juan Antonio López García	28	---	---	desde 1912, antes de Holguín, natural de España
	32	Alfredo Labady			mecánico en el central Delicias	desde 1911 en Delicias, antes Felton, natural de Santiago de Cuba.
	33	José Dorca Mesa	40	casado	mecánico	desde 1901, antes de la Habana, natural de

						Tenerife
	34	Bautista García Conde	34	casado	empleado	desde 1906, antes de la Habana, natural de España.
1920	35	Adolfo Gálvez Caballero	24	soltero	mecánico	desde 1919, antes de Francia, natural de Holguín.
	36	Clemente Rodríguez Buxeda	24	casado	comercio, empleado de víveres	desde 1914, antes de Vega de Mano, natural de Gibara.
	37	José Fernández Díaz	---	casado	comercio de ropas en Velasco	afiliación de la logia Obreros de Oriente de Santa Lucía, natural de Asturias, España
	38	José del Sol				afiliación a su misma logia.
	39	Antonio Labrada Almaguer	30	casado	colono, hace unos meses	desde ¿?, vecino de Los Alfonsos, natural de Holguín
1921	40	Ramón Suárez Prieto	42	----	comercio	desde 1917, natural de Oviedo, España

	41	Enrique Anglada Bonafortt (por circular)	28	soltero	comercio	desde 1916
	42	Felipe Fernando Marrero	35	casado	inspector auxiliar de campos	desde 1918, antes de Banes (1900-1918), vecino de Vega de Mano
	43	Antonio Batista Castellanos	28	casado	comercio	desde 1913, natural de Gibara
1922	44	Antonio Francisco López	---	---	albañil	desde 1917, natural de España
	45	Emilio Rodríguez Lima	41	---	carpintero	desde 1922, seis meses, antes de Yaguajay, natural de Sagua la Grande
	46	Miguel Ángel Rodríguez Lima	42	casado	cobrador viajante. Departamento comercial	desde 1922, seis meses, antes de Luyanó no 71, por afiliación, pertenecía a la logia Hijos de la Viuda
	47	Félix Caballero	40	---	agricultor, colonia de Chaparra	La Yaya desde 1915, antes de Blanquizaral, natural de Sagua la

						Grande
	48	Francisco García Fernández	27	---	comercio	Puerto Padre y Paso Palmar por siete años, antes de la Habana, natural de España
1923	49	José Romero Núñez	55	---	zapatero	desde 1913, antes Coruña, un año y seis meses, natural de Guareña, provincia de Bajadoz, España, residente en Cuba por 16 años.
	50	Adolfo Delgado Rubio	31	soltero	---	Gibara por 31 años, Sitios no 87 desde 1910, antes de Guanabacoa, natural de Constantinopla
	51	Alberto Llopez Nomdedeu	---	casado	Empleado, secretario del jefe de policía jurado	desde 1920, antes de Valencia, España
1924	52	Manuel René Morales	23	---	dependiente	desde 1914, antes Habana y Delicias

	53	José González Quesada	35	casado	empleado	desde 1919, antes central Boston, natural de Ceuta, España, procede de la Logia Los Girondinos, Banes.
1925	54	Manuel Marron Garrido	24	soltero	policía jurado	desde enero de 1925, antes delicias, Manzanillo y La Habana, natural de Santiago de Cuba
	55	Ignacio Vargas Suárez	---	---	---	desde ¿?, antes de Matanzas, natural de Martí
	56	Glecerio Urquiola Rondón	45	---	comerciante	desde ¿?, antes de Gibara
	57	Orfelio Machado y Bellmás	27	---	maestro de azúcar	desde ¿?, natural de Cienfuegos, baja por falta de pago
	58	Mario González Pérez (por circular, confirmado)	23	soltero	escribiente, oficina central	desde 1913, antes Puerto Padre
	59	Manuel Rodríguez	24	soltero	policía jurado	desde 1920, antes Vega de

		Buxeda				Mano
	60	Francisco Hernández Jiménez	36	soltero	escribiente	desde 1920, antes Tibi, Alicante
	61	Antonio Jareño Gutiérrez	49	casado	alcalde, ejerce en Vega de Mano	desde 1888 en La Yaya, antes de Blanquizal, Holguín
	62	Carlos Díaz Campain	28	casado	mecánico	desde 1919, antes Easton Pa, Estados Unidos de América y Cienfuegos.
	63	Emilio Quiñones Arana	39	casado	mecánico	desde 1906, antes Matanzas
	64	Juan Carreras Montey	23	soltero	empleado de oficina central	desde 1912, antes Camagüey, Barcelona, España
	65	Gonzalo Romero Batista	38	casado	electricista	desde 1912, antes Holguín, natural de Puerto Padre
	66	Raúl Gómez Chao	30	casado	empleado	desde ¿?, antes Habana, afiliación de la misma logia Chaparra
	67	Eusebio Casanueva	24	soltero	azucarero	desde 1921, antes de Fray

						Benito
	68	Manuel Robledo Santamarina	36	casado	electricista	desde 1913, antes de Gibara y Puerto Padre, natural de Fonsagrada, Lugo España
	69	Miguel Gutiérrez	42	---	empleado	desde ¿?, antes de Gibara y Banes, afiliación de la logia Unión Fraternal, julio de 1925.

Fuentes: Expedientes masónicos, circulares de la Gran Logia en los expedientes.

La estadística constituye una aproximación, de los diez masones que integraron la en el acto fundacional, no se conservan sus expedientes. En estudios posteriores, pueden identificarse otros masones, aunque no se cuenta con sus expedientes, por ejemplo, Manuel Ameijeiras, que aparece en las actas. No obstante, la muestra tomada, así como la revisión de años en décadas posteriores, permiten afirmar que pese a la heterogeneidad, existió un predominio de obreros con cierto poder adquisitivo que estuvieron vinculados a la compañía azucarera.

**Universidad
de Holguín**

CENTRO DE ESTUDIOS
CULTURA E IDENTIDAD
CECI

IV Fotografía en el acto de colocación de la primera piedra

V Fotografía en la etapa de construcción

Anexo VI. Fotografía del busto a José Martí en la ciudad de Puerto Padre

**Universidad
de Holguín**

CENTRO DE ESTUDIOS
CULTURA E IDENTIDAD
CECI

Anexo. VII Busto de José Martí en el Batey del central Chaparra

Anexo VIII. Presencia del doctor José Domingo Echemendía en la inauguración del busto a José Martí en el Batey del central Chaparra

Chaparra: 20 de Mayo - 1953
Acto de la "Revelación" de la
estátua del Apóstol José Martí,
en el Paseo -

Momento en que el Dr. José D.
Echemendía, realiza el "examen"
(Jureta, Palabra, trátame como a los
miserables)

**Universidad
de Holguín**

CENTRO DE ESTUDIOS
CULTURA E IDENTIDAD
CECI